

УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” - СКОПЈЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Трајковиќ Т. Владимир

СИСТЕМИ ЗА ДАЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ

- докторска дисертација -

Скопје, 2003

Ментор:

Проф. д-р Данчо Давчев
Електротехнички факултет - Скопје

Комисија за оцена и одбрана:

Проф. д-р Драган Михајлов
Електротехнички факултет - Скопје

Проф. д-р Данчо Давчев
Електротехнички факултет - Скопје

Проф. д-р Биљана Перчинкова
Електротехнички факултет - Скопје

Проф. д-р Душан Чакмаков
Машински факултет - Скопје

Доц. д-р. Георги Стојанов
Електротехнички факултет - Скопје

Датум на одбрана:

Датум на промоција:

ЛИСТА НА СЛИКИ

	име на слика	страна
Слика 1.1	Графички приказ на карактеристиките на далечинското образование6
Слика 3.1	Категоризација на институциите што овозможуваат образование на далечина38
Слика 3.2	Компарација на вкупните трошоци на далечинското и традиционалното образование43
Слика 3.3	Компарација на просечните трошоци на далечинското и традиционалното образование44
Слика 4.1	Можности на интернет базираните технологии за примена во образованието на далечина65
Слика 4.2	Споредба на степените на интеракција на технологиите за поддршка на системите за образование на далечина67
Слика 4.3	Споредба на цената на развој на едукативниот материјал со неговата достапност до студентите68
Слика 4.4	Шематски приказ на процесот на градба на едукативниот материјал75
Слика 4.5	Интернет страниците за предметот “Структури и бази на податоци”81
Слика 4.6	Интернет страница за предметот “Дистрибуирани компјутерски системи”81
Слика 4.7	Насловна страна од едукативниот материјал за “UML”82
Слика 4.8	Едукативни материјали развиени за курсот “Вовед во информатичка технологија”84
Слика 4.9	Хардверски ресурси на центар за образование на далечина85
Слика 5.1	Графички приказ на модулите на информациониот систем за поддршка на образованието на далечина95
Слика 5.2	Податоци кои се чуваат во модулот за студентска служба99
Слика 5.3	Дел од екраните на терминалскиот дел на апликацијата за студентска служба100
Слика 5.4	Дел од корисничкиот интерфејс на студентите на интернет делот од модулот за студентска служба101

Слика 5.5	Моделот на податоци на библиотечниот систем104
Слика 5.6	Изглед на интерфејсот за внесување, промена и бришење на мултимедиските податоци за книгите105
Слика 5.7	Дијаграм на користење на виртуелната табла109
Слика 5.8	Класен дијаграм на серверскиот дел од виртуелната табла111
Слика 5.9	Секвенцијален дијаграм на серверскиот дел од виртуелната табла112
Слика 5.10	Дијаграм на состојби на серверскиот дел од виртуелната табла113
Слика 5.11	Класен дијаграм на клиентскиот дел од виртуелната табла114
Слика 5.12	Колаборациски дијаграм на клиентскиот дел од виртуелната табла115
Слика 5.13	Дијаграм на состојби на клиентскиот дел од виртуелната табла116
Слика 5.14	Изгледот на корисничката околина на виртуелната табла118
Слика 5.15	Класен дијаграм на серверскиот дел од виртуелниот разговорник119
Слика 5.16	Секвенцијален дијаграм на серверската апликација на виртуелниот разговорник121
Слика 5.17	Класен дијаграм на клиентскиот аплет на виртуелниот разговорник122
Слика 5.18	Колаборациски дијаграм на клиентскиот аплет на виртуелниот разговорник123
Слика 5.19	Корисничкиот интерфејс на клиентскиот аплет на виртуелниот разговорник124
Слика 5.20	Логички модел на виртуелната лабораторија127
Слика 5.21	Дијаграм на соработка на виртуелната лабораторија129
Слика 5.22	Главни компоненти на виртуелната лабораторија133
Слика 5.23	Виртуелната лабораторија на дело (ресурс: автомобил-робот)135
Слика 5.24	Виртуелната лабораторија на дело (ресурс: валидатор на XML код)136
Слика 5.25	Дел од корисничките екрани на модулот за самопроверка на знаењето137

Слика 5.26	Графичка репрезентација на функциите на припадност low, satisfactory, high и excellent за фази променливата <i>LEVEL</i>145
Слика 5.27	Интеракцијата помеѓу двата фази експертски системи147
Слика 5.28	Приказ на корисничкиот интерфејс на една итерација од алгоритмот за самотестирање149
Слика 5.29	Дијаграм на кориснички сценарија за WebMail апликацијата156
Слика 5.30	Дијаграм на компоненти на webmail модулот157
Слика 5.31	Кориснички интерфејс на апликацијата за проверка на електронска пошта158
Слика 5.32	Кориснички интерфејс на дискусионата група159
Слика 5.33	Кориснички интерфејс на опцијата календар160
Слика 5.34	Дел од корисничкиот интерфејс за администраторот на webmail модулот161
Слика 5.35	Развоен дијаграм за webmail модулот каде потребното опкружување е поставено на еден компјутер162
Слика 5.36	Развоен дијаграм за webmail модулот каде потребното опкружување е поставено на три компјутери163
Слика 5.37	Асоцијации помеѓу класите на податоци во webmail модулот164
Слика 5.38	Кориснички сценарија во модулот за управување со проекти168
Слика 5.39	Архитектура на модулот за управување со проекти171
Слика 5.40	Дел од корисничкиот интерфејс на модулот за управување со проекти172
Слика 5.41	Релации потребни за корисничките профили175
Слика 5.42	Дијаграм на активности на алгоритмот за препорака на едукативни материјали (прв дел)183
Слика 5.43	Дијаграм на активности на алгоритмот за препорака на едукативни материјали (втор дел)184
Слика 5.44	Дел од корисничкиот интерфејс на библиотечниот модул186
Слика 5.45	Класен дијаграм на елементите на едукативниот материјал190

Слика 5.46	Класен дијаграм на серверскиот дел од модулот за креирање на едукативниот материјал191
Слика 5.47	Класен дијаграм на клиентскиот дел од модулот за креирање на едукативниот материјал192
Слика 5.48	Кориснички интерфејс на клиентскиот дел од модулот за поддршка на креирање на едукативни материјали193
Слика 5.49	Интернет презентација на едукативниот материјал194
Слика 6.1	Споредба на оценките на студентите207
Слика 6.2	Хронолошки приказ на бројот на студенти кои го положиле испитот по предметот “Структури и бази на податоци”214
Слика 6.3	Хронолошки приказ на бројот на студенти кои го положиле испитот по предметот “Дистрибуирани компјутерски системи”214
Слика 6.4	Хронолошки приказ на бројот на студенти кои го положиле испитот по предметот “Структури и бази на податоци” во првиот испитен рок215
Слика 6.5	Хронолошки приказ на бројот на студенти кои го положиле испитот по предметот “Дистрибуирани компјутерски системи” во првиот испитен рок215
Слика 6.6	Хронолошки приказ на бројот на студенти кои го избрале предметот “Информациони системи”217

ЛИСТА НА ТАБЕЛИ

име на табела	страна
Табела 5.1 Пример на XML пораки кои се разменуваат меѓу агентите од тип <i>Container Agent</i> и <i>Resource Selector Agent</i> при протоколот за прикажување на расположиви ресурси130
Табела 5.2 Пример на XML пораки кои се разменуваат меѓу агентите од тип <i>View Agent</i> и <i>Resource Selector Agent</i> при протоколот за опслужување на барање до ресурс131
Табела 6.1 Оценетите нивоа за корисниците на модулот за самотестирање206
Табела 6.2 Споредба на функционалностите на системите за поддршка на образованието на далечина212

Abstract

Development of technology and world's social movements emphasise the continual need for additional knowledge. The knowledge becomes the most valuable investment in the modern world. This study represents the research in the field of internet based systems for the support of distance education. Those systems support the exchange of different kinds of educational materials as well as different forms of synchronous and asynchronous interaction among the participants of the educational process.

Performed comparative analyses of the existing educational methods resulted with definition of several educational principles that need to be incorporated within the system for the support of distance education. Several educational materials aimed for distance students were created and the influence of different media in the learning process was investigated.

Different internet based modules for the support of student activities and educational process within the distance educational systems were developed during this study. These implementations represent the attempt for transferring the infrastructure of traditional educational systems (classroom, library, laboratory, student services) into digital world. The possibilities of current trends of internet based technology (agents, XML, user profiles), were used in order to increase the efficiency and usability of developed system.

The system usability and its influence on the efficiency of the learning process were evaluated. The evaluation confirmed the usability of the system for both distance and traditional forms of education.

Резиме

Социјалните движења и развојот на технологијата ги тера луѓето на постојано обновување на сопственото знаење. Знаењето постепено станува најскапоцена инвестиција во современиот свет. Објект на истражување на оваа докторска дисертација се интернет базираните системи за поддршка на образованието на далечина. Тие системи овозможуваат размена на различни типови на едукативни материјали како и различни видови на асинхрона и синхрона комуникација помеѓу професорот и студентите.

Направена е компаративна анализа на едукативните методи применети во системите за образование од каде се добиени едукативните принципи кои треба да се опфатени со системот за поддршка на образованието на далечина. Креирани се неколку пробни едукативни материјали прилагодени на потребите на студентите на растојание. Извршена е анализа, како дефинирањето на содржината и користењето на различни медиуми во процесот на учењето влијаат врз квалитетот на едукативниот материјал.

Во рамките на ова истражување, изработени се интернет базирани модули за поддршка на студентските активности и образовниот процес. Направен е обид за пресликување на физичката инфраструктура потребна за класичното образование (училница, библиотека, лабораторија, студентска служба) во електронскиот свет, при тоа збогатувајќи ја таа околина со сите можности што ги нудат современите интернет технологии. Проучени се можностите на моменталните трендови во интернет технологиите (агенти, кориснички профили) за нивно ефикасно искористување во системот за поддршка на образованието на далечина.

Развиениот систем е тестиран од аспект на неговата употребливост и помош при зголемувањето на ефикасноста на образованието. Евалуацијата на зголемувањето на ефикасноста на образованието даде експериментална потврда на корисноста на развиениот систем и во рамките на традиционалното образование.

СОДРЖИНА

1. Вовед	1
1.1 Потреба и можности на далечинското образование	1
1.2 Дефиниција на далечинското образование	4
1.3 Историски развој на далечинското образование	7
1.4 Основна цел и содржина на тезата	10
1.5 Референци	13
2. Теории на учење	15
2.1 Теории за учење во традиционалното образование	17
2.2 Теории за учење базирани на човечкото поведение	19
2.3 Принципи на создавање на поттикнувачка околина	27
2.4 Принципи за поддршка за процесот на учење	29
2.5 Референци	31
3. Предуслови за образование на далечина	33
3.1 Социјални предуслови	35
3.2 Типови на институции кои нудат образование на далечина	38
3.3 Потребни ресурси и економско планирање	40
3.4 Примери за далечинско образовни институции	46
3.5 Референци	49
4. Принципи на градба на системи за поддршка на образование на далечина	52
4.1 Анализа на технолошки решенија	54
4.1.1 Генерални функционалности на системите за поддршка на образование на далечина	54
4.1.2 Технолошки решенија базирани на размена на хартиени материјали	56
4.1.3 Технолошки решенија базирани на дистрибуција на аудио и видео материјали	57
4.1.4 Технолошки решенија базирани на телефонија	59
4.1.5 Технолошки решенија базирани на мултимедиските податоци	60
4.1.6 Технолошки решенија базирани на видео конференции	61

4.1.7	Технолошки решенија базирани на интернет технологјата	63
4.1.8	Споредбена анализа на технолошките решенија	66
4.1.9	Агентски технологии како дел на интернет базираните решенија за системи за поддршка на образованието на далечина	68
4.1.10	Кориснички профили како поддршка на агентските системи	72
4.2	Принципи на градба на едукативен материјал	74
4.2.1	Правила на градба на едукативни материјали што се дистрибуираат преку интернет	77
4.2.1.1	Правила врзани со структурата на материјалот	77
4.2.1.2	Правила врзани со единиците на знаење	79
4.2.2	Примери на интернет курсеви за образование на далечина	80
4.3	Хардверски и човечки ресурси	85
4.4	Референци	88
5.	Компоненти на системот за поддршка на образованието на далечина	92
5.1	Модул за поддршка на студентски сервиси	97
5.1.1	Студентска служба	97
5.1.2	Библиотечна служба	103
5.2	Модул за поддршка на студентски активности	106
5.2.1	Форми на синхрона комуникација	107
5.2.1.1	Виртуелна табла	108
5.2.1.2	Виртуелен разговорник	119
5.2.1.3	Виртуелна лабораторија	125
5.2.1.4	Модул за самопроверка на знаењето	137
5.2.2	Форми на асинхрона комуникација	151
5.2.2.1	Електронска пошта и дискусии групи	151
5.2.2.2	Модул за управување со проекти	165
5.3	Модул за поддршка на инструкторите	173
5.3.1	Кориснички профили во системот за поддршка на образование на далечина	174
5.3.2	Модул за пребарување и препорака на едукативни	181

материјали	
5.3.3 Модул за креирање на едукативните материјали	187
5.4 Референци	196
6. Евалуација на системот за образование на далечина	200
6.1 Евалуација на употребливоста и функционалноста на системот за поддршка на образованието на далечина	203
6.1.1 Поединечна евалуација на употребливоста на модулите од системот	204
6.1.2 Евалуација на функционалноста на системот	210
6.2 Евалуација на ефикасноста на образовниот процес	213
6.3 Референци	218
7. Заклучок	219
7.1 Согледувања за понатамошна работа	224
8. Литература	226

1. Вовед

1.1 Потребата и можности на далечинското образование

Технолошките промени во последната деценија се повеќе влијаат на начинот на животот на луѓето. Географското растојание се помалку претставува пречка во меѓучовечката комуникација и полека го губи своето економско значење. Истовремено, ритамот со кој се развива технологијата и социјалните движења во светот ги тера луѓето на постојано обновување на сопственото знаење. Знаењето постепено станува најскапоцена инвестиција во современиот свет.

Потребата за квалитетно знаење и поништувањето на физичките растојанија бараат актуелизирање на методолошките пристапи во светот на едукацијата. Голем број воспитни установи и организации, работат на развивање на далечинско образование како алтернатива на традиционалното образование. Тие воглавно се сведуваат на учење кое не ги обврзува слушателите со физичка присатност во даден временски интервал, па таа флексибилност овозможува брза едукација на слушателите без оглед на нивната географска местоположба, возраст и животни активности.

Улогата на професорот и инструкторите во едукативниот процес никако не смее да биде потценета. Неговото знаење треба да биде искористено не само за градење на едукативни содржини, туку и за одговор на сите прашања кои на студентите кои учат на далечина им се нејасни. При тоа треба да се има во предвид дека студентите кои учат на далечина не мора да се познаваат меѓусебно. Тоа значи дека тие не се секогаш во можност да се консултираат меѓусебно. Од

друга страна професорите (инструкторите) не треба да бидат оптоварени со постојаното разјаснување на слични прашања.

Појавата и брзиот развој на интернет технологијата овозможи решавање на овие проблеми. Студентите користејќи синхрони методи (електронски разговорник, видео и аудио конференции), и асинхрони методи (електронска пошта, форум ориентирани апликации и дигитални библиотеки) можат да разменуваат мислења и материјали без временски ограничувања и од различни физички локации. На тој начин постои селекција на прашањата кои со истите методи можат да бидат упатени до професорот. Под терминот професор може да се подразбере и цела организација на едукативни кадри кои пристапуваат кон студентите со исто име остварувајќи на тој начин впечаток на врвен експерт од дадена област.

Апликациите кои овозможуваат синхрона комуникација помеѓу инструкторот и студентите се обременети со недоволно изразени комуникативни својства (електронскиот разговорник не може да го пренесе изразот на лицето или цртањето на инструкторот) или се премногу скапи (видео конференциски системи). Воедно тие бараат од студентите и инструкторот да работат според утврден временски план за комуникација што е во конфликт со временската необврзаност од дефиницијата за далечинско учење. Апликациите кои овозможуваат асинхрона комуникација помеѓу инструкторот и студентите не нудат гаранција за брз одзив. Современите интернет базирани системи за далечинско учење треба да ги подржуваат двата типа на комуникација помеѓу студентите и инструкторите.

Главниот проблем при градбата на вакви интернет базирани системи за далечинско учење е обезбедување на доволна интерактивност на истите со своите корисници (инструкторите и студентите). Исто така, постои потреба од дефинирање на можности за персонализација на таа интеракција, како и за персонализација на едукативниот материјал. Тоа произлегува од фактот дека студентите доаѓаат од различни локации, може да имаат различни културни опкружувања, возраст, здравствена состојба и слично.

За да се постигне персонализацијата во системот треба да се паметат податоци за корисниците, нивните афинитети, желби и знаење во одредени области. Тие податоци се чуваат во таканаречени кориснички профили. Посебно треба да се внимава на репрезентацијата на податоците за кои нема можност за егзактно дефинирање како склоност кон одреден предмет и слично. Слични профили можат да се користат и за курсевите во системот за далечинско учење за да се овозможат различни начини на интеракција за различни групи на студенти. Информациите што се чуваат во профилите мора постојано да се

ажурираат транспарентно и во зависност од работата на корисниците на системот.

Од сето погоре кажано произлегува дека далечинското образование претставува посебна форма на образование со типични административни проблеми како и со потреба за посебен пристап и во предавањето и во учењето. Концептот на далечинското образование не ретко се меша со традиционалното образование иако всушност тие се надополнуваат. Далечинското образование (особено како форма на континуираното образование) би требало да претставува и претставува значајна компонента на било која политика на образование на државно ниво што се гледа од актуелната национална стратегија на образованието на РМ [1].

1.2 Дефиниција на далечинското образование

Пред да биде изнесена основаната цел на ова истражување од особена корист ќе биде образложување на самиот термин - образование на далечина. Постојат повеќе дефиниции на терминот далечинско образование кои се изнесени од еминентни автори во оваа област во различни временски периоди.

Според G. Dohmen, директорот на Германскиот институт за образование на далечина, (1967) *Далечинското образование е систематски организирана форма на самоучење во која консултациите со студентот, материјалот за учење како и супервизијата над студентот се извршува од тим од наставници кој имаат различни обврски. При тоа се користат медиуми кои овозможуваат тој процес да се одвива на далечина. Обратен процес од образованието на далечина е директното образование или образованието “лице во лице” кое овозможува директен контакт помеѓу наставниците и учениците [2].*

Според O. Peters од Хаген Универзитетот во Германија, (1973) *Далечинското образование е метода на предавање на знаење, вештини и однесување која е рационализирана со примената на поделбата на трудот и широкото користење на технички средства особено за креирање на високо квалитетни материјали за учење со што се овозможува да се даваат инструкции на голем број на студенти без оглед на нивното место на живеење. Тоа е индустријализирана форма на предавање и учење [3].*

Според M. Moore, уредник на Американското списание за далечинско образование, (1973) *Образованието на далечина може да се дефинира како фамилија на инструкциски методи во кои предавањата се одделени од учењето поради што комуникацијата помеѓу предавачот и ученикот мора да се одвива преку печатени, електронски, механички или други средства [4].* Во 1990 година Moore ја надополнува оваа дефиниција на следниот начин: *Образованието на далечина се сите дејствија со кои се обезбедуваат инструкции во печатена или*

електронска форма на личности вклучени во планиран образовен процес на место или време различни од тие на инструкторот или инструкторите [5].

Р. Portway и С. Lane, автори на повеќе учебници, во нивната книга за далечинското образование и телекомуникациите во 1994 ја даваат следната дефиниција: *Образованието на далечина се однесува на предавањето и учењето во ситуации во кои инструкторот и студентите се географски оддалечени и затоа се приморани да користат електронски средства и печатени материјали за пренесување на инструкциите. Образованието на далечина ги содржи далечинското предавање што е улога на инструкторот во овој процес и далечинското учење што претставува улога на студентот [6].*

Постојат и поспецифични дефиниции кои произлегуваат од развојот на телекомуникациските технологии. Така на пример В. Barker во 1989 година го дава следнотовидување: *Со користење на аудио и видео линкот се овозможува реално временска размена на информации помеѓу студентот и инструкторот со што се даваат основи за моментални прашања и дообјаснување слично како и во класичната училишница [7].*

Можеби најкомплетна дефиниција на образованието на далечина дава D. Keegan (1986). Тој укажува дека *образованието на далечина ги има следните четири карактеристики: Инструкторот и студентот се одвоени во најголем дел од образовниот процес, програмата на курсот е контролирана од организирана образовна институција, се користат одредени медиуми за да се надмине физичката раздвоеност и да се пренесат различните содржини помеѓу инструкторот и студентот, и конечно мора да се обезбеди некаква двонасочна форма на комуникација помеѓу инструкторот и студентот [8].*

Од погоре напишаното е јасно дека не постои кратка и еднозначна дефиниција на терминот далечинско образование. Карактеристиките на терминот образование на далечина графички се прикажан на сликата 1.1.

Слика 1.1 Графички приказ на карактеристиките на далечинското образование

Образование на далечина е генерички термин и тој опфаќа поширок ранг на образовни стратегии кои се користат од повеќе различни типови на институции (школи со допишување, центри формирани при традиционални универзитети, сектори за дообука на кадри во големи компании и т.н.). Терминот се однесува на оние студенти кои наместо да ги посетуваат образовните институции, учат од дома или од нивното работно место. Учењето на далечина претставува само една половина од образованието на далечина. Втората, еднакво важна компонента е предавањето на далечина. При тоа, комуникацијата помеѓу овие две компоненти се одвива по утврдени правила со користење на различни медиуми. За потребите на ова истражување дополнително ќе се подразбира дека примарен комуникационен канал за таа комуникација ќе биде интернет мрежата.

1.3 Историски развој на далечинското образование

Корисниците на далечинското образование секогаш се трудат да ги инкорпорираат најновите технолошки трендови во образованието. За подобро да се разбере иднината и повеќе да се цени сегашната состојба на било кој процес или институција, потребно е да се проучи неговата историјата. За најрани форми на далечинско учење може да се сметаат пештерските цртежи, пренесувањето на информации со помош на тапани во племенските заедници или пак писмата на Свети Павле до Картагинците.

Формално, образованието на далечина своите корени ги има во размената на писма помеѓу менторот и неговите штитеници, форма на кореспонденција особено популарна во 19-тиот век. Учењето со допишување најповеќе се практикувало во Англија и Германија, а во помал обем и во Франција и Шпанија. Битно е да се напомене дека оваа форма на образование имала важен технички предуслов: редовна и поверлива поштенска служба. Оваа идеја понатаму евалуирала во поставување на таканаречени дописни школи [9] [10] [11]. Еден од првите евидентирани случаи на вакво образование датира од 20-ти март 1728 година кога во Бостонскиот весник “Газета” извесен учител Caleb Philips нудел да праќа неделни лекции на заинтересирани студенти. Во средината на 19-тиот век се појавуваат првите институции во Обединетото Кралство (Оксфорд и Кембриџ) [12] и САД (движењата Luceum и Chautauquas) [13] кои нудат курсеви по пат на кореспонденција како дополнителна дејност. Поради временски неефикасните начини на пренос на писма, јасно е дека ваквото учење не обезбедувало квалитетно образование. Сепак, овој начин на учење останува актуелен за луѓето кои од различни причини не се во состојба да го користат традиционалниот пристап во образованието кој подразбира посетување на образовните институции во однапред одредени термини.

Во седумдесетите години од минатиот век, образованието на далечина стана посебна гранка во образованието. Иако постојат повеќе истражувачи кои придонесоа за ова озваничување на далечинското образование, мора да се споменат Childs [14], Wedemeyer [11], Holmberg [15], Dohmen [2], Graff [16], Peters

[17], Delling [18] и Rebel [19] кои заедно имаат објавено стотина статии со кои се дефинирани можностите, начинот и историјата на овој тип на образование со што допринесоа за денешниот третман на образованието на далечина.

Во тој период беа формирани поголем број на образовни институции кои го напуштија класичното “лице во лице” образование со одредена група на студенти. Меѓу поважните може да се споменат: Националниот центар за далечинско предавање во Франција, Кинеската радио и телевизиска универзитетска мрежа, Центарот за далечинско образование во Универзитетот на нова Англија во Австралија, Отворениот Универзитет во Обединетото Кралство, Ферн Универзитетот во Германија, како и повеќе центри во речиси сите поголеми американски универзитети [20] [21]. Осумдесетите години од минатиот беа развиени голем број на курсеви за овие институции и почна да се експериментира со користењето на различни медиуми за потребите на овој начин на образование. Исторемено беа извршени и првите анализи на ефикасноста и економските можности на овој тип на образование. Се појавија поголем број здруженија и списанија кои ја третираат оваа научна област. Во средината на осумдесетите се појавија и првите универзитетски признаени курсеви кои се изведуваат на далечина.

Неверојатно брзиот развој на информатичката технологија, посебно на интернетот овозможува брз пренос на сите облици на информацијата со што го издигнува далечинското учење на едно сосема ново, повисоко ниво. Техничките институти ширум светот создаваат посебни апликативни решенија кои во себе го содржат процесот на едукација без оглед на типот и полето на интересот за кое е таа наменета. Овие решенија, понесени од модерниот жаргон во светот на информатичката технологија се нарекуваат виртуелни универзитети.

Виртуелните универзитети [22] претставуваат примена на модерен концепт на далечинското образование. Тие се обидуваат во себе да го опфатат и прошират светот и активностите на класичните образовни установи. Тие се замислени како независни мрежни решенија кои им овозможуваат на професорите и студентите да комуницираат помеѓу себе асинхроно и синхроно, како и да разменуваат секаков облик на информации и со тоа да го збогатат процесот на едукација и вреднување на знаењето. При тоа овие решенија овозможуваат физичко - временска независност.

Треба да се спомене дека мошне често се појавуваат и хибридни форми на образование различно нарекувани во различни региони во кои студентот треба да посетува дел од наставата за да добие право на официјална проверка на добиеното знаење. Иако и овие хибридни форми на образование го носат

епитетот далечинско учење, мора да се нагласи дека тие во својата основа ги користат истите ресурси (инфраструктура, едукативни материјали, наставен кадар) како и традиционалното учење не водејќи при тоа сметка за потребите на студентите кои учат на далечина. Таквите студенти не можат редовно да ги посетуваат предавањата поради приватни веменски ограничувања или неможност за патување до местото каде што тие се одржуваат. И во двата случаја јасно е дека тие ќе бидат оневозможени да го консултираат професорот за одредени нејаснотии во материјалот.

1.4 Основна цел и содржина на тезата

Основна цел на ова истражување е да се предложи систем за поддршка на далечинското образование базиран на оригинално развиени компоненти на виртуелниот универзитет: виртуелна училница и виртуелна лабораторија поддржани со неопходните административни решенија за поддршка на студентите и професорите. Тие ќе треба да овозможат размена на различни типови на едукативни материјали како и различни видови на асинхрона и синхрона комуникација помеѓу професорот и студентите во системот.

Тоа ќе биде овозможено преку изработка на интернет базирани модули за кооперативно работење (форум, библиотечен систем, дигитален библиотечен систем, интернет базирани сервиси за поддршка на студенти, разговорник, конференциски системи и т.н.) и со креирање на нови специјализирани модули како виртуелна табла, експертски систем за тестирање, раководење со проекти и далечинско раководење со лабораториски ресурси.

Во рамките на првото поглавје од ова истражување извршена е компаративна анализа на едукативните методи применети во системите за далечинско учење при што ќе се предложи едукативен метод применлив во интернет базирани апликации за поддршка на далечинското учење. За таа цел ќе бидат опишани неколку реализирани курсеви прилагодени на потребите на студентите на растојание. Извршено е испитување, како дефинирањето на содржината и користењето на различни медиуми во процесот на учењето влијаат врз квалитетот на едукативниот материјал.

Второто поглавје ги дискутира социјалните, економските и институционалните предуслови за воспоставување на далечинско образование. Посебно внимание е посветено на потребните ресурси неопходни за воспоставување на систем за поддршка на образованието на далечина. Конечно ќе бидат претставени неколку успешни примери за воспоставување на далечинско образование.

Третото поглавје ќе даде критички преглед на технолошките решенија за градба на системите за поддршка на образованието на далечина, посебно од

аспект на принципите за градба на едукативни материјали во таква околина. Постојат различни пристапи во градбата на едукативниот материјал, но сите тие содржат дефинирање на соодветни порции на знаење кои треба да му се пренесат на студентот, начини на референцирање на литература за продлабочување на знаењата, како и системи за поттикнување на самотестирање на студентите. Вака изградениот едукативен материјал битно се разликува од традиционалниот учебник, иако ја третираат истата едукативна содржина. Користењето на современите медиуми уште повеќе ги збогатува можностите за воведување на интерактивност помеѓу студентот и едукативниот материјал. Во рамките на ова поглавје ќе биде дискутирана и градбата на мрежа од човечки ресурси погодни за различни форми на локална и меѓународна соработка.

Следното, четвртото поглавје, ги обработува компонентите на системот за поддршка на образованието на далечина почнувајќи од административна поддршка на студентите и професорите, преку поддршка на самите процеси на предавање и учење со помош на модулите за поддршка на синхрона и асинхрона комуникација. При тоа ќе бидат дискутирани и изработените алгоритми кои ја зголемуваат ефикасноста на работата на горенаведените модули (алгоритам за препорака на книга во дигитална библиотека, алгоритам за одредување на нивото на експертиза на корисникот за даден курс во системот, протокол за раководење со произволен лабораториски ресурс, протокол за ефикасен пренос на цртеж при синхрона комуникација).

Петтото поглавје дава експериментална потврда на корисноста на развиениот систем. Извршена е споредба на ефикасноста на учење преку различни методи на далечинското учење. Исто така, извршена е споредба на далечинското и традиционалното учење при што се истакнати предностите и недостатоците на двата типа на образование во зависност од различните групи на корисници.

Истражувањето е заокружено со заклучок и список на користена литература и објавени трудови од потесната област на истражувањето.

1.5 Референци

- [1] “Стратегија за образование и наука на Р. Македонија”, Скопје, Министерство за образование и наука на Р.Македонија, 2001;
- [2] Dohmen, G.”Das Fernstudium. Ein neues padagogisches Forschungsund Arbeitsfeld”, Tubingen, DIFF, 1967;
- [3] Peters, O. “Die didaktische Struktur des Fernunterrichts”, Weinheim,Beltz, 1973;
- [4] Moore, M. “Toward a theory of independent learning and teaching”, Journal of Higher Educaion 44, pp 661-679, 1973;
- [5] Moore, M. “Background and overview of contemporary American distance education”, in M. Moore (ed) Contemporary Issues in American distance education, New York, Pergamon, pp 12-26, 1990;
- [6] Portway, P. and Lane, C. (eds) “Guide to Teleconferencing and Distance Learning”, San ramon, Calif.,Applied Business Communication, 1994;
- [7] Barker, B. et al “Broadening the definition of distance education in the light of the new telecommunications technologies”, The American Journal of Distance Education, 3(1), pp. 20-29, 1989;
- [8] Keegen, D. “Foundations of Distance Education”, New York, Routledge, 1996;
- [9] Holmberg, B. “Growth and Structure of Distance Education”, Beckenham, UK, Cromhelm, 1986;
- [10] MacKenzie et al, “ The Changing World of Correspondence Study”, International Readings, University Park,Pensulvania State University Press, 1971;

- [11] Wedemeyer, C. (ed) “The Brandenburg Memorial Essays on Correspondence Instruction”, Medison, University of Wisconsin, 1963;
- [12] Marriott, S. “A backstairs to a Degree: The Demands for an Open University in Late Victorian England”, University of Leeds, 1981;
- [13] Noffsinger, S. “Correspondence Schools, Lyceums, Chautauquas”, New York, Macmillan, 1926;
- [14] Childs, G. “Supervised correspondence Instruction”, “The Brandenburg Memorial Essays on Correspondence Instruction”, Medison, University of Wisconsin, 1963;
- [15] Holmberg, B. “On the Methods of Teaching by correspondence”, Lund, Gleerup, 1960;
- [16] Graff, K. “Brief Wechsel und soziale Distanz”, Epistolodidaktika, 1(1), pp. 30-35, 1964;
- [17] Peters, O. “Der Fernunterricht”, Basel, Weinheim, 1965;
- [18] Delling, R. “Wersuch der Grundlegung zu einer systematischen Theorie des Fernunterrichts”, In Fernunterricht, Hamburg, Hamburger Fernlehrinstitut, 1966;
- [19] Rebel, K, “Die Funkkollegs der Quadriga”, Fernsehen und Bildung , 3, pp 185-194, 1971;
- [20] Keegan, D. and Rumble, G. “The DTUs: an appraisal” In the Distance Teaching Universities, London, Croom Helm, pp. 222 -250, 1982;
- [21] Wei, R. and Tong, Y. “Radio and TV Universities: The Mainstream of China’s Adult and Distance Higher Education”, Nanjing, Yilin Press, 1994;
- [22] Chellappa, R. et al “An Electronic Infrastructure for a Virtual University”, Communication of the ACM 40 (9), pp 56- 58, 1997;

2. Теории на учење

Постојат голем број на истражувачи кои се обиделе да дадат теориска форма на процесот на учење. Во [23] [24] се достапни описи на преку 50 различни теории на учење. За потребите на ова истражување ќе биде даден краток опис на најзначајните теории кои се применуваат во традиционалното образование, како и опис на теориите кои се препорачани од поголем број на едукациски експерти. При тоа ќе биде направен обид теориите за учење да бидат сместени во хиерархиски рамки за да може да се види нивниот развој.

Како образованието на далечина нема егзактни механизми за инкорпорирање на одредени стимули во себе, посебен акцент ќе биде ставен на теориите за учење кои се базирани на поведението на луѓето, и како такви претставуваат основа за еден похуман концепт на образованието. Како основна теорија од тој тип во литературата се смета теоријата на конструктивизам. Битно е да се напомене, дека и класичното образование се повеќе се поместува кон примена на ваквите теории за учење во својата пракса.

Ќе бидат разгледани и поголем број на теории на учење кои се сродни и произлегуваат од теоријата на конструктивизам. Како најпромовирана теорија од таков тип во литературата се смета теоријата за активно учење, која пак во себе опфаќа повеќе типови на учење како што се: учење со истражување, учење ориентирано кон решавање на проблеми, учење со сработување и т.н. Учењето преку проекти е учење кое директно се базира на постулатите на теоријата на учење со сработување и учењето базирано на решавање на проблеми. Оваа форма на учење е особено актуелна како во традиционалното образование така и во образованието на далечина.

Внимание ќе биде посветено и на принципите за креирањето на поттикнувачки околии за учење кои произлегуваат од хуманиот третман на образованието. Поттикнувачките околии за учење, како и соодветна синтеза со сите хумани теории за учење се основа на која треба да се градат функционалностите на системите за поддршка на образование на далечина.

Поглавјето ќе биде завршено со неколку препораки кои треба да бидат инкорпорирани во системите за поддршка на образованието, во случајот на ова истражување, образованието на далечина.

2.1 Теории за учење во традиционалното образование

Како што беше кажано во воведниот дел од ова поглавје, традиционалното образование се повеќе содржи имплементација на хуманите теории за учење. Сепак, како синоним на традиционалното образование се смета образованието кое се темели на теориите на фабрички модел на учење и бихевиуризам. Класичните теории за учење се карактеризираат со следните особини:

Учењето е тежок процес. Според некои прагматични сфаќања, доколку студентот се забавува за време на часот, тој најверојатно не учи.

Учењето е базирано на дефицитен модел на студентот. Образовниот систем ги бара слабостите и отстапувањата на студентите во однос на групата. Врз основа на тие слабости и разлики, студентите се категоризираат и се прати нивниот напредок.

Учењето е ориентирано на пренесување и репродукција на знаењето. Студентот има улога на пасивен слушател на она што го кажува предавачот. Повеќе се внимава студентот да го репродуцира материјалот правилно, отколку да изгради сопствено знаење за него.

Учењето е самостоен процес. Од учениците се бара самостојно да работат на зададените задачи. Често пати, нивниот успех се мери со времето поминато на таквата самостојна активност.

Теорија на фабрички модел на едукација

Идејата на фабричкиот модел на едукација е остварување на високоефикасно учење со цел да се оспособат голем број на студенти за одредени активности. Од овој модел потекнува идејата за формирање на училници со 20-30 студенти и концептот за стандардизирани инструкции за сите студенти. Овој

модел на едукација е концентриран на предавањето на знаења. Предавачот има одредени знаења и нив треба да ги пренесе до студентите.

Теорија на бихевиуризам (објективизам)

Според теоријата на бихевиуристичкото учење [25], целта на учењето е студентот да прифати одредено однесување. При тоа, се додека тој се однесува соодветно, не е битно што тој мисли за содржината на материјата. Работата на образовниот процес се сведува да вгради правилни реакции на одредени стимули. Пример за ваков едукативен процес е множество од прашања кои студентот треба да ги одговори! Доколку одговори погрешно се дава точниот одговор, без да се објасни зошто е тој точен, нити да се побара причината за грешката направена од студентот. Процесот продолжува се додека не се добие правилно множество на одговори.

Теорија на конекционизам

Предходните теории на учење наоѓаат дел од своите корени во теоријата на конекционизам опишана од Thorndike [26]. Оваа теорија се состои од три примарни закони: законот на ефект кој дефинира дека позитивен одговор треба да биде награден со позитивен стимул, законот на следователност кој дозволува серија на реакции да биде поврзана за остварување на одредена цел која треба да биде нагласена и законот на вежба кој укажува дека со вежбање шансите за добивање на позитивен стимул се поголеми. Треба да се напомене дека оваа теорија се темели на психологијата на однесување и претставува генерална теорија за учење која е применлива и кај луѓето и кај животните.

2.2 Теории за учење базирани на човечкото поведение

Заеднички елемент на сите теории за учење од оваа категорија е моментот на поместување на вниманието во едукативниот процес од процесот на предавање кон процесот на учење. Во овој тип на теории за учење централна фигура е ученикот. Предавачот се поистоветува со термините тренер или инструктор и пред се го овозможува и канализира процесот на учење. Ваквите теории на учење ги имаат следните карактеристики: Учењето се смета за природен процес, и се дозволуваат различни начини на негово остварување во зависност од можностите, интересите и културните особености на студентите. Учењето се смета за социјален процес, па според тоа се поттикнуваат најразлични форми на комуникација и колаборација. Учењето е активен, а не пасивен процес од каде произлегува дека знаењето треба да се креира, а не репродуцира. Учењето треба да се практикува низ извршување на активности и решавање на реални проблеми.

Конструктивистичка теорија на учење

Суштината на конструктивистичката теорија за учење е дека учењето е активен процес во кој учениците конструираат нови идеи или концепти врз основа на нивните тековни и минати знаења. Ученикот селектира и трансформира информации, создава хипотези и донесува заклучоци врз основа на одредена когнитивна структура. Когнитивната структура (шема, ментален модел) обезбедува можности за искуства и со тоа дозволува ученикот да ја надмине рамката на добиената информација. Студентите претставуваат активни агенти кои вметнуваат нови значења во својата когнитивна шема (ментален модел). Процесот на учење се случува преку создавање на значење (асоцијација) во таа когнитивната шема. При тоа, таа асоцијација може да има најразличен контекст. Позначајни истражувачи во оваа теорија се Brunner [27] [28], Vygotsky [29] и Piaget [30].

Piaget заклучил дека учењето претставува адаптација на интеракцијата со околината. Дисекулубриумот (менталниот конфликт што бара разрешување) ја поттикнува асимилацијата на ново искуство кое се додава на постојното знаење на единката, или пак предизвикува адаптација (акомодација) на некое постоечко знаење врз база на доживеаното искуство. Piaget, исто така, заклучил дека додавањето на знаењето или адаптацијата на постоечкото знаење зависи од постоечките когнитивни структури кои влијаат на начинот на кој новата информација се апсорбира и процесира. Во случај искуството да има смисла, за единката се врши асимилација на знаењето, во спротивно се врши адаптација на знаењето. Со тоа менталниот склоп на единката станува се покомплексен, со што се остварува процесот на учење.

Vygotsky во својата социокултурна теорија го опишал учењето како социјален процес и сметал дека изворот на човечката интелигенција е во општеството односно културната средина. Во основа тој сметал дека социјалната активност (комуникацијата), претставува прво ниво на изучување кое овозможува вметнување на нови значења во когнитивната шема на студентот со што се остварува второто ниво на учење.

Bruner сметал дека инструкторите и студентите треба да практикуваат активен дијалог, при што инструкторите треба да ги охрабруваат студентите сами да ги откриваат принципите врз кои се темели новото знаење. Главна задача на инструкторот е да ги трансформира информациите во формат прилагоден на тековното знаење на студентот. Курикулумот треба да биде организиран во спирална шема, што ќе овозможи на студентот постојано да го надоградува своето знаење.

Користењето на аналогии и метафори може да биде корисна техника за правење на врски помеѓу тековното и новото знаење. На пример, патувањето на електронска пошта во интернет мрежата на студентите по медицина може да се објасни користејќи ја сличноста на тој процес со процесот на трансмисијата на нервни импулси во човечкото тело.

Теоријата на конструктивизам поттикнува содавање на неформални здруженија на студенти, професори и експерти кои се ангажираат за решавање на одредени едукативни проблеми поврзани со примери од реалниот живот преку гледање на проблемот од различни перспективи. Проблемите треба да се обработуваат во дебатен циклус преку давање на хипотези, нивно отфрлање или валидација со што се создаваат предуслови за давање на нови хипотези.

Таквите здруженија може да обединуваат лица кои имаат различни интереси. Една од основните техники на конструктивизмот е да се врши

интегрирано изучување на различни области кои имаат некои заеднички карактеристики. На тој начин знаењето од едната област придонесува кон изучувањето на другата и обратно. На пример, во рамките на основното образование за седмо одделение, совладувањето на темата пресметување брзина по предметот физика може да се објасни преку примерот на градовите Скопје и Битола. Истовремено по предметот македонски јазик може да се обработува темата патепис, а по предметот географија скопската и пелагониска котлина.

Креирањето на групи на документи кои се поврзани според одредено концепциско значење е уште една примена на конструктивизмот во образованието. Со тек на време, како што се променува знаењето за концептите, се менува и структурата на организација на документите. На тој начин, студентот, сам може да заклучи и директно да го согледа знаењето што го добива.

Поедноставна форма на предходната конструктивистичка техника е водење на дневник за време на процесот на учење. Во дневникот студентот ги запишува рефлексите од самиот едукативен процес. На тој начин, со тек на времето, студентот осознава како се гради неговото лично знаење!

Во продолжение ќе бидат претставени повеќе теории и форми на учење кои се компатибилни или во својата основа ја имаат теоријата на конструктивизам.

АСТ (Однесување)

АСТ [31] [32] е генерална когнитивна теорија развиена од Anderson која се фокусира на мемориските процеси. Таа прави разлика помеѓу три типа на мемориски структури: декларативни, процедурални и работни. Декларативната меморија води сметка за семантичко асоцијативно поврзување на секвенци од акции со концепти и слики. Процедуралната или долготрајна меморија се карактеризира со парови на услови за акции и акции врз основа на декларативната меморија. Работната меморија претставува дел од меморијата која во даден момент ги содржи паровите услови и акции од декларативната меморија.

Според оваа теорија, учењето почнува со сместување на знаењето во декларативниот дел од меморијата, кој овозможува активирање на процедуралната меморија. Користењето на работната меморија ги зацврстува семантичките врски од декларативната меморија. Она што е интересно за оваа теорија е фактот што е лесно имплементирлива со примената на софтверски технологии.

Andragogy и теорија за учење на возрасни лица

Andragogy [33] претставува прв значаен обид за теорија за учење наменета специјално за возрасните лица. Нејзина основна примеса кон теоријата на конструктивизмот е дека возрасните лица се самостојни и спремни да поднесат одговорност за своите одлуки. Од тука следува дека возрасните лица мораат: да знаат зошто ја учат конкретната материја, да учат врз база на експериментирање и да имаат веднаш применливи резултати. Во практична смисла, според оваа теорија, возрасните лица при учењето треба да се фокусираат на процесите, а не на содржината.

Како резултат на предходната теорија и формата на експериментално учење (види подолу), Cross [34] ја предложи теоријата за учење на возрасни лица. Теоријата за учење на возрасни лица работи врз основа на две класи на променливи: карактеристики на личноста и карактеристики на ситуацијата.

Карактеристиките на личноста содржат информации за возраста и животната состојба. Возраста влијае на намалување на психомоторичките и зголемување на интелектуалните својства на студентите, додека животната состојба (брачен живот, работен статус и сл) влијае на социјалните аспекти на образовниот процес.

Карактеристиките на состојбата укажуваат на расположливоста и спременоста на кандидатот за учество во образовниот процес што влијае на неговото администрирање и начин на изведба.

Теорија на активно учење

Теоријата на активно учење за своја основа ја има теоријата на конструктивизам. Кога луѓето учат нови нешта во реалниот свет (вон едукативните институции), тие ги прилагодуваат целите на ситуацијата во која се наоѓаат, генерираат прашања што треба да се одговорат и ги одговараат истите. Со тоа тие остваруваат активен однос со едукативната материја и едукативниот процес. Таквиот тип на учење се нарекува активно учење [35]. Мултимедиските и комуникациони можности на современата технологија го зголемуваат значењето на овој тип на учење. Постојат повеќе типови на учење кои можат да се сместат во предходната дефиниција. Во продолжение ќе бидат опишани неколку од нив.

Учење со сработување

Процесот со кој луѓето учат ги опфаќа следните фази: обид нешто да се сработи, успех или неуспех, споредба со резултатите од други луѓе што пробале да сработат нешто слично, евентуално копирање на нивните постапки. Оваа теорија опишана од John Dewey [36] и наречена учење со работа (извршување), наоѓа потврда во однесувањето на децата. Децата попрво сакаат нешто да пробаат отколку да слушнат или видат како тоа функционира. Пробувањето за сработување е вградено во детскиот инстинкт за запознавање со нови нешта. Овој инстинкт постои кај сите луѓе и треба да биде искористен.

Инцидентно учење

Не сите работи се интересни за учење. Некои работи сепак се познати поради пристапноста на информацијата, или поради потребата таа да се знае, но во сосема поинаков концепт [37]. Пример за вакво учење е учењето на географски информации преку детективска игра во која детективот добива географски информации за местото каде се криминалците (население, главна индустрија, река што поминува низ него и сл).

Експериментално учење

Експерименталното учење треба да ги адресира потребите и желбите на корисникот. Оваа теорија е предложена од Rogers [38], и според неа учењето треба: да овозможи директно инволвирање и контрола на студентот во процесот на учење и да се базира на конфронтација на ученикот со реални проблеми. Процесот на самоевалуација е важна компонента на оваа форма на учење. Улогата на инструкторот е да обезбеди позитивна клима за учењето, да ги разјасни целите на учењето, да ги организира едукативните ресурси и да ги балансира интелектуалните и емотивните компоненти на учењето.

Учење со рефлексивност

Понекогаш инструкторот на студентот не мора да му го пренесува знаењето, туку треба да му го покаже начинот како самиот да ги постави вистинските прашања за дадена област. На тој начин студентот сам на себе може да си биде инструктор, со помош на едноставно фацилитување на идеите што тој ги генерира (преку укажување на битните елементи од заклучоците, насочување на правилниот пат на размислување и мотивирање на самоистражувањето). Но овој начин дополнително се развива имагинацијата и креативноста на студентите.

Учење со случаи

Ова учење се базира на два факти: постои експертско знаење за голем број на примери и постои способност да се направи интересна приказна од примерите [39]. Доколку овие предуслови се исполнети, студентите се ставаат во одредена ролја и на студентите може да им биде пренесено потребното знаење за дадена ситуација во моментот кога тие ќе се најдат во неа.

Учење со истражување

Овој тип на учење треба се базира на дијалог помеѓу инструкторот (системот) и студентот. Додека студентот навлегува во одредена материја, природо е да се очекува тој да генерира прашања во врска со неа! Инструкторот треба да биде спремен да даде одговор на тие прашања или упатство како може да се најде одговорот! При тоа студентите мора да имаат слобода сами да го избираат патот по кој ќе се одвива учењето! Ова може да се оствари само со поддршка од систем од повеќе експерти кои комуницираат преку единствен комуникациски канал со студентот.

Учење ориентирано кон решавање на проблеми

Движечка сила на ова учење е остварувањето на зададената цел, при што треба да се даваат информации само на барање од студентите, а од нив да се бара рефлексија за нивните заклучоци и акциите кои ги извршиле за да дојдат до тие заклучоци [40]! За ваквиот тип на учење мора да се пронајдат проблеми, односно цели на учењето кои ќе бидат прифатени од студентите. Исто така, студентите треба да имаат контрола над образовната околина за да може да ги адаптираат пренесените информации на нивните потреби (пример за примена на ваквото учење е примена на моделот на давање на медицински информации, туристички информации, технички информации и сл.).

Учење преку проекти

Учењето преку проекти ги комбинира учењето ориентирано кон решавање на проблеми, учењето со сработување и колаборативната работа на студентите. Студентите имаат одредена задача (често пати претставена како низа од активности) чии детали се утврдуваат низ дијалог со инструкторот. Задачата треба да се реализира во одреден временски рок. Инструкторот е задолжен да ги насочува студентите кон потребните ресурси за изработка на проектот преку евалуација на нивниот прогрес. На крај студентите треба да ги презентираат резултатите од задачата, личните и генералните придобивки стекнати во проектниот процес. Посебен случај на учење преку проекти е кога за проектот е задолжен само еден студент. Во тој случај колаборацијата се изразува преку комуникација и консултации со инструкторот.

Учењето преку проекти овозможува јасно изразена продукција на знаења применливи во реалниот живот. Тоа дополнително може да се комбинира со учењето преку истражување, а во зависност од проблемот што се решава и со учењето со експериментирање. Значењето на примената на овој начин на учење е особено големо за повозрасни студенти, затоа што истите, во оваа форма на учење, често се наоѓаат во состојба кога треба да донесат некаква одлука и да ја превземат одговорноста за неа.

2.3 Принципи на создавање на поттикнувачка околина

Под терминот поттикнувачка околина во рамките на системот за поддршка на образование се подразбира околина која овозможува користење и практикување на сите техники препорачани со теориите за хумано учење. Тоа подразбира инфраструктура која овозможува различни форми на комуникација, дискусија, работа преку проекти, водење на дневници на работата, водење и организација на документите создадени во процесот на учење, поддршка на самостојно истражување, и т.н.

Поттикнувачката околина за процесот на едукација треба да овозможи избор на активности за студентите. Уште повеќе таа треба да содржи механизми за препорака на активностите кои се прилагодени на нивото на знаење на студентите и соодветствуваат со неговите интереси и афинитети.

Дополнително, поттикнувачката околина треба да биде релаксирана и пријателска, овозможувајќи на учесниците на образовниот процес форми на комуникација кои не се нужно врзани за конкретниот едукативен процес, стимулирајќи ја на тој начин градбата на мрежи од човечки ресурси кои ќе бидат спремни да земат активно учество во одредена дебата.

Системите за поддршка на образование на далечина треба да овозможат интуитивна и лесна за користење работна околина, која ќе се базира на парадигмите веќе познати на студентите. Тоа всушност претставува и основен принцип на конструктивизмот.

Во случај на системи за поддршка на образование на далечина реализирани со помош на интернет технологиите, такви парадигми би биле: виртуелна или електронска училница, виртуелна табла, виртуелен ходник и слично. Функциите и начинот на користење на ваквите апликациски решенија би требале да имаат јасна асоцијација со соодветните реални концепти. На пример, виртуелната табла би требала да има функционалност на креда, на бришалка, и на контрола на тоа кој може да дојде до таблата.

2.4 Принципи за поддршка за процесот на учење

Како резултат на анализата на различните теории за учење, може да се изведат следните едукативни принципи кои треба да бидат поддржани со користење на системот на поддршка на образовниот процес:

Студентот е центар на образовниот процес: Инструкторот преку системот за поддршка на образованието треба да овозможи создавање на работна атмосфера, канализира информации и врши евалуацијата на знаењето!

Префрлување на контролата на едукативниот процес кај студентите: Секогаш кога е тоа можно, на студентите треба да им се даде шанса да ја носат иницијативата во едукативниот процес! На тој начин, генералните концепти што се изучуваат стануваат дел од сопственото искуство!

Учење преку работа: Учењето треба да биде концентрирано на барање за извршување активности за кои е потребно знаење и вештини од конкретната материја. Активностите треба да бидат предизвикувачки, но во рамките на можностите на студентот! При тоа, треба да се поттикнуваат сите форми на комуникација и колаборација помеѓу студентите!

Прво одредување на проблемите, а потоа давање инструкции: Студентите најдобро го прифаќаат знаењето кога можат да го поврзат со конкретен проблем со кој се соочуваат! На овој начин се поттикнува и способноста за асоцијација на сродни знаења како решенија на сродни проблеми!

Користење на множество на примери: Создавањето на база на примери директно го претвара знаењето на ученикот во одредено конкретно искуство!

Одредување на истражувачки простор: Студентите треба да имаат можност за самостојно наоѓање на фактите потребни во одреден едукативен процес! При тоа потребно е да се нагвестат локациите и начинот на кој може да се дојде до тие факти!

Учењето треба да биде забавно: Доколку учењето е забавно, студентите повеќе ќе сакаат да учествуваат во едукативниот процес!

2.5 Референци

- [23] База на податоци за теориите на учење, <http://www.gwu.edu/~tip/theories.html>;
- [24] Технологии на отворено учење, <http://www.oltc.edu.au/cp/04.html>;
- [25] Skinner, B.F, “Teaching Machines”, In Teaching Machines and Programmed Learning”
A. Lumsdain and R. Glaser (eds), Net’l Ed Assoc. Washington DC, pp. 137-158; 1960;
- [26] Thorndike, E., et al, “Adult Learning”, NY, Macmillian, 1928;
- [27] Bruner, J. “The Process of Education”, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1960;
- [28] Bruner, J. “Acts of Meaning”, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1990;
- [29] Vygotsky, L.S., “Mind in Society”, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1978;
- [30] Jean Piaget Society, <http://www.piaget.org>;
- [31] Anderson, J., “Language, Memory and Thought”, Hillsdale, NJ, Erlbaum Associates, 1976;
- [32] Anderson, J., “The Architecture of Cognition”, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1983;
- [33] Knowles, M. “Self Directed Learning”, Chicago, Follet, 1975;
- [34] Cross, K. P., “Adults as Learners”, San Francisco, Jossey-Bass, 1981;
- [35] Schank, R.C., “Active Learning through Multimedia”, IEEE Multimedia 1(1), pp. 69-78, 1994;
- [36] Dewey, J. “Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education”, Macmillan, New York, 1916;
- [37] Kass, A and Guralnick, D., “Environments for Incidental Learning: Taking Road Trips Instead of Memorizing State Capitals”, In Proc. of Int. Conf on the Learning Sciences,

Association for the Advancement of the Computing in Education, Va, Charlottesville, pp. 258-264, 1991;

[38] Rogers, C.R. “Freedom toLearn”, Columbus, OH, Merrill, 1969;

[39] Edison, D.E., “Learning from Stories: Indexing and Reminding in a Socratic-Based Teaching System for Elementary School Biology”, Tech Report No 43, Institute for Learning Sciences, Northwestern University, Evanston, 1993;

[40] Boud, D and Felletti, G. (eds), “The Challenge of Problem Based Learning”, London, Kogan Page, 1991;

3. Предуслови за образование на далечина

Образованието на далечина, како и секој друг едукативен процес бара одредени предуслови за да го добие своето место во општеството. Да го земеме за пример потенцијалот за развој на далечинското образование во Македонија, иако истото важи за било која земја која сеуште нема воспоставено формална институција за далечинско образование или пак работи со мал капацитет на ресурси. Развојот на систем за далечинско образование меѓу другото подразбира: развој на соодветни кадри поддржани од некоја едукативна институција, развој на платформа за праќање на едукативни материјали, развој на самите едукативни материјали кои можат значително по форма да се разликуваат од традиционалните едукативни материјали за иститата област, развој на системи за поддршка на интеракцијата помеѓу студентите и инструкторите, развој на системи за административна поддршка на инструкторите и студентите, градење на мрежа на инструктори и тн.

Сите набројани активности трошат значајни временски и човечки ресурси од што произлегува дека од економска гледна точка се скапи. Притоа, треба да се земе во предвид дека веќе постои изграден систем на класично образование кој дава долгогодишни резултати. Дополнително, системите за далечинско образование се веќе понудени од други земји, па бидејќи во нивната суштина е географската независност, тие можат да бидат искористени од потенцијално заинтересираните студенти. При ваква констатација на односите, се поставува прашањето дали е потребно реализирање на таква скапа инвестиција? Доколку постои потреба и економска исплатливост за овој процес, како тој најдобро да се институционализира? Одговорите на овие прашања не се едноставни. Во ова

поглавје од истражувањето ќе бидат дадени насоките на размислување потребни за давање на тие одговори.

3.1 Социјални предуслови

Прв и можеби основен предуслов за воспоставување на било каков систем што нуди услуги е одредување на неговата целна група односно давање одговор на прашањето кои се корисниците на тој систем? Кои се корисниците на системот за образование на далечина? Дополнително треба да се одговори на прашањета: Колкави се по бројност потенцијалните целни групи? Која е просечната возраст, образование, фамилијарен статус? Кои се причините поради кои би биле заинтересирани за ваков режим на студии?

Од дефиницијата на терминот (види поглавје 1.2) следува дека корисниците на системот се лица кои живеат на одредено географско растојание од институцијата која го нуди образованието. Таа целна група на корисници се надополнува со корисници кои можеби не живеат на голема оддалеченост од институцијата, но се спречени да присуствуваат на наставата во времето кога таа би се одвивала (се мисли на традиционален начин на настава или настава “лице во лице”). Вакви корисници може да бидат: луѓе кои сакаат да се доквалификуваат било за полесно наоѓање на работа, или пак напредок во компанијата во која работат, лица со одреден хендикеп кој значително го ограничува нивното движење, или пак лица кои од културни или верски причини не се во состојба да присуствуваат редовно на традиционалната настава.

Во литературата за образование на далечина се наоѓаат голем број на примери кои ги потврдуваат горенаведените констатации. Класичниот пример за оддалечени студенти е особено важен за географски големи земји со дисперзирано население како САД [41] [42], Канада [43] [44], Австралија [45] [46] или земјите од Азискиот континент [47], но и останатите земји, како на пример, Италија [48] или Франција [49]. Во [50] [51] [52] се дадени примери за образование наменето за доквалификација. При тоа, посебно може да се третира дообразованието за одредна специфична индустриска гранка или област како на пример военото безбедносно доусовршување [53] каде мора да се води посебна сметка за сигурноста, точноста и пристапноста на едукативните материјали.

Посебните групи како на пример лица со хендикеп [54] или африкански племиња [55] [56] се исто така третирали во литературата.

Исто така треба да се земе во предвид случајот кога институцијата која го нуди образованието е оддалечена (во некоја рурална средина), па поради немање човечки ресурси не може да понуди доволно квалитетно образование за своите ученици во одредени области [57] [58].

Со малку подлабока анализа на овие целни групи лесно се доаѓа до заклучок дека, особено за земјите во транзиција, дополнително нејзините припадници се луѓе со релативно мали приходи, релативно ниско образование и без познавање на странски (светски познати) јазици. Од тука следи дека тие најверојатно не можат да си ги дозволат скапите курсеви од странство, кои дополнително се на јазик кои тие слабо или воопшто не го познаваат.

Историјата на далечинското образование покажува дека во сите земји каде што постојат поголеми институции за образование на далечина, барем во времето на нивното формирање постоеле голем број припадници на горенаведените целни групи.

Можеби најтипичен е примерот со Ферн универзитетот во Германија, инаку еден од првите и најголемите универзитети кои нудат исклучиво дипломи преку институцијата образование на далечина. Имено, областа во која тој е основан, Северна Рајна Вествалија, била голема индустриска област, претежно јаглено рударска област во предвоена Германија. За време на втората светска војна таму била концентрирана воената индустрија. Крајот на војната, Северна Рајна Вествалија го дочекала со огромно разурнување на индустриските капацитети. Дополнително, рудниците полека почнале да пресушуваат. Во 60-тите годин оваа област со 20 милиони население сеуште се соочувала со тешка економска криза. Германската влада сфатила дека е нужна преквалификација на луѓето за да најдат друга работа, па затоа го отворила универзитетот во Бохум! Овој универзитет бил со класични студии, но голем број луѓе не можеле да си дозволат да ги посетуваат студиите од економски причини. Поради тоа во 70-тите години е отворен Ферн Универзитетот кој им овозможил на луѓето да се оспособат за работа, после нивното работно време, во новата индустрија која се развивала во таа област - индустријата на високи технологии.

Каква е состојбата во Р. Македонија? Актуелниот транзиционен период предизвика голем број луѓе да имаат потреба од преквалификација. Првенствено, голем број на луѓе треба да се оспособат за користење на информатичката технологија и технологијата воопшто, странските јазици и новите економски текови во општеството. Од друга страна, компаниите имаат интерес да добијат

пообучени кадри во одредени области, без нивно отсуство од работа. Во услови кога бројот на вработени се приближува кон бројот на невработени, кога е потребна брза доеманципација и дообразување на одредени општествени слоеви (население од рурални средини, хендикепирани лица, женско население од одредени етникуми), повеќе од јасно е дека социјалните предуслови за воведување на образованието на далечина во Р. Македонија постојат!

Со предходната дискусија воедно се одредени и приоритетните области во кои треба да се развиваат едукативните материјали. Кога веќе е утврдена потребата за инвестиција во некој процес, треба да се види на каков начин тој дополнително ќе може да ги оправда средствата вложени во него. На тој начин доѓаме до втората, не помалку важна насока на развој на системите за образованието на далечина: да се искористат придобивките од образованието на далечина за да се зголеми квалитетот на класичните студии. Тоа се потврдува и со Националната програма за образование на Р. Македонија, како и со PHARE [59] и TEMPUS [60] програмите од Европската Унија кои како приоритети за Македонија ги имаат наведено и формите на далечинско образование!

3.2 Типови на институции кои нудат образование на далечина

Постојат повеќе типови на институции кои нудат различни форми на образование на далечина. Нивната класификација е дадена од повеќе автори [61] [62] [63], но за потребите на ова истражување ќе ја прифатиме класификацијата според Keegan и Rumble [64]. Според овие автори класификацијата треба да ги обедини заедничките карактеристики на различни групи на институции што нудат образование на далечина, при што во секоја група ќе има барем стотина репрезенти на институции кои кумулативно имаат илјадници студенти и поединечно постојат најмалку десетина години без разлика на степенот на образование што го нудат.

Слика 3.1 Категоризација на институциите што овозможуваат образование на далечина

Врз основа на автономијата во финансирањето, начинот на испитување (акредитација) на едукативните содржини, курикулумот, и типовите на студентска поддршка постојат две главни категории: институции кои се автономни и институции кои се произлезени од традиционалните образовни институции. Поделбата на институциите е дадена на слика 3.1.

Според комплексноста на едукативните материјали, начинот и обемот на интеракција со студентите, автономните институции понатаму се делат на две групи: школи и универзитети. Институциите произлезени од традиционалните образовни институции се делат на три групи: независни центри за далечинско образование во рамки на институцијата, конзорциуми од повеќе институции (претпријатија за пренос на медиуми, пошта, телевизиски куќи и сл.) кои заеднички нудат можност за образование на далечина, и таканаречен австралиски модел на далечинско образование [65] [66]. Австралискиот модел на далечинско образование настанал поради специфичните историски и географски услови во Австралија и во себе ги комбинира традиционалното и далечинското образование. Сите едукативни материјали се прават во двојна форма, се документираат на повеќе медиуми (аудио и видео касети, писмена форма, интерактивни и мултимедиски CD ROM-ови и ИНТЕРНЕТ страници). Особен акцент се дава на администрацијата на студентите која се грижи што е можно повеќе студенти да добијат што е можно посодветно внимание и едукативни материјали.

Ваквата категоризација на институциите што овозможуваат образование на далечина дава основа за планирање на пристапот кон создавање на нова институција и одредување на административната поддршка што таа ќе треба да ја понуди на студентите и вработените. Имајќи ги во предвид моменталните економски состојби во Македонија, се чини дека најбрзо и наједноставно за реализација и најприфатливо според обемот на потенцијални студенти е формирање на независен центар во рамките на традиционална воспитна институција. Решенијата од првата група бараат големи инвестиции. Формирањето на конзорциум бара висок степен на координација и инволвирност на државата, додека австралискиот модел не е компатибилен со постоечката законска легислатива.

3.3 Потребни ресурси и економско планирање

Многу важен елемент во градењето на еден систем што ќе нуди образование на далечина е одредувањето на потребните ресурси за реализација на системот за поддршка на образовниот процес и нивно планирање од аспект на функционалности, развојно време и цена на чинење. Како почетен чекор треба да се направи одредена анализа на пазарот. Прашањата што треба да се одговорат со таа анализа може да се сведат на: Кои се потенцијалните студенти? За што сакаат тие да се оспособат? Колку долго ќе трае побарувањето за таков тип на услуга? Дали ќе можат да се најдат финансиери (приватни лица, компании, министерство) за поддршка на развојот на едукативни материјали и систем за поддршка или ќе треба да се направи интерна инвестиција? Дали веќе постојат модули и компоненти од системот за поддршка развиени за други цели?

Откако ќе се добијат одговорите на овие прашања (види поглавје 3.1), треба да се направи финансиска анализа за развој на курсот или генерално системот за поддршка на образованието на далечина и тоа пред се од аспект на развојна цена и ниво на зголемување на ефикасноста на образовниот процес (колкав е потенцијалот за долгорочно враќање на вложените средства). Одредувањето на овие карактеристики зависи од начинот на кој ќе се пристапува до едукативниот материјал, начинот на кој ќе се поддржуваат студентите во текот на учењето, како и начинот на кој ќе се извршува валидација на стекнатите знаења.

Директните приходи доаѓаат од уплатите на заинтересираните студенти. Дополнително финансиска поддршка може да дадат одредени заинтересирани институции и компании било како директна помош или преку заеднички проекти.

Начинот на кој се пристапува до едукативниот материјал и начинот на интеракција зависи од изборот на комуникациски медиум. Тој медиум може да биде: хартија, факсимил, аудио лента, видео лента, телефон, радио пренос, телевизиски пренос, мултимедиски CD ROM или Интернет и сродни технологии.

Во тој контекст битно е да се знае дали студентот ќе користи сопствена потребна хардверска поддршка или пак ќе има пристап до некои хардверски ресурси обезбедени од институцијата што го нуди образованието.

Проверката на знаењето може да биде во форма на испитување или реализација на одредена проектна задача. Во случај да е потребен висок степен на осигурување на квалитетот на знаењето, потребно е инволвирање на независни структури кои ќе го оценуваат квалитетот на едукативниот материјал и начинот (ефикасноста) на комуникација помеѓу инструкторите и студентите. Истовремено, проверката на знаењата на студентот ќе мора да се изврши во присуство на овластено лице од образовната институција (независно од локацијата или начинот на комуницирање со институцијата за време на валидацијата на знаењата). Неопходната организација на овие дејствија дополнително ја оптоварува цената на чинење на развојот на секој од едукативните материјали и компонентите на системот за поддршка на образованието на далечина.

Трошоците кои треба да се земат во предвид при овозможување на образование (без разлика дали тоа образование е на далечина или традиционално) се трошоците за дизајн и развој на едукативните материјали и системите за поддршка на образованието (комуникација и администрација на студенти), трошоци за публикување (печатење или простор на WEB сервер), комуникациски трошоци (телефон, факс, интернет конекција), канцелариски трошоци (фотокопирање, печатење), трошоци за потрошни средства (хартија, дискети, канцелариски прибор), трошоци за инструкторите и администрацијата, како и трошоци за просторот, греењето, електричната енергија и слично. При тоа битно е да се напомене дека институционалната поддршка освен во академска смисла се изразува и во економска смисла со покривање на одреден дел од горенаведените трошоци!

Овие трошоци според [67] може да се категоризираат во фиксни трошоци (плати, потрошни средства, комунални трошоци, трошоци за развој на едукативни материјали и системи за поддршка на образованието) и варијабилни трошоци (трошоци кои зависат од бројот на студентите комуникациски, администраторски трошоци и комунални трошоци за училниците).

Во тој случај, математички изразено, вкупните трошоци (Т) се еднакви на збирот од фиксните трошоци (ФТ) и варијабилните трошоци (ВТ). Варијабилните трошоци може да се претстават како производ на варијабилни трошоци по студент(Вс) и бројот на студенти (Бс). Или претставено со формула:

$$T = \text{ФТ} + \text{Вс} * \text{Бс} \quad (3.1)$$

Просечните трошоци по студент (T_c) тогаш се еднакви на:

$$T_c = T/B_c = \Phi T/B_c + V_c \quad (3.2)$$

Разликата во трошоците помеѓу традиционалното и образованието на далечина е во тоа што образованието на далечина има повеќекратно поголеми фиксни трошоци од една страна, и значително поевтини варијабилни трошоци по студент од друга страна. Зголемените фиксни трошоци произлегуваат од комплексноста на системите за поддршка на таквиот вид на образованието и комплексноста на самите едукативни материјали. Очигледен и доволен пример за намалени варијабилни трошоци на образованието на далечина е фактот дека не се потребни комунални трошоци за повеќе паралелки. Доколку се претпостави дека фиксните трошоци на образованието на далечина се за даден фактор (на пример 3) пати поголеми од фиксните трошоци на традиционалното образование, а варијабилните трошоци се за даден фактор (на пример 2) пати помали од варијабилните трошоци на традиционалното образование, се добива графикот од слика 3.2.

Слика 3.2 Компарација на вкупните трошоци на далечинското и традиционалното образование

Како што се гледа од слика 3.2, после одреден број на студенти (означен со Б), трошоците на образованието на далечина се помали од трошоците на традиционалното образование! За точно да се одреди овој број, потребно е да се одредат точните вредности на фиксните и варијабилните трошоци на двата типа на образование во рамките на дадена институција.

Со слична анализа се доаѓа до фактот дека после одреден број на студенти просечните трошоци по студент во образованието на далечина стануваат скоро константни и за соодветниот фактор (во нашиот пример 2) помали од просечните трошоци по студент во традиционалните системи за образование (види слика 3.3)!

Според сознанијата од западноевропските институции со врвно реноме во областа на образованието на далечина (Отворениот универзитет во Обединетото Кралство и Ферн Универзитетот во Германија), при економски услови што важат во нивните земји, за просечно времетраење на развој на курс се смета три човек години, за просечна актуелност на курс се зема времетраење од шест години, додека потребниот број на студенти кои треба да го посетат за тој да стане економски исплатлив е 600.

Споредбата на трошоците и ефикасноста (одредувањето на варијабилните трошоци) е генерален проблем во образовните институции. Човечкиот фактор (изразен преку вработените во институциите) зазема многу големо влијание за да може да се добие егзактна аналитичка формула. Образованието на далечина, особено со воведување на високо развиените технологии, тежнее да го намали човечкиот фактор во образованието. Многу честа е констатацијата дека образованието на далечина претставува своевидна индустријализација на образованието [68]. Во таков случај е полесно да се направат студии за трошоците и ефикасноста на образованието, поради тоа што тие се приближуваат (иако не се исти) до анализите за работата на компаниите кои нудат сервиси до одредени корисници (телеком, софтверски и слични компании).

Слика 3.3 Компарација на просечните трошоци на далечинското и традиционалното образование

Со вкупната предходна анализа се потврдува дека воведувањето на образование на далечина може да биде и економски поисплатливо за институциите кои се вклучени во образовниот процес, под услов тие и нивниот режим на студии да бидат интересни за одреден број на потенцијални студенти. Со тоа се покажува дека освен социјални предуслови, постојат и економски предуслови за воведување на институции кои ќе овозможуваат образование на далечина!

3.4 Примери за далечинско образовни институции

Најпознат универзитет во Европа (според некои автори и во светот) кој нуди единствено програма според режимот на образование на далечина е “Open University” [69], во Обединетото Кралство. Овој универзитет е формиран во 1969 година. Има огромно влијание во развојот на далечинското образование. На него студираат околу 210 000 студенти и ги поддржува речиси сите медиуми на комуникација помеѓу инструкторите и студентите како и начини на пристап до едукативните материјали. Сепак, преовладуваат материјали во печатена форма.

“Fern Univerzitat” [70] во Германија е исто така универзитет од највисок ранг кога станува збор за далечинскиот режим на образование. Формиран е во 1974 година. Кофинансиран е од државата и неговиот годишен буџет изнесува над 50 000 000,00 евра. На него студираат околу 70 000 студенти. Иако постои строга детерминираност за примена на нови технологии, слично како и во предходниот пример, се уште не се користат некои од можните интернет технологии (како на пример интернет разговорникот).

Земјата со најголем број на жители во светот, Кина, го практикува образованието на далечина преку “Central Radio and Television University” [71]. Формиран е во 1979 година и има над 600 000 студенти што го прави еден од двата универзитети од ваков тип кои имаат најголем број на студенти. Вториот таков универзитет е “Open University” во Банког [72], Тајланд. Главен начин на пренос на едукативните материјали е телевизиската програма. “NETUNO” конзорциумот помеѓу факултети и телевизиската мрежа во Италија го користи истиот принцип на дистрибуција на едукативни материјали.

Универзитетот на Јужна Африка (University of South Africa) [73] историски е првиот универзитет кој нуди курсеви само преку образование на далечина (почетоците датираат од 1950 година). Со околу 130 000 студенти тој е еден од десетте најголеми универзитети што овозможуваат образование само на далечина. Размената на материјали и комуникацијата се одвива главно по пат на пишана кореспонденција.

“Empire State College” [74] е формиран во САД во 1971 година. Тој е еден од ретките универзитети кои нуди единствено образование на далечина наменето пред се за специјални социјални структури (припадници на етнички заедници, домаќинки и сл). Има над 10 000 студенти. Користи видео и аудио материјали, телефонска кореспонденција и факс. Во последно време, во ограничен обем, ги користи мултимедиските и интернет технологии.

“American National University Teleconference Network” претставува пример за конзорциум од повеќе универзитети кои заеднички делат мошне скапа инфраструктура. Овој конзорциум е формиран во 1982 година и има над 250 универзитети - членови. Иако образованието на далечина се сведува само на одржување на телеконференции помеѓу членовите на конзорциумот, оваа институција покажува како со здружување на средствата, многу скапата техничка инфраструктура може да стане достапна до поголем број на едукативни институции.

Канадскиот “Contact Nort” проект започнал во 1986 година со цел да ја зголеми достапноста до универзитетите од оддалечените места во Канада (местата без развиена патна мрежа). За потребите на образованието се користи компјутерско комуникациска аудио и видео конференција. За таа цел е инсталирана специјална опрема во над 100 училишта во целниот регион. Не се користи интернет технологијата.

Австралискиот тип на отворен универзитет, (види поглавје 3.2) претставува посебен - хибриден тип на универзитет што нуди образование на далечина. Тој начин на студирање е присатен во речиси сите поголеми универзитети на континентот.

Конечно, во оваа листа треба да се спомене и PHARE [59] мрежата на центри за далечинско образование во Европа во кои спаѓа и центарот за образование на далечина при Електротехничкиот факултет во Скопје [75]. PHARE мрежата е поддржана од Европската унија преку телата на европската комисија. Оваа мрежа финансира проекти за отварање на центри за далечинско образование во голем број на европски земји како дел од стратегијата за зголемување на квалитетот на образованието во Европа.

3.5 Референци

- [41] Corporation for Public Broadcasting, “Lifelines of Learning: Distance Education and America’s Rural Schools”, Washington DC, Corporation for Public Broadcasting, 1993;
- [42] Sponder, B. “Distance Education in Rural Alaska: An Overview of Teaching and Learning Practices in Audioconferencing Courses”, Alaska, University of Alaska, Center for Cross Cultural Studies, 1991;
- [43] Wall, D., Owen, M. at al “Distance Education and Sustainable Community Development”, Edmonton, Alberta, Canada, Canadian Circumpolar Institute with Athabasca University, 1992;
- [44] Burge, E et al, “Communications and Information Technologies and Distance Education in Canada”, Toronto, TV Ontario, 1984;
- [45] Taylor, P. and Tomlinson, D. “Primary Distance Education: Population, Problems and Prospects”, Nedlands, Western Australia, National Centre for Research on Rural Education, 1984;
- [46] Tomlinson, D. at al, “Teaching and Learning at Home: Distance Education and the Isolated Child”, Nedlands, Western Australia, National Centre for Research on Rural Education, 1985;
- [47] Asian Development Bank, “Distance Education in Asia and the Pacific”, Manila, Philippines, Asian Development Bank, 1987;
- [48] Osbat, L. “The Provision of Distance Learning in Italy (Summary)” Washington DC, CEDEFOP-The European Centre for the Development of Vocational Training, 1986;

- [49] Rennard, M. and Weygard, F. “Distance Learning for Heads of Firms and Managerial Staff in the Small Business Sector of France”, Berlin, The European Centre for the Development of Vocational Training, 1988;
- [50] Eurich, N. “The Learning Industry: Education for Adult Workers”, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1990;
- [51] Kaye, A. “Using the Media for Adult Basic Education”, London, Croom Helm, 1982;
- [52] Rumble, G. and Joao, O. (eds), “Vocational Education at a Distance: International Perspectives”, London, Kogan Page, 1992;
- [53] Moore, M. “Distance Education for Corporate and Military Training”, Washington DC, ERIC, 1993;
- [54] Saloman, K et al, “Federal Disability Law and Distance Learning”, Washington DC, Instructional Telecommunications Council, 1994;
- [55] Harry, K. “Africa: A Survey of Distance Education”, New York, UNESCO, 1991;
- [56] Arnove, R. (ed) “Educational Television: A Policy Critique and Guide for Developing Countries”, New York, Praeger, 1976;
- [57] Barker, B. “Distance Education Handbook: An Administrator’s Guide for Rural and Remote schools”, ERIC Clearing House on Rural and Remote Schools, 1992;
- [58] Dodds, T. “Multimedia Approaches to Rural Education”, Cambridge, International Extension College, 1972;
- [59] PHARE интернет страна, <http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/>;
- [60] TEMPUS интернет страна, <http://europa.eu.int>;
- [61] Peters, O. “Texte zum Hochschul fernstudium”, Weinheim, Beltz, 1971;
- [62] Bushra, E. “Distance Teaching at University Level”, Cambridge, IEC, 1973;
- [63] Neil, M. “The Education of Adults at Distance”, London, Kogan Page, 1981;
- [64] Keegan, D. and Rumble, G. “Distance teaching at university level”. In G. Rumble and K. Harry (eds), The Distance Teaching Universities, London, Croom Helm, 1982;
- [65] Sheath, H. “External Studies at New England: The First Ten Years”, Armidale, NSW, UNE, 1965;

- [66] Nunan, T. (ed), "Distance Education Futures", Adelaide, University of South Australia, 1993;
- [67] Rumble, G. "Why distance education can be cheaper than conventional education", Distance Education 8 (1), pp.72-94, 1987;
- [68] Keegan, D. "On defining distance education", Distance Education 1(1), pp. 13- 36, 1980;
- [69] "Open University" интернет страна, <http://www.open.ac.uk/>;
- [70] "Fern Univerzitat" интернет страна, <http://www.fernuni-hagen.de/>;
- [71] "Central Radio and Television University" интернет страна, <http://www.crtvu.edu.cn/>;
- [72] "Open University" во Банког, Тајланд интернет страна, <http://www.stou.ac.th/Eng/>;
- [73] "University of South Africa" интернет страна, <http://www.unisa.ac.za/>;
- [74] Empire State College" интернет страна, <http://www.esc.edu/>;
- [75] Центар за образование на далечина при ЕТФ, Скопје,
<http://odl-skopje.etf.ukim.edu.mk>

4. Принципи на градба на системи за поддршка на образование на далечина

Во ова поглавје ќе бидат дадени и образложени принципите за градба на системи за поддршка на образованието на далечина со цел тие да бидат во согласност со теориите за учење прикладни за овој начин на образование (види поглавје 2). Откако ќе бидат одредени генералните функционалности на еден таков систем, ќе бидат разгледани предностите и маните на одредени медиуми и технологии потребни за градба на системите за поддршка на образованието на далечина, почнувајќи од најрано применетите технологии, па се до технологиите кои се во зачеток на примена или имаат потенцијал за примена во рамките на ваквите системи.

Особен акцент ќе биде ставен на интернет базираните и интернет сродните технологии како на пример софтвер агентските технологии. Ќе бидат испитани можностите на тие технологии за зголемување на функционалноста и персонализацијата на системите за поддршка на образованието на далечина.

Во рамките на ова поглавје ќе бидат образложени и принципите за градба на едукативен материјал наменет за образованието на далечина и неговото место во системот за поддршка на таквото образование. Повторно, ќе бидат нагласени примерите во кои тој материјал ќе се дистрибуира со користење на интернет базираните технологии. Посебно ќе бидат дискутирани различните пристапи во градба на таков вид на материјал. Во тој контекст, ќе бидат дадени примери на неколку курсеви (едукативни материјали) развиени за потребите на ова истражување.

Внимание ќе биде посветено и на принципите на градба на човечки ресурси потребни за функционирање на техничкиот дел од системот за поддршка на образование на далечина. Важноста на градење на мрежи од човечки ресурси (особено педагози и инструктори) ќе биде образложена преку кратка студија за карактеристиките на соработката на локално и меѓународно ниво.

4.1 Анализа на технолошки решенија

4.1.1 Генерални функционалности на системите за поддршка на образование на далечина

Во основа, системите за поддршка на образование на далечина кон студентите треба да ги овозможат истите услуги како и системите за традиционално “лице во лице” образование. Тоа е, пред се, можност за администрација на студентите, можност за пристап до едукативни материјали, можност за образложување на материјата и консултации, можност за проверка и валидација на знаењата. Овие основни функционалности, во согласност со позитивните придобивки од теориите за учење, треба да се надополнат со создавање предуслови за комуникација помеѓу студентите, групна работа, учење преку изведување на проекти и активно учење.

Институциите кои вршат традиционален начин на образование тоа го овозможуваат преку реализација на системи за поддршка на администрација на студентите (студентска служба), систем за архивирање и издавање на едукативни материјали (библиотечна служба), како и прилагодување на наставните содржини и планови според режим на студии кои ги поттикнува учењето преку проекти и активното учење. При тоа, кај одредени типови на студии (пред се тие што ги изучуваат техничките науки) од особена важност е организирањето и изведувањето на лабораториски вежби преку кои на студентите им се овозможува пристап до одредена опрема потребна за формување на практичното знаење што е во согласност со теоријата на активно учење.

Можностите за комуникацијата помеѓу студентите и нивна групна работа се создадени преку формирање на кампуси во кои студентите физички ја посетуваат наставата. Работата во групи (на пример за време на лабораториските вежби) и заедничката работа на проекти, доколку се из земе потребата од ресурси за работа, се сведува на организационен проблем.

Горенаведените функционалности не може секогаш еднозначно да се пресликаат во системите за поддршка за образование на далечина. Главните

проблеми произлегуваат од фактот што студентите физички не се наоѓаат во истиот простор, односно што кампусот не постои во физичка смисла на зборот. Поради тоа е отежната комуникацијата помеѓу студентите. Комуникацијата претставува форма на интеракција помеѓу луѓето со одредена цел. Во случајот на образовни процеси, таа цел може да биде разјаснување на материјалот, работа на проекти, проверка на знаење, одредување и размена на едукативни материјали, градење на мрежа од човечки ресурси со кои можат да се постигнат предходните цели. Организацијата на лабораториски вежби и работа на проекти се соочува со посебен вид технички проблеми врзани токму за остварувањето на посебен вид интеракција, која во овој случај треба да подлегне на одредени правила (протоколи).

Од тука, најголемо внимание при градбата на системите за поддршка на далечинско образование треба да се посвети на овозможување на различни форми на интеракција помеѓу студентите, како и помеѓу студентите и инструкторите. Оваа констатација е потврдена и во литературата [76].

Во продолжение ќе бидат дискутирани предностите и маните на одредени медиуми кои можат да се искористат во градбата на системите за поддршка на образованието на далечина. Редоследот на дискутираните медиуми ќе биде хронолошки. Како системите за поддршка на образование на далечина не се темелат само на еден медиум, дискусиите треба да се сфатат кумулативно!

4.1.2 Технолошки решенија базирани на размена на хартиени материјали

Како што веќе беше нагласено во воведното поглавје од ова истражување, формалниот почеток на образованието на далечина е овозможен со појавата на првите поштенски сервиси кои ја гарантирале на високо ниво доставата на пратки во одреден регион. Тоа било технички предуслов за појавата на школи со кореспонденција (види поглавје 1.3).

Основен проблем на оваа форма на образование на далечина е неефикасноста на интеракцијата. Времетраењето на патувањето на пораката од инструкторот до студентот, или обратно, понекогаш може да влијае на резултатот на целиот едукативен процес. Понатаму, постојат големи организациони проблеми за да се воспостави редовна комуникација помеѓу студентите, и секако постојат ограничувања кои произлегуваат од самиот медиум - хартијата која, сама по себе има мошне мали технички можности за овозможување на интерактивна комуникација со читателот. Поради тоа, ваквиот начин на учење од аспект на студентот, во својата основа претставува самостојно учење. Од тоа произлегува дека со ваков режим на студии тешко може да се овозможи групна работа на проекти, а практично е невозможно изведување на лабораториски вежби. Ваквиот начин на образование на далечина е тешко прифатлив за техничките и природните науки.

Процесот на администрирање на студенти ги оптоварува и студентите и вработените во институцијата која ја нуди образовната услуга. Првите вообичаено треба да пополнат некакви формулари со лични податоци, кои подоцна повторно се внесуваат во административниот систем. Постои рестрикција до слободниот пристап на материјали кои ги нуди образовната институција, поради тоа што поголем обем на материјали значи и поголема тежина на поштенската пратка што директно влијае на цената на студии.

Главна придобивка на ваквиот режим на студии, се гледа во оформувањето на принципи за градба на едукативни материјали кои овозможуваат одреден степен на самостојно учење (види поглавје 4.2). Тие принципи се применливи и кај посовремените методи на дистрибуција на едукативните материјали, пред се поради тоа што се темелат на едукативни принципи, а не на можностите што ги нуди медиумот за пренос. Развојот на вакви материјали е поскап од развојот на едукативни материјали за класичното образование. Тоа се должи на потребата да се внесат елементи кои ќе ја зголемат можноста за самостојно учење независно од образложението на материјата, што значи дека освен ангажирање на експерт од областа на материјата, потребно е дополнително ангажирање за средување на

таа материја во форма прилагодена на концептите на самостојно учење. Развојот на едукативни материјали во печатена форма е поефтин во однос на развојот на сите материјали за образование на далечина кои се темелат на посовремени технологии за нивна дистрибуција поради потребата од дополнително ангажирање на соодветни технички и човечки ресурси.

4.1.3 Технолошки решенија базирани на дистрибуција на аудио и видео материјали

Експанзијата на аудио и видео технологиите како и развојот на радиото, и телевизијата кон средината на минатиот век овозможува технички можности за првото значајно подобрување на дистрибуцијата на едукативни материјали во системите за поддршка на образованието на далечина. При тоа се појавија две генерални форми на дистрибуција и два генерални медиумски канали. Од аспект на дистрибуција се појавија радио односно телевизиска дистрибуција на едукативни материјали [77] [78] од една страна, и дистрибуција на едукативни материјали во вид на аудио или видео ленти преку поштенските сервиси од друга страна. Од аспект на медиум на пренос се појавија аудио и видео медиумот. Карактеристиките на овие медиуми се јасни, па нема да бидат предмет на дискусија.

Радио или телевизиската дистрибуција на едукативни материјали им овозможува на студентите да вклучат повеќе сетила истовремено во процесот на учење, и да ја проценуваат важноста на материјалот според акцентот, гестикулацијата или изразот на лицето на инструкторот.

Развојот на едукативни материјали во ваквите системи за поддршка на образованието на далечина е исклучително скап, поради тоа што дополнително бара соодветно студиско и продукциско време. Исто така, инструкторите треба освен познавањето на материјалот да ја владеат и работата со соодветниот медиум (радио или телевизија) што дополнително ја оптоварува цената на курсот.

Дистрибуцијата на материјалите на ваков начин е достапна до сите потенцијални студенти што имаат соодветен приемник, но се одвива во точно одредени временски термини. Бидејќи се користат комерцијални фреквентни подрачја што се подложни на концесии од државата како јавен сектор за контрола на дистрибутивните канали, институциите што нудат ваков тип на образование мора да бидат поддржани од државата со овозможување на дедициран непрофитен канал за потребите на образованието, или пак мора да избераат

термини кои не се интересни за комерцијалните коминтенти во случај на директна соработка со телевизиски или радио претпријатија.

Со тоа во принцип не се надминува проблемот на достапност до материјалите во термин прифатлив за студентите. Степенот на интеракција е нерамномерен, односно додека инструкторите имаат голема слобода и можности за комуникација кон студентите, студентите сеуште имаат релативно мали можности за комуникација кон инструкторите и другите студенти. Тоа особено доаѓа до израз со неможноста на студентите во реално време (за време на предавањата или веднаш после нив) да побараат дообјаснување за одреден дел од материјата.

Постојат институции кои нудат образование на далечина исклучиво на овој начин. Централниот Радио и Телевизиски Универзитет во Кина и Отворениот Универзитет во Банког (види поглавје 3.4) се примери за вакви институции.

Проблемот на достапност на материјали делумно се решава со овозможување на дистрибуцијата на материјали во аудио или видео формат преку поштенските сервиси. Во ваков режим на образованието на далечина студентите сами одлучуваат кога ќе го проследат материјалот. Тој обично е збогатен со печатен материјал и студентите имаат можност повторно да преслушаат (прегледаат) дел од материјалот по нивен избор што незначително ја зголемува интеракцијата од студентот кон инструкторот.

Развојот на материјали е со приближно иста цена, но цената што ја плаќаат студентите е обременета со зголемена продукциска цена поради трошоците на снимање, цената на самиот медиум и зголемените поштенски трошоци. Степенот на инволвираност на едукаторите (експертите и инструкторите) во развојот на материјалот е значително поголема во однос на предходниот медиум, но степенот на инволвираност во работата со студенти (консултации, валидација на знаење) е сеуште многу мал! Статистички гледано, ваквиот режим на систем за поддршка на образование на далечина најмногу се користи при изучување на јазици.

Студентите кои го користат овој начин на образование мора да инвестираат во технички ресурси кои се компатибилни со медиумот на кој ги добиваат материјалите. Тоа го носи и предусловот за одреден степен на техничка култура што се бара од потенцијалните студенти. Од овие причини примената на нови технологии во едукативниот процес станува реалност дури откако тие ќе бидат прифатени од најшироките општествени слоеви.

4.1.4 Технолошки решенија базирани на телефонија

Иако и интернет технологијата во извесна мерка ги користи придобивките од телефонската инфраструктура, во ова поглавје ќе бидат дискутирани решенијата базирани на пренос на говорни и факсимил податоци.

Оваа технологија не е погодна за поголем обем на пренос на едукативни материјали но може значително да ја зголеми ефикасноста на интеракцијата, намалувајќи го времето на одзив помеѓу инструкторот и студентот. Значителен е и фактот што за прв пат хартиен материјал од студентот може за релативно кус период да стаса до инструкторот. Со помош на телефонските конференции за прв пат е овозможена групна дискусија помеѓу студентите и инструкторите.

Главен недостаток на ова решение е што нуди релативно низок степен на интегрираност на комуникациските канали со каналите за дистрибуција на едукативни материјали. Иако поефикасна, комуникацијата е сеуште само по говорниот канал.

Со интегрирање на ова технолошко решение во системите за поддршка на образование на далечина, по првпат се овозможува синхрона комуникација помеѓу студентите и инструкторите. Со тоа се зголемува степенот на инволвираност на инструкторите во работата на студентите.

4.1.5 Технолошки решенија базирани на мултимедиските податоци

Развојот на компјутерската технологија во 80-тите години од минатиот век, придонесе за значително намалување на цените на персоналните компјутери со што тие станаа достапни до широките социјални слоеви особено во средно и високо развиените земји. Со тоа се остварија техничките предуслови за ново подобрување во системите за поддршка на образованието на далечина. Процесорската моќ на компјутерите овозможи подобрување на степенот на интеракција помеѓу студентот и едукативниот материјал, претставен во мултимедиска електронска форма [79].

Се појавија голем број на електронски материјали кои во почетокот се дистрибираа на дискети во различен формат, подоцна на CD ROM-ови со различен капацитет. Процесорската моќ и капацитетот на медиумот за пренос ја одредуваат мултимедијалноста на едукативните материјали кои можат да бидат

во комбинирана (пишана, сликовна, анимацииска, аудио или видео) форма. Стандардизацијата на електронските формати на овие медији ја намалија конфузноста што постоеше со компатибилноста на форматите и оперативните системи во првите години од појавата на ваквиот начин на дистрибуција на едукативни материјали.

Особено голема придобивка од аспект на системите за поддршка на образованието на далечина е можноста за дистрибуција на софтверски апликации интегрирани во едукативните материјали кои во зависност од интеракцијата со студентите ја одбираат едукативната содржина што се презентира на студентот со што значително се подобрува ефикасноста на процесот на учење. На сличен начин, со интеграција на софтвер за самотестирање може да се извршува и самоевалуација на студентите.

Степенот на интеракција односно квалитетот на самоевалуација е во пропорционална зависност со комплексноста на софтверското решение. Развојот на софтверското решение дополнително ја зголемува цената на чинење на едукативниот материјал. Комплексноста на софтверското решение речиси редовно ги диктира перформансите на хардверската платформа и оперативниот систем на кои тоа се извршува. Со тоа потенцијалните студенти се ставаат на дополнителни трошоци за обезбедување на компатибилни хардверски платформи и оперативни системи.

Благодарение на гореизнесените придобивки, кон средината на 80-тите години се воспоставува терминот компјутерски подржано учење [80]. Овој термин погрешно се смета за синоним на терминот далечинско образование, бидејќи во својата дефиниција не го содржи далечинското предавање, односно потребата од интеракција помеѓу инструкторите и студентите.

4.1.6 Технолошки решенија базирани на видео конференции

Видео конференциите претставуваат оптимални решенија за реализација на интеракцијата во системот за поддршка на образованието на далечина. Со развојот на техниките на компресија на видео сигналот во девеесетите години на минатиот век [81] [82], техничката опрема за овозможување на преносот на видео сигнали стана поприфатлива од опремата за класичен телевизиски пренос на видео сигнали низ етерот, што со фактот дека овој систем е затворен односно користи приватни фреквентни подрачја, овозможува негова примена во

системите за поддршка на образованието на далечина. Видео конференциската технологија овозможува процес на едукација во кој инструкторите и студентите користат микрофони, камери и друга дигитална видео опрема за да разменат говор и движечка слика во рамки на дискусијата во едукативниот процес. Во некои случаи [83], под видеоконференција може да се подразбере и систем во кој инструкторот праќа видео сигнал кон студентите кои се на аудио конференциска врска. Сите активности се случуваат во реално време и поради тоа со видео конференцијата може да се надмине само просторната разлика помеѓу учесниците во образовниот процес.

Видео конференциите се одржуваат на оддалечени но точно одредени локации на кои се инсталира потребната конференциска опрема. При тоа е неопходно и ангажирање на технички персонал за инсталација и одржување на таа опрема.

Видео конференциските технологии овозможуваат: чувство на присатност и кохезија помеѓу учесниците во едукативниот процес, делење на визуелни ресурси и материјали, користење на едукативни технологии како демонстрации или симулации на одредени системи.

Инструкторите кои ги користат видеоконференциските системи треба да имаат добро чувство за ритмот, јасноста и ентузијазмот на своето излагање. Неопходно е добро планирање на секоја видеоконференциска сесија, затоа што е релативно тешко да се прати инволвираноста на студентите во неа.

Средно скапите видео конференциски системи не пренесуваат кристално чиста слика или брзи движења. Според [84], видео конференциските системи значајно не го подобруваат процесот на учење освен доколку за него не е неопходна визуелна демонстрација.

За ефикасна имплементација на видео конференцискиот систем во рамките на системот за поддршка на образованието на далечина потребна е инсталација на опрема на местото каде што се наоѓа(ат) студентот (студентите) и местото каде што се наоѓа инструкторот. Опремата што треба да се инсталира во центарот што студентот го посетува за да учествува во видео конференцијата, типично се состои од: видео камера, телевизиски монитор, микрофон, контролна конзола, кодер/декодер на сигналот и телефонска линија (најчесто ISDN). Дополнително, доколку се сака да се снима конференциската сесија потребен е и видео рекордер. Опремата што се инсталира кај инструкторот типично содржи: три камери (една кон инструкторот, една кон останатите присатни, една кон документите), телевизор, микрофони за сите учесници, контролна конзола, кодер/декодер на видео и аудио сигналот и телефонска линија.

4.1.7 Технолошки решенија базирани на интернет технологијата

Неверојатната експанзија на комуникациите на интернет, водена од големата популарност на интернет сервисите, секојдневно произведува нови технологии во електронската заедница. Можноста за контакти со голем број на луѓе и размена на информации со светот го проширува доменот на искористливост на овој медиум на широк круг на корисници, од компјутерски експерти до обични луѓе кои се во потрага по забава.

Доменот на сервисите на интернет продолжува да се развива, проширувајќи се на нови полиња и опфаќајќи се повеќе активности на човекот во виртуелниот свет на интернет мрежата. Персоналниот компјутер може да се користи како централно место преку кое ќе се врши истовремена дистрибуција на едукативни материјали и интерактивна комуникација помеѓу студентите и инструкторите во рамките на системот за поддршка на образованието на далечина [85] [86].

Прв значаен чекор преставува воведувањето на електронската пошта. Иако тоа во основа е асинхрона комуникација, со неа може за релативно кусо време да се добие одговор на зададено прашање и дополнително да се прати било каков материјал во електронска форма. Воедно можно е ефикасна циркуларна дистрибуција на материјали во рамките на таканаречените форуми. Со ова значајно се збогатува интеракцијата во рамките на едукативниот процес.

Појавата на интернет прегледувачите овозможи едноставна дистрибуција на интерактивни едукативни материјали до сите потенцијални студенти. Со појавата на скрипт ориентираните јазици, Java развојната платформа како и DCOM, CORBA и .NET технологиите, уште повеќе се зголеми потенцијалот на интерактивност што може да се обезбеди во рамките на вака дистрибуираните едукативни материјали. При тоа бидејќи материјалот физички не се дистрибуира до корисниците, тој може постојано да се усовршува без оптоварување на цената на дистрибуција.

Освен едукативните материјали публикувани од институцијата што нуди образование на далечина, студентите можат да пребаруваат низ огромното множество на материјали кои се достапни на мрежата. Одреден дел од таквите материјали може да биде организиран во дигитални библиотеки, а исто така може да се користат и интернет (web) пребарувачите.

Интернет разговорниците овозможуваат технолошко покривање на уште една значајна компонента на системите за поддршка на образованието на

далечина: синхронизираниот начин на комуникација. Воедно во нив се интегрирани и функционалностите за пренос на податоци во електронска форма, со што ја надминуваат функционалноста на телефонските конференции.

Развојот на методите за компресија и декомпресија на податоците во дигитална форма, овозможи појава на интернет базирани технологии за реално временски пренос на аудио и видео информации со што на едно место се постигна функционалноста на значајно поскапите видео телеконференции [87].

Системот за поддршка на образованието на далечина базиран на интернет технологиите се соочува со проблеми карактеристични за користењето на овие технологии. Публикуваната содржина на едукативни материјали е подложна на таканаречени напади кои имаат за цел неовластена промена на содржините, или блокирање на пристапот на корисниците до саканите содржини (Denial of Service). Интензивното користење на електронската пошта ја зголемува можноста од преголем број на пораки со незначајна содржина (SPAM). Праќањето на материјали во дигитална форма како додаток на електронската пошта е најраспростанет начин за ширење на компјутерски вируси низ интернет мрежата. Количината на публикуваните материјали е огромна. Корисниците понекогаш имаат потешкотии да ја најдат релевантната и точната информација, особено ако потекнува од интернет локација која не е укажана од институцијата која го извршува образовниот процес.

Напорите за развивање на технологии за поедноставно пронаоѓање и прибирање на информации од страна на истражувачите и понудувачите на сервиси, доведоа до развој на најразлични системи за пребарување, како специјализираните сервиси WAIS, ftp, Archie, Gopher и сл. Се развиваат и нови техники и приоди за поедноставување на пребарувањето и манипулацијата со интернетот, па така се појавија концептите како softbot-и, knowbot-и, пајаци (spiders) кои како самостојни ентитети вршат пребарување и други сервиси за корисниците [88] [89] [90].

Слика 4.1 Можности на интернет базираните технологии за примена во образованието на далечина

Интернетот како медиум за пристап кон едукативниот материјал и интеракција помеѓу инструкторите и студентите е од особен интерес за ова истражување. На слика 4.1 е претставена хиерархиската поставеност на технологиите кои ги овозможуваат функционалностите потребни за системите за поддршка на образованието на далечина.

Како заклучок може да се каже дека интернет технологиите можат да се искористат за публикување на материјали кои содржат видео, аудио, анимациони, сликовни или текстуални информации. Со комбинација на разни типови на интернет базирани технологии може да се постигне висок степен на интерактивност помеѓу студентите и инструкторите. При тоа, автоматски може да се води дневник на целата комуникација. Секако, мора да се каже дека, иако во основа е доволен само интернет прегледувач, примената на различни технологии

бара различни интернет ресурси (пред се пропустност на интернет мрежата и верзија на интернет прегледувачот).

За потребите на ова истражување беа развиени сите компоненти од едно интернет базирано решение на систем за поддршка на образованието на далечина. Детален опис на решението и технологиите кои беа искористени ќе бидат дадени во петтото поглавје.

4.1.8 Споредбена анализа на технолошките решенија

Досега анализираните технолошки решенија за поддршка на системите за образование на далечина ќе бидат споредени од два аспекта.

Првиот разгледуван аспект е споредбата на нивото на интеракција на инструкторите со студентите со нивото на интеракција на студентите со едукативните материјали што го овозможуваат предходно анализираните технологии. Таа споредба е графички прикажана на сликата 4.2. При тоа треба да се земе во предвид дека при комбинирано користење на повеќе технологии, нивото на интерактивност не се зголемува туку е еднакво на нивото на технологијата која има најголемо ниво во групата од технологии што се користат. Од таа претстава може да се заклучи дека користењето на интернет технологиите овозможува највисок степен на интеракција на студентите со инструкторите и на студентите со едукативниот материјал.

Вториот разгледуван аспект е споредбата на цената на чинење на развојот на едукативниот материјал со степенот на неговата достапност кон потенцијалните студенти. Таа споредба е прикажана на сликата 4.3. Развојот на едукативни материјали за далечинско образование по пат на пишаната кореспонденција се уште има најдобар однос цена на развој спрема степен на достапност на едукативните материјали. Тоа пред се се должи на фактот што голем број на корисници на системите за поддршка на образование на далечина се уште немаат пристап до технолошките ресурси.

Слика 4.2 Споредба на степените на интеракција на технологиите за поддршка на системите за образование на далечина

Слика 4.3 Споредба на цената на развој на едукативниот материјал со неговата достапност до студентите

Изградбата на отворени центри за образование на далечина ја зголемува достапноста на интернет базирани решенија за развој на едукативен материјал, но цената за нивниот развој е сеуште драстично поголема од цената за развој на пишан едукативен материјал наменет за образование на далечина.

4.1.9 Агентски технологии како дел на интернет базирани решенија за системи за поддршка на образованието на далечина

Една од најнадежните интернет базирани технологии во последните години претставува развојот на агентно-базирани софтверски системи. Постојат повеќе обиди да се дефинира поимот агент, како и да се опишат неговите карактеристики и однесување [91] [92], но формална дефиниција за агент сеуште не е дадена. Така, агентите можат да се опишат како интелегентни самостојни ентитети, кои се способни да му помогнат на корисникот во извршувањето на определени задачи. Некои дискусии за класификација на типовите на агенти како и опис на одредени агентски платформи (Java, Telescript, Kona) се дадени во [93] [94]. Во нив е нагласена и неможност формално да се дефинира терминот агент со користење на нејасни поими какви што се поимите интелегентен, автономен, искрен и сл.

Друг приод во класификацијата на агентската технологија дава нагласок на комуникациските својства на агентите. Во тој контекст агентите се разгледуваат како систем од софтверски ентитети кои соработуваат помеѓу себе со цел заеднички да извршат определена задача, не обрнувајќи внимание на нивно имитирање на човечкото однесување. Ваквиот тип на агенти се нарекуваат агенти кои разменуваат типизирани пораки (typed-message agents) [95] [96] [97]. Соработката помеѓу овие агенти се остварува преку меѓусебна размена на пораки. За да може да се реализира таква соработка потребно е да се развие стандарден протокол за комуникација, со цел да се овозможи комуникација помеѓу агентите од различни производители кои користат некомпатибилни протоколи.

Од гледна точка на мобилност, постојат два типа на агенти: стационарни и мобилни, според тоа дали пројавуваат мобилно однесување, односно дали својата работа ја вршат постојано на ист компјутер или можат да се движат помеѓу различните компјутери во дистрибуиран систем.

Мобилните агенти обично имаат потреба од платформа за поддршка на мобилни агенти. Нивната задача е да извршат одредени активности додека се

наоѓаат на одреден компјутер, па после да се преместат на друг хост и да продолжат со понатамошни активности на новиот компјутер. При тоа нивната класна дефиниција и состојба пред моментот на пренесување се пренесува на следниот компјутер. Платформата за поддршка на мобилност има за цел да ги прифати агентите и да им овозможи да се стартуваат на она место во извршниот код на кое нивното претходно извршување на претходниот компјутер застанало, осигурувајќи им ја состојбата од претходниот компјутер. При тоа, агентите може да комуницираат меѓу себе преку размена на пораки. Платформата за поддршка на мобилност се грижи за точното пренесување на пораките независно од компјутерот на кој агентите работат во даден момент.

За разлика од мобилните агенти, стационарните агенти немаат мобилни својства, односно секогаш работат на одреден компјутер и не преминуваат на друг. Ова значи дека стационарните агенти не бараат поддршка од додатна платформа за мобилност. Повторно и кај овие агенти меѓусебната комуникација се извршува преку размена на пораки.

Различните типови на агенти имаат различна специјализација, со што во себе енкапулираат различни услуги, но тие сепак имаат слични карактеристики. Агентите се однесуваат независно, вршејќи ја својата работа без важност на тоа како е извршена, се додека таа дава задоволителни резултати во контекст на софтверската архитектура во која агентите се користат.

Агентите исто така можат да учат од однесувањето на нивните корисници и да ја адаптираат својата работа според желбите и мотивацијата на нивните корисници. Овие карактеристики се вградени во корисничките профили кои се потребни за градење на персонализирани работни околии. Кооперативната работа им овозможува на агентите да донесуваат одредени одлуки наместо нивните корисници.

Бенефициите од искористувањето на агентно-базираниот софтвер во системите за далечинско учење се евидентни и затоа се направени напори истите да се искористат во системите за далечинско учење.

Агентските технологии за развој на виртуелна лабораторија се користат во [98]. Доменот на виртуелната лабораторија наречена Trilogy, која е презентирана во трудот, е поддршката на инженерите по телекомуникации при истражувањата на протокот во телекомуникациските мрежи. Таа е проектирана за поддршка во припремите на студентите-истражувачи во инженерингот на телекомуникациските мрежи. Системот е изграден со помош на интелегентни агенти. Тоа е направено поради: автономноста на агентите, фактот дека агентите можат да одговорат на барањата на корисниците, да ги заменуваат корисниците

во соработката со другите корисници, како и можноста агентите да снимаат, одржуваат и разменуваат информации за системот, и информации во системот.

Дизајнирањето на системи со повеќе агенти кои асистираат во нормалната работна околина, ослободувајќи ги корисниците од административните задачи од пониско ниво е разгледувано во [99]. Агентите се користат како надгледувачи на студентите. Тие ги процесираат информациите од интерес за студентите, ги разменуваат меѓу нив и добиваат повратни информации од нив. Системот се грижи за идентификување на соодветен надгледувач за студентот.

Систем базиран на агенти за кооперативна околина за учење подржана од компјутер е претставен во [100] и [101]. Улогата и потребата на агентите кои поддржуваат креирање и пребарување на информации за афинитетите на студентите и нивните лични податоци, како и моделот на учење што тие го применуваат се идентификувани и опишани во овие трудови.

Улогата на софтверските агенти кои поддржуваат системи за учење на далечина во виртуелни институции и нивната специјализирана апликација во тој контекст е спомната во [102] и [103]. Основната задача на софтверските агенти во овие околии е пребарувањето на информации.

Во [104] е претставено користење на мобилни агенти за поддршка на координација на кориснички активности во услови на дистрибурана соработка. Во пристапот презентираан во трудот се користи XML за специфицирање на планот на соработка и координативните акции во случај на некој настан. Со користење на овој план, дистрибуиран “middleware” систем му нуди на секој корисник интерфејс преку кој тој може да ја изврши задачата која е предвидена во соработката. Акциите на корисниците транспарентно креираат и препраќаат агенти за координација до другите корисници.

Со користењето на агентски технологии и профилите на корисници во системите за поддршка на образование на далечина, се зголемува нивната функционалност и може да се воведат нови сервиси како:

- автоматско набљудување на однесувањето на корисниците и нивниот интерес во и спрема системот,
- овозможување на кооперативно решавање на задачите меѓу корисниците,
- лесно дистрибуирање на системските модули,

- овозможување на различни динамички погледи врз дистрибуираните интернет сервиси соодветни на корисниците со различни вештини.

4.1.10 Кориснички профили како поддршка на агентските системи

Постојат два пристапа што треба да бидат комбинирани за да се добие поефикасен процес на учење. Првиот пристап е претставен преку инструкции за учење кои го генерализираат знаењето од едноставни заклучоци и резултати. Тој креира малку изместена форма на знаење ама е прифатлив за голем број на студенти. Овој пристап може да биде многу успешен доколку студентите се заинтересирани за материјата. Вториот пристап е учење со истражување и откривање, кое им овозможува на студентите да разберат како да го применат знаењето и да развијат сопствени начини за надминување на ограничувањата на кои ќе наидат. Овој начин е успешен доколку проектот кој е зададен на студентите и алатките кои се користат во проектот корелираат со афинитетите на студентите. Двата пристапи укажуваат дека зголемувањето на ефикасноста на учењето може да се оствари преку повисок степен на персонализација на едукативната околина.

За да се постигне персонализацијата во системот за поддршка на образованието на далечина треба да се паметат податоци за корисниците, нивните афинитети, желби и знаење во одредени области. Тие податоци се чуваат во таканаречени кориснички профили. Посебно треба да се внимава на репрезентацијата на податоците за кои нема можност за егзактно дефинирање како склоност кон одреден предмет и слично. Слични профили можат да се користат и за курсевите во системот за далечинско учење за да се овозможат различни начини на интеракција за различни групи на студенти. Информациите што се чуваат во профилите мора постојано да се ажурираат транспарентно од работата на корисниците на системот.

Пример за агенти кои користејќи кориснички профили учат самостојно (self-learning agents) е даден во [105]. Агентите се користат за колекција и селекција на интернет страници. Трудот опишува систем за препораки кој се адаптира на своите корисници и истовремено учи, со што препораките кои ги нуди на корисникот со тек на времето стануваат се повеќе персонализирани, односно според вкусот на корисникот. Агентите ги користат информациите од корисничките профили со цел да препорачаат интернет страници кои другите корисници не ги виделе дотогаш. Агентите учат од нивните корисници и прават

колекција од интернет страници кои се оценети како подобри од страниците од конкурентните извори. Главните агенти во системот се: агентот Selection Agent кој е одговорен за корисничкиот профил и агентот Collection Agent кој е одговорен т.н. профил на пребарување (search profile) кој се користи како водич (guide) во колекцијата на интернет страници.

4.2 Принципи на градба на едукативен материјал

Едукативниот материјал зазема централно место во системите што даваат поддршка на образованието на далечина. Како и едукативните материјали наменети за традиционалното образование, тие мора да содржат стручни информации од областа од интерес пренесени според определена програма. При создавање на материјали наменети за користење при образованието на далечина, освен експерт од областа за која се материјалите, треба да се консултира и едукациски експерт. Конечно треба да биде ангажирано и техничко лице кое резултатите од предходната соработка ќе ги префрли на соодветниот медиум за дистрибуција на материјалите. Шематски приказ на процесот на градба на едукативниот материјал за образованието на далечина е даден на слика 4.4.

Едукативните материјали наменети за образование на далечина во принцип треба да содржат одредени упатства за организацијата при користење на истите, нешто што во традиционалната настава се прави за време на “лице во лице” комуникацијата со студентите. Најмалку треба да бидат дефинирани единици на знаење, односно обем на материјал кој му се препорачува на студентот да биде обработен за време на една сесија на далечинско учење. Единиците на знаење соодветствуваат на поглавја во класичните пишани материјали.

Ситуацијата станува уште покомплексна доколку се земе во предвид заклучокот дека едукативниот материјал треба да се води по принципите на активно учење. Дополнително, студентот можеби ќе нема можност да го праша инструкторот за одредена материја при нејзиното учење, што е можно во традиционалната настава. Од тие причини, материјата треба да биде што е можно подетално објаснета. Одењето во преголеми детали може да предизвика и контраефект кај некои студенти што веќе имат базични познавања од материјата. Поради тоа е важно вклучување на можност за одредена интеракција со едукативниот материјал.

Слика 4.4 Шематски приказ на процесот на градба на едукативниот материјал

Градбата на едукативниот материјал мора да се одвива во следните фази: Анализа на потенцијалните студенти (нивните навики, заеднички карактеристики, социјално опкружување), тестирање на организационите принципи на материјалот уште при неговото создавање, евалуација на едукативниот материјал со тест група на студенти откако тој ќе се креира, пратење на промените на карактеристиките на целната група и инкорпорирање на промените во едукативниот материјал [106].

Анализата на потенцијалните студенти е особено важна затоа што може да даде, на прв поглед ситни, но значајни влијанија во дизајнирањето на материјалот. Тоа ќе биде илустрирано со следните неколку примери кои се случија за време на ова истражување.

При анализа на потенцијалните корисници на еден едукативен материјал, се заклучи дека поголем дел од нив се на возраст над 35 години, работат во едукативни институции, имаат мало или никакво искуство во работа со компјутери (која беше потребна во рамките на курсот) и имаат релативно кратко време кое можат да го посветат на изучување на материјалот од едукативниот материјал.

Од оваа анализа, произлезе дека поради воведувањето на работа со компјутери (според принципите на активно учење) и краткото слободно време, елементарните единици на знаење треба да бидат релативно мали по обем. Тоа се потврди и од групата со која се тестираше едукативниот материјал. Меѓутоа, групата за тестирање се соочи и со други проблеми при користењето на материјалот. Беше уочливо напрегањето на корисниците при едновремено користење на печатениот материјал и компјутерот поради немањето на доволен физички простор.

Решението беше едноставно, но се покажа како многу практично. Пишаниот материјал се отпечати со поголема големина на буквите и укоричувањето се изврши со спирали на пократкиот дел од листовите на хартија. Зголемувањето на буквите го направи материјалот почитлив за корисниците (имено со дополнителна тест анализа се утврди дека повеќе од 60 проценти од потенцијалните корисници носат очила). Специфичното укоричување им овозможи на корисниците да го сместат материјалот помеѓу нив и тастатурата на компјутерот со што дополнително се олесни неговото користење. На тој начин материјалот стана впечатливо полесен за следење. Вакви заклучоци во врска со форматот на материјалот не може лесно да се донесат без тестирање и евалуација на едукативниот материјал.

Нивото на интеракција, како што беше образложено во поглавјето 4.1, зависи од медиумот на кој тој едукативен материјал се дистрибуира. За потребите на ова истражување ќе бидат дискутирани едукативните материјали што се дистрибуираат во системи за поддршка на образованието на далечина базирани на интернет технологијата. Нивната специфичност се состои во тоа што тие можат да бидат високо интерактивни, мултимедиски и лесно се ажурираат.

Последното својство овозможува брзо прилагодување на материјалите кои се во дигитална форма за дистрибуција преку интернет. Потребна е нивна конверзија во интернет пријателски формат (најчесто HTML), кој овозможува креирање на хиперлинкови во едукативниот материјал. Понатаму, етапно може (со помош на интернет скрипт јазиците) да се додаваат различни модови на зголемена (динамичка) интеракција и да се воведуваат мултимедиски компоненти во самиот материјал. При тоа студентите, секогаш пристапуваат до истото место на мрежата и секогаш ја гледаат последната верзија на едукативниот материјал.

4.2.1 Правила на градба на едукативни материјали што се дистрибуираат преку интернет

Правилата што ќе бидат изнесени во рамките на ова поглавје важат за сите едукативни материјали наменети за користење во образованието на далечина. Системите за поддршка на образованието на далечина базирани на интернет технологијата нудат простор за примена на правила кои во системите базирани на друга технологија се неостварливи. Голем број на примери за примена на следните правила се дадени во зборниците [107] [108].

4.2.1.1 Правила врзани со структурата на материјалот

Едукативниот материјалот наменет на образование на далечина мора да биде организиран во хиерархија на единици на знаење. Единиците на знаење го пратат курикулумот одреден од експертот и дополнително се грижат за оптовареноста на студентите од аспект на време потребно за совладувањето на новата материја и нејзиниот обем. Хиерархиската поставеност означува дека и целиот едукативен материјал може да се третира како една единица на знаење. На најниско ниво, постојат единици на знаење кои во себе не содржат други единици на знаење. Таквите единици на знаење се наречени елементарни единици на знаење. Статистички кажано, конзумирањето на една елементарна единица на знаење не треба да одземе време подолго од 90 минути и не треба да воведи повеќе од 5 нови знаења.

Секој едукативен материјал треба да укаже која е главната придобивка што студентите ќе ја имаат од него и за каква група на студенти е креиран, а со тоа и каков тип на примери содржи. Ова е особено битно, заради тоа што едукативните материјали наменети за образование на далечина, поради принципите на градба кои произлегуваат од теориите на активно учење и конструктивизам, содржат во просек поголем број на примери од традиционлните едукативни материјали. Примерите треба да бидат креирани на начин кој е близок на целната група. Во спротивно може да се случи да пример во кој на ученици од прво до четврто одделение во Македонија, основните принципи на комбинаториката се објаснуваат преку тренерската комбинаторика во една замислена безбол игра. Ваков пример е во ред во земјите каде безболот е популарен, па учениците најверојатно веќе ги знаат неговите правила, но е контрапродуктивен во земји во кои тој воопшто не се игра. Со други зборови, од особен интерес е локализацијата на едукативните материјали.

Корисно правило е воведување на (графички) симболи кои укажуваат на одредени структурални елементи во едукативниот материјал. Таквите симболи можат да укажуваат на одредена поента, дефиниција, совет, претпазливост,

потреба од концентрација, референца кон дел од материјалот или друг материјал, постоење на мултимедиска секвенца која дава алтернативно објаснување, пример, прашање, предлог за самостојно истражување, и слично. Овие симболи треба јасно да бидат назначени на почетокот на материјалот. Бројот на симболи не треба да биде предолг, но ни прекраток и зависи од профилот на потенцијалните студенти.

Стимулирање на кооперативната работа е важен сегмент на активното учење. За секој едукативен материјал, во зависност од материјата што тој ја изучува треба да бидат овозможени можности за комуникација помеѓу студентите што во моментот го проучуваат. Ваквото стимулирање може да се движи во опсегот од креирање на интернет дискусиона група за едукативниот материјал, преку интернет виртуелни соби за разговор, до софистицирани интернет алатки за заедничка работа на проекти.

4.2.1.2 Правила врзани со единиците на знаење

За секоја единица на знаење во хиерахијата на единици на знаење на студентот треба да биде предодредено: за што студентот ќе биде оспособен по нејзиното конзумирање, потребното предзнаење доколку е потребно, препорачаното време за кое единицата на знаење може да се совлада, значењето на единицата на знаење во рамките на целиот материјал. После секоја единица на знаење, студентот треба да потврди дека ги добил знаењата кои биле зацртани во единицата на знаење и тоа преку одговарање на прашања поврзани со воведената терминологија, предлог мини проект што студентот би можел да го изврши доколку е тоа можно. На таков начин се поттикнува активното учење.

За секоја единица на знаење треба да биде одредено одговорно лице од образовната институција, како и начинот и термините во кои студентот може да комуницира со него. Од организационен аспект, ова изгледа како крупен зафат, особено затоа што во општ случај не може да се предвиди кога студентот ќе ја обработува единицата на знаење, но треба да се напомене дека еден инструктор вообичаено е одговорен за повеќе единици на знаење, и дополнително повеќе инструктори можат да работат со одредена група на студенти, при што ќе ја архивираат целата комуникација и користат единствена излезна точка кон студентите (на пример единствена адреса за електронска пошта). На таков начин може на релативно едноставен начин да се организира флексибилна структура на инструктори. Начинот на комуникација зависи од потребите на материјата. На пример, доколку има потреба од визуелна презентација, потребно е обезбедување

на визуелна форма на комуникација, доколку е потребна само интензивирана размена на материјали доволно е воспоставување на протокол на комуникација со електронска пошта.

“Една слика вреди илјада зборови.” Во принцип, кога е тоа можно треба да бидат овозможени алтернативни мултимедиски објаснувања за новите материи. При тоа треба јасно да се назначи, односно овозможи на студентот да го избере редоследот и бројот на објаснувања кои нему му се доволни за разјаснување на материјата. Тоа може да се овозможи со користење на хиперлинк техниките на програмирање. Дополнително, во зависност од профилот на студентот, со помош на динамичкото интернет програмирање и (или) агентската технологија, може да се креираат опции и објаснувања кои се најприкладни за студентите од групата кои имаат слични карактеристики со неговите.

Правилото “Овозможување на понатамошно проширување на знаењето” може да биде подржано со водење на директориуми на материјали, дигитални библиотеки или едноставно одредување на клучните зборови за пребарување со интернет пребарувачите.

4.2.2 Примери на интернет курсеви за образование на далечина

Во рамките на ова истражување беа развиени неколку едукативни материјали наменети за образование на далечина кое се одвива со поддршка на интернет технологијата.

Едукативниот материјал за предметот “Структури и бази на податоци” (види слика 4.5) е наменет за истоимениот предмет кој го слушаат студентите на редовни студии на Електротехничкиот факултет. Едукативниот материјал освен содржините од соодветниот печатен учебник поставени во хиперлинк формат, е збогатен со можности за пребарување, автоматско прегледување на референците, аудио објаснувања, анимации на одредни теми и решени пример задачи [109].

Слика 4.5 Интернет страниците за предметот “Структури и бази на податоци”

За потребите на лабораториските вежби на предметот “Дистрибуирани компјутерски системи” [110] е развиен едукативен материјал кој овозможува преглед на потребната теорија, решени примери, и самотестирање преку динамичко генерирање на интернет страниците. Насловната интернет страница на овој материјал е дадена на слика 4.6. Теоријата може да се разјасни и преку решените примери, кои дополнително се збогатени со анимации.

Слика 4.6 Интернет страница за предметот “Дистрибуирани компјутерски системи”

Едукативниот материјал за “UML (Unified Modelling Language)” нотацијата [111] е развиен според принципите на порции на знаење во градење на едукативниот материјал. Уште на првата интернет страница се сугерира дека материјалот треба да се помине за седум работни денови. Во материјалот се интегрирани, симболи, интерактивни примери, прашање за самотестирање и референци кон интернет страници каде можат да се прошират знаењата. И овој материјал може да се користи во склоп на интерактивните системи за поддршка на образованието на далечина. Иако оваа нотација се изучува во рамките на предметот “Информациони системи” на редовните студии на Електротехничкиот факултет, тој е интересен за сите кои сакаат да се запознаат со основите на проектирање на компјутерските системи. Поради тоа, напишан е на англиски јазик. Одзивот на посетители на овој едукативен материјал е задоволувачки. Исто така, добиено е барање за дозвола истиот да биде преведен на шпански јазик! Насловната интернет страница од курсот е дадена на слика 4.7.

Слика 4.7 Насловна страна од едукативниот материјал за “UML”

Во рамките на ова истражување, посебно внимание е посветено на дефинирање и реализација на курсот “Вовед во информатичка технологија” (види слика 4.8). Негова целна група се постари лица, со ограничени познавања на англискиот јазик. Направена е анализа на потребите на оваа целна група. Во градењето на едукативниот материјал водено е сметка за сите правила за градба на едукативни материјали за потребите на образованието на далечина.

Од анализата на целната група се заклучува дека воведните поглавја од едукативниот материјал треба да бидат во хартиена форма со обемно користење на слики, бидејќи таа форма на едукативен материјал е најблиска до целната група. Потоа постепено се воведува користењето на компјутерските технологии и акцентот се става на објаснувањата во вид на видео секвенци, пропратени со говор кои се наоѓаат снимени на интерактивен CD ROM. Видео секвенците опишуваат примери кои корисниците на курсот можат веднаш да ги пробаат. Со тие објаснувања, корисниците се обучуваат да ги користат комуникациските технологии (интернет) при што треба да пристапат до интернет страниците на едукативниот материјал [112]. Сите порции на знаење се конзумираат со реализација на практични задачи, така да корисниците се соочуваат со новите технологии преку потребата истите да ги применат.

Како илустрација на опфатноста на материјалот говори фактот дека на крајот од курсот, корисниците кои предходно не знаеле ниту да го вклучат компјутерот, после завршувањето на курсот ги користат погодностите на интернет дискусионите групи (форуми). Успешноста на овој курс е потврдена и од едукативни експерти од Бугарија и Русија, кои поради блискоста на културите покажаа интерес за прилагодување на овој курс. Исто така, невладината организација Schools Online од САД, во соработка со македонската невладина организација СВЕСТ и Македонски Телекомуникации, го даруваше овој курс на училиштата во кои таа донираше компјутерски училници поврзани на интернет. На тој начин се обучени повеќе десетици слушатели.

Слика 4.8 Едукативни материјали развиени за курсот “Вовед во информатичка технологија”

4.3 Хардверски и човечки ресурси

За да се овозможи развој на системи за поддршка на образование на далечина базирани на интернет технологија, потребни се соодветни хардверски ресурси. На слика 4.9 се претставени хардверските ресурси на центарот за образование на далечина при Електротехничкиот факултет во Скопје.

Слика 4.9 Хардверски ресурси на центар за образование на далечина

Како што се гледа од сликата, основни елементи се: врска со интернет, интернет сервери, развојна лабораторија составена од неколку персонални компјутери со солидна конфигурација. Доколку се сака да се овозможи пристап

до опрема од која ќе може да се користат придобивките од системот за поддршка на образование на далечина, потребно е воспоставување на еден отворен центар во кој ќе има одреден број на мултимедијални станици од најмалку средна класа, периферни уреди (печатачи, скенери), факс и телефонска линија. Развојниот центар може физички да биде одвоен од центарот кој е отворен за посетителите!

Човечките ресурси потребни за формирање на центар кои ќе нуди образование на далечина припаѓаат на повеќе профили. Една поширока класификација на човечките ресурси би опфатила: технички лица потребни за одржување на хардверската инфраструктура, програмери, дизајнери, административен персонал, и т.н. Секако не треба да се заборави и улогата на експертите од најразлични области кои треба да ја изработат материјата која ќе се дистрибуира во едукативните материјали. Сепак, посебно внимание треба да се обрати на образовните експерти и инструкторите. Првите со своите сугестии ја организираат експертската материја во форма прилагодена за оддалечените слушатели, а вторите се задолжени за комуникација со нив. Овие две работи може да ги извршуваат и исти личности.

Гореспоменатите лица треба да имаат широки познавања од повеќе области, за да можат во комуникација со експертите да го организираат материјалот без да се намали неговата употребна вредност. Исто така треба да имаат познавања и за ограничувањата на софтверските технологии и хардверските ресурси за да можат да дадат правилни барања до програмерите и дизајнерите што учествуваат во изработката на едукативниот материјал. Најважно од се е да бидат способни да ги инволвираат во најголема можна мерка оддалечените студенти во едукативниот процес.

Лицата кои се инволвирани во процесот на образование на далечина треба да ги користат техниките кои ги нудат на студентите, и за лично доусовршување. Во таа смисла потребно е градење на мрежи на луѓе на локално и интернационално ниво, со кои ќе може да се остварува соработка преку реализација на различни проекти, како и размена на информации поврзани со едукативниот процес.

Вработените од центарот за образование на далечина при Електротехничкиот факултет се координатори на една таква мрежа на локално ниво. Мрежата има сопствена интернет дискусиона група наречена “ВИКТО” [113] и опфаќа 47 наставници од повеќе училишта низ целата територија на Македонија. Преку оваа мрежа се организираат семинари и со користење на интернет технологијата се делат информации битни за образовниот процес во основните училишта. Исто така преку оваа мрежа се разменуваат материјали и

програми за потребите на наставата во училиштата кои се членови на групата. Во 2002 година преку оваа интернет група се разменети преку 400 пораки.

Вработените од центарот за образование на далечина при Електротехничкиот факултет се членови на една интернационална мрежа на инструктори која има сопствена интернет дискусиона група [114]. Оваа мрежа е наречена “EEMASTERS” и има членови од САД, Канада, Македонија, Русија и Бугарија.

4.4 Референци

- [76] Slavin, R. “Cooperative Learning: Theory, Research and Practise”, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1990;
- [77] Blakely, R. “To serve the Public Interest: Educational Broadcasting in the Unated States”, Syracuse, NY, Syracuse University Press, 1979;
- [78] Godwin, C. and Schramm, W. “Learning from Television: What the Research Says”, Washington DC, National Association of Educational Broadcasters, 1967;
- [79] Tannenbaum, R.S. “Theoretical Foundations of Multimedia”, New York, Computer Science Press, 1998;
- [80] Stanton, N and Stammers, R. “A Comparison of Structured and Unstructured Navigation through a CBT Package”, Computers and Education, 15(1-3), pp. 159-163, 1990;
- [81] Hakes, B. et al, “Compressed video Operations and applications”. Washington DC, The Association for Educational Communications and Technology, 1995;
- [82] Lochte, R.H. “Interactive television and instruction”, Englewood Cliffs, NJ, Educational Technology Publications;
- [83] Briner, P. “The impact of remote cite group size on student satisfaction and relative performance in interactive telecourses”, The American Journal of distance Education, 11(1), pp 23-33, 1997;
- [84] Roberts, J. “Compressed Video Learning: Creating Active Learners”, Lifelong Learning on the Information Hifhway, Toronto, McGraw-Hill, 1998;

- [85] Dillenbourg, P. "Collaborative learning and the Internet", International Journal of Educational Telecommunications, special issue on Emerging Perspectives of Distance Learning, AACE, 1(2/3), pp. 131-146, 1995;
- [86] Chan, T.W. "The research and development of intelligent computer assisted learning systems", National Science Council Monthly, Vol. 23, pp. 456-468, 1995;
- [87] Rettinger, L. "Desktop videoconferencing: Technology and use for remote seminar delivery", магистерска теза, расположива за превземање од интернет локацијата http://www2.nscu.edu/eos/service/ece/projects/succeed_info/larettin/thesis/
- [88] Koster, M. "Robots in the Web: threat or treat?", NEXOR ConneXions, 9(4), 1995;
- [89] Cheong, F. "Internet Agents - Spiders, Wanderers, Brokers and Bots", New Riders, 1995;
- [90] Etizoni, O., Weld, D. "A Softbot -based interface to Internet", Communication of the ACM, 37(7), pp72-76, 1994;
- [91] Franklin, S., Graesser, A., "It is an Agent, or just a program?" A Taxonomy for Autonomous Agents, Institute for Intelligent Systems, University of Memphis, 1995;
- [92] Nwana, H., "Software Agents: An Overview", Knowledge Engineering Review, 11(3), pp. 205-244, 1996;.
- [93] Wooldrige, M., Jennings, N.R., "Agent theories, architectures and languages: A survey", In Intelligent Agents: theories, architectures and languages, Springer-Verlag, Heidelberg, Germany, pp. 1-39, 1995;
- [94] White, J., "Telescript Technology: An introduction to the language"; General Magic White Paper, General Magic Inc., 1995;
- [95] Genesereth, M.R., Ketchpel, S.P., "Software Agents", Communications of the ACM, vol.37, 1994;
- [96] Finin, T., Fritzson, R., "KQML-a language and protocol for knowledge and information exchange", In Proc. of the 13th Int. Workshop on Distributed Artificial Intelligence, pp. 126-136, Lake Quinalt, WA, July 1994;
- [97] Mayfield, J., et al "Evaluating KQML as an agent communication language", Intelligent Agents II, pp. 347-360, Springer-Verlag, Heidelberg, Germany, 1996;

- [98] Baxendale, P. et al., "An Introduction to Trilogy Virtual Laboratory", IEEE 15th Teletraffic Symposium, March, 1998
- [99] Corchado, J.M, Lees, B., Rees, N. "A Multi-agent System "Test Bed" For Evaluating Autonomous Agents", in Proc. of the 1st Int. Conf. on Autonomous Agents, Marina del Rey, CA, USA, February 5–8, pp. 386–393, 1997;
- [100]. Atkins D.E, et al., "Toward Inquiry – Based Education through Interacting Software Agents", Computer, 12(5), 1996;
- [101] Ayala, G., Yano, Y. "Interacting with a Mediator Agent in Collaborative Learning Environments", in Proc. of the 6th Int. Conf. on HCI, 1995;
- [102] Hilts, S., Wellman, B. "Asynchronous Learning Networks as a Virtual Classroom", Communications of the ACM, 40(9), 1997;
- [103] Chellappa R. et al., "An Electronic Infrastructure for a Virtual University", Communications of the ACM, 40(9), 1997;
- [104] Tripathi, A., Ahmed, T., Kakani, V., Jaman, S. "Distributed Collaborations Using Network Mobile Agents", in Proc. of the 2nd Joint Symposium on Agent Systems and Applications/Mobile Agents (ASA/MA 2000), Zürich, Switzerland, September 13 – 16, pp. 126–137, 2000;
- [105] Balabanovic, M. "An Adaptive Web Page Recommendation Service", in Proc. of the 1st Int. Conf. on Autonomous Agents, Marina del Rey, CA USA, February 5–8, pp. 378–385, 1997;
- [106] Rowntree, D. "Making Materials - Based Learning Work", London, Kogan Page, 1997;
- [107] Khan, B. (ed), "Web - Based Instructions", Educational Technology Publications, NJ, Englewood Clifs, 1997;
- [108] Eisenstadt, M. and Vincent, T. (eds) "The Knowledge Web: Learning and Collaboration on the Net"; Knowledge Media Institute, London, Kogan Page, 2000;
- [109] Интернет страница на курсот СБП,
<http://odl-skopje.etf.ukim.edu.mk/vc/courses.htm>;
- [110] Интернет страница на курсот ДКС, <http://odl-skopje.etf.ukim.edu.mk/dkslab/>;

[111] Интернет страница на курсот УМЛ, <http://odl-skopje.etf.ukim.edu.mk/UML-Help/>

[112] Интернет страница на курсот ВИТ,

http://odl-skopje.etf.ukim.edu.mk/VIT/vit_kurs.htm;

[113] Интернет страница на групата ВИКТО, <http://groups.yahoo.com/group/VIKTO/>;

[114] Интернет страница на групата EEMASTERS,

<http://groups.yahoo.com/group/EEMASTERS/>;

5. Компоненти на системот за поддршка на образованието на далечина

Системите за поддршка на образованието на далечина се комплексни системи. Тие во себе треба да ги обединат податоците и функционалностите кои се во согласност со позитивните практики потребни за успешно воспоставување и одржување на таков, специфичен тип на образование. Од аспект на податоци кои треба да се чуваат, во информациониот систем за поддршка на образование на далечина треба да се води историја на студентите, историја и детална содржина на едукативните материјали и тоа на начин кој ќе овозможи правилен и едноставен пристап до нив. Од аспект на функционалностите што треба да се овозможени, треба да бидат поддржани карактеристичните особини на принципите на активно учење, што подразбира богат избор на интерактивни комуникациски апликации наменети за учесниците во образовниот процес како и моделирање на различните форми на активно учење [115] [116]. За да информациониот систем биде прифатен од учесниците во образовниот процес неговото користење не треба да ги отргне од процесот на образование. Поради тоа, неопходно е дополнително да биде воспоставена јасна метафора на елементите од системот за поддршка на образованието на далечина со елементи кои постојат во традиционалниот образовен процес [117].

Горенаведените заклучоци наведуваат кон модуларен пристап за градба на систем за поддршка на образованието на далечина [118]. Таквиот пристап подразбира групирање на функционалностите во одредени целини и одредување

на податоците кои се делат помеѓу тие целини како и начините на интеракција помеѓу нив. Потоа за секоја група на активности се креира модул кој ги имплементира тие активности и претставува независна апликација. При тоа може да постои хиерархија на модули, т.е. модулите да содржат други поедноставни модули [119]. На таков начин, одредена форма на образование може да се оствари со користење на одреден конечен број на модули. Дополнително, овозможено е лесно формирање на портали кои може да се персонализираат, т.е. да содржат директен пристап до оние модули (преку соодветни портлети) кои се од интерес за конкретниот учесник во образовниот процес (предавач или студент). Ваквиот пристап на градба овозможува лесно користење на одредени модули и во рамките на традиционалниот образовен процес.

Во рамките на ова поглавје ќе бидат претставени анализата, дизајнот и одредени елементи од имплементацијата на еден систем за поддршка на образованието на далечина [120] [121].

За потребите на анализата и дизајнот ќе се користи стандардот на UML (Unified Modelling Language) нотацијата [122]. Поради определбата за користење на интернет и сродните технологии за развој на системот за поддршка на образованието на далечина (види поглавје 4) и потенцијалната разнообразност на хардверските ресурси со кои ќе се достапува до него, треба да се спомене дека при развојот на модулите е водено сметка за принципот студентите да немаат потреба од инсталација на дополнителен софтвер освен бесплатно достапен стандарден интернет прикажувач (web browser). Дополнително е водено сметка модулите да бидат лесно прилагодливи и применливи, како и са се подобри традиционалниот едукативен процес. За развој на одреден дел од модулите е искористена агентната технологија [123] [124] [125].

Со анализа на работата на било која едукативна институција, а со тоа и на институцијата која овозможува образование на далечина, може да се заклучи дека постојат три генерални групи на активности: активности поврзани со административни дејствија на институцијата, активности насочени кон одредени студентски сервиси и активности со студентите.

Во првата група на активности, активности поврзани со административни дејствија на институцијата, спаѓаат водење на евиденција на вработените, работа со финансиите, работа со општите служби, архивско работење, правно застапништво и слично. Оваа група на активности во голема мерка зависат од регионалната законската регулатива и како таква нема да биде предмет на интерес на ова истражување.

Втората група на активности, активности насочени кон одредени студентски сервиси, опфаќа активности кои не се директно поврзани со образовниот процес, но се суштински за неговото остварување. Најбитни и најчести примери за вакви сервиси се студентската служба сфатена како информативен центар за сите елементи на образовниот процес (распоред на термини за предавања, консултации, испити, преглед на резултати од испитите, достап до генерални информации и информации поврзани со едукативните материјали, пријавување на предмети, испити и слично) и библиотечниот сервис од аспект на евиденција и овозможување на пристап до едукативните материјали (вклучително со тие што се во дигитален формат). Токму овие модули ќе бидат предмет на истражување.

Третата група на активности, активности со студентите, ги опфаќа активностите кои се директно поврзани со едукативниот процес. При тоа, треба да се појде од фактот дека студентот треба да биде центар на едукативниот процес (види поглавје 2) и потребата од користење на јасни метафори со активностите од традиционалното образование. Така треба да бидат овозможени повеќе форми на консултации (вклучувајќи метафора на користење на табла, консултации со инструктор или помеѓу студенти). Заедничко за предходно наведените форми на консултации е тоа што сите тие претставуваат синхрона форма на интеракција. Дополнително, поради природата на образованието на далечина (види поглавје 1) треба да се развијат и модули кои ќе подржат асинхрона форма на консултации како консултации преку електронска пошта или форум. Следен тип на активности што мора да биде подржан е пристап до едукативните материјали (библиотека) при што дополнително треба да се води сметка за фактот дека поради специфичностите на образованието на далечина, студентот можеби и нема да знае која дополнителна литература е најдобра за него. Исто така, треба да биде овозможена и некаква форма на самотестирање која ќе му укаже на студентот кој дел од едукативниот материјал не му е доволно совладан. Одредени форми на едукативни процеси бараат работа во лабораторија и изведување на проекти. Како последните два модула може да содржат контрола на ресурси, истата може да биде издвоена во посебен модул. Иако делумно припаѓа и во групата на активности наменети за студентски сервиси, одредено внимание ќе биде посветено и на системот за креирање на едукативни материјали. Сите предходно споменати модули ќе бидат образложени во поголеми детали во рамките на ова поглавје.

Слика 5.1 Графички приказ на модулите на информациониот систем за поддршка на образованието на далечина

На слика 5.1 е даден графички приказ на местото на овие модули во рамките на информациониот систем за поддршка на образованието на далечина. Како што се гледа од сликата, не постои реска граница помеѓу модулите, што значи дека одредени модули претставуваат дел или може да се користат во рамките на други, покомплексни модули. Податоците кои се заеднички за поголемиот дел од модулите, или пак претставуваат предмет на комуникација се податоците за студентите, податоците за едукативните материјали (курсеви) и самите едукативни материјали.

5.1 Модул за поддршка на студентски сервиси

5.1.1 Студентска служба

Модулот за работата на студентската служба развиен за потребите на ова истражување се состои од две апликации (модули): апликација за интернет базиран (web) пристап до студентската служба наменета за студентите, професорите (асистентите) и деканатот, и апликација за терминалски пристап до студентската служба наменета за вработените во студентската служба.

Оваа поделба е направена за да се овозможи лесен и непосреден контакт со потребните информации кои се третираат во овие апликации. Истовремено е водено сметка за заштитата на податоците, правните регулативи во ова поле на дејност и нивните можни измени.

Апликацијата за интернет базираниот пристап до Студентската служба ги овозможува сите активности, кои традиционално студентите можеле да ги извршуваат само во рамките на образовната институција. Така оваа интернет апликација, по најавувањето на студентот, овозможува пријавување на испити, добивање резултати од испити и колоквиуми, преглед на термини за полагање на испити и колоквиуми, добивање распоред за предавања и вежби, добивање информации за наставниот кадар, како и внесување лични податоци, промена на лозинка и други функции. Пристапот наменет за членовите на деканатот, овозможува внесување на годишниот распоред на испити и колоквиуми, како и семестралните распореди за предавањата, аудиториските вежби и термините за лабораториските вежби. Пристапот кој е наменет за професорите и асистентите, овозможува преглед на термините релевантни за нивните предмети, промена на одредени термини, внесување резултати од испити и колоквиуми, добивање различни списоци на нивните студенти, како и внесување на други податоци поврзани со предметите. На тој начин, се овозможува форма на градба на сервиси кои можат да функционираат во склоп на виртуелните институции [126].

Целта на апликацијата за терминалски пристап до студентска служба може да се согледа од три аспекти. Прво, овозможување на студентите да ги извршуваат потребните пребарувања поврзани со нивните испити, како и нивно пријавување од својот дом. Второ, побрза, поефикасна и поедноставна работа во самата административна дејност со студентите. Трето, можноста и професорите во склоп на факултетот да вршат прегледи, внесување и закажување на своите предавани предмети, како и можноста на што побрз и доверлив начин да бидат известени сите студенти.

Податоците кои се обработуваат во апликацијата за студентска служба се дадени на слика 5.2.

Базата на податоци е моделирана така што води евиденција за наставниот кадар, предметите што тој ги предава, можноста да се менува наставниот кадар на одреден предмет, овозможува поддршка за изборни предмети, кредит трансфер систем, како и комплетна историја на текот на студии за студентите. Дополнително како можност, се чуваат и информации (интернет страници) за сите вработени и сите предмети.

Принципот на градба на оваа апликација е едноставна клиент сервер архитектура, со пристап до системот за управување со базата на податоци кој овозможува негова лесна промена. За конкретната имплементација е избран ORACLE системот за управување со бази на податоци.

Слика 5.2 Податоци кои се чуваат во модулот за студентска служба

Во терминалскиот дел од апликацијата за студентска служба се дозволени акции од следниот тип: акции кои се поврзани со студенти, акции кои се поврзани со вработени, акции кои се поврзани со предмети, акции кои се поврзани со сесии и акции кои се поврзани со групи. Акциите поврзани со студентот се: отворање на ново досие за студентот, промена на досие за студент, затворање на досие, издавање на уверенија, запишување на предмети, заверка на предмети, тек на студирање и слично. Акциите поврзани со вработени се соодветни со акциите поврзани за студентите. Акции кои се поврзани со предметите се: пријавување на испити, внесување на нови предмети, бришење на предмети, внесување на нови насоки, бришење на насоки, доделување на предметите на соодветните професори/асистенти. Акциите поврзани со сесии се: отворање на сесија (оваа акција мора да се изврши пред секоја сесија, за да пријавувањето на испити преку интернет биде овозможено), затворање на сесија и внесување на резултатите. Акциите поврзани со групите се: генерирање на групи и печатење

на групи на студенти. Дел од екраните на терминалскиот дел на апликацијата се прикажани на слика 5.3.

Слика 5.3 Дел од екраните на терминалскиот дел на апликацијата за студентска служба

Улогата на интернет базираниот пристап до Студентската служба е да овозможи подобрување на квалитетот на Студентската служба, начинот на пристап до информациите, како и начинот на извршување на голем број задачи поврзани со Студентската служба. Подобрувањето на квалитетот на услугата може да се согледа од два аспекти: можноста студентите да ги извршуваат потребните пребарувања поврзани со нивните испити, нивно пријавување од својот дом и можноста наставниот кадар да врши прегледи, внесувања и закажувања во врска со нивните предмети кои на брз и доверлив начин ќе бидат достапни до сите студенти.

Пристапот до податоците е ограничен и заштитен (се одвива преку SSL-Secure Socket Layer што значи дека сите податоци што се читаат и запишуваат по мрежата се криптирани). Ваквиот начин на пристап е неопходен за заштита на приватноста на информациите за корисниците, како и за заштита од извршување на одредени акции од страна на нелегитимни корисници.

Во зависност од внесената лозинка од страна на корисникот се одредува функционалноста на апликацијата. Постојат три групи на корисници кои

одредуваат три групи на функции: студентски пристап, продекански пристап и пристап на наставен кадар.

Поважните функциите кои се овозможени на студентите се: промена на лозинка, промена на лични податоци, преглед на наставен кадар и материјали препорачани од наставниот кадар, преглед на пријави, преглед на резултати од испити, распоред на часови и простории, преглед на консултации и друго. На сликата 5.4 е прикажан корисничкиот интерфејс на апликацијата при најавен студент.

Предмет	Оценка
Математика1	7
Физика1	0
Електротехника1	0
Дефендологија	6
Програмски Јазици	10
Просек:	7.6666665

Слика 5.4 Дел од корисничкиот интерфејс на студентите на интернет делот од модулот за студентска служба

Поважните функциите кои се овозможени на наставниот кадар се: преглед и внесување на термини релевантни за нивните предмети, внесување резултати од испити, колоквиуми и тестови, добивање на различни списоци на нивните студенти како и преглед и промена на личните податоци и податоците врзани за предметите што ги предаваат.

Продеканскиот пристап ги дополнува функциите достапни на наставниот кадар со можности за внесување на: годишниот распоред на испити и колоквиуми, семестралните распореди за предавањата и аудиториските вежби, како и термините за лабораториските вежби.

Принципот на градба на оваа апликација е трослојна клиент сервер архитектура која се постигнува со имплементација на меѓу-сервер кој се грижи

за екстрахирањето на податоците од базата и нивен пренос до клиентот. Овој сервер може да се искористи и како заштитен сид до податоците.

Секоја интернет страница, со неколку мали исклучоци, претставува JSP (Java Server Pages) страница. Ваквиот концепт овозможува користење на сесии за секој нов најавен корисник, како и извршување на најразлични интернет скрипти кои ја зголемуваат интерактивноста на страницата. Секоја сесија содржи класа во која што се чуваат сите потребни податоци за студентот. Во текот на реализација на кодот користен е JavaBean (библиотека на функции изработени во програмскиот јазик Java) во кој што се сместени сите методи со кои е имплементирана целата апликативна логика, додека пак презентациската логика е реализирана со користење на JSP код. Конектирањето до системот за управување со бази на податоци се врши преку надворешна конфигурациска датотека, со што се олеснува префрлувањето на базата на податоци на произволен систем за управување со бази на податоци.

Иако овој модул е развиен за потребите на системот за поддршка на образованието на далечина, истиот може да биде применет и во традиционалниот образовен процес.

5.1.2 Библиотечна служба

Библиотечниот систем, развиен за потребите на ова истражување, поддржува два типа на корисници: членови и вработени (вработените истовремено се и членови). Пристапот до дигиталната библиотека е преку интернет пребарувач, при што секој член/вработен си има свое корисничко име и своја лозинка, кои се потребни при пријавувањето на системот. Освен овие податоци се чуваат и стандардните податоци како што се име и презиме, место и година на раѓање, матичен број, адреса и место на живеење, телефон, e-mail и слично. Моделот на податоци на библиотечниот систем е даден на сликата 5.5.

Во рамките на ова поглавје ќе бидат опишани специфичните функционалности на вработените, додека функционалностите на членовите (студентите), ќе бидат опишани во модулот за студентски активности. Вработените имаат поголеми привилегии од останатите членови, со тоа што тие имаат можност и за ажурирање на податоците од базата на податоци.

Библиотечниот систем наменет за поддршка на образованието на далечина базирано на интернет технологии, мора да обезбеди пристап и до едукативни материјали кои се во специфична мултимедиска дигитална форма. Во тој контекст под поимот библиотека во рамките на ова истражување ќе подразбираме хибриден библиотечен систем кој во себе ги опфаќа и функционалностите на дигитална библиотека.

Како и кај обичните библиотеки, и кај дигиталните библиотеки може да се водат податоци за насловот, ISBN, годината на издавање, издавачот, авторот и жанрот на книгата, а за списанијата имаме наслов, ISBN, година на издавање, издавач, волумен и област на која списанието припаѓа. Разликата кај дигиталната библиотека е постоењето на линкови за електронските книги/списанија. Електронските книги/списанија немаат примероци!

Слика 5.5 Моделот на податоци на библиотечниот систем

Дополнителните функции за вработените се состојат од водење на евиденција за членовите (одобрување на нивното зачленување), водење евиденција за позајмените книги и списанија во цврст (хартиен) формат, како и внесување на мултимедиските информации за едукативните материјали.

Изгледот на имплементиранитот интерфејс на Дигиталната Библиотека за внес, промена и бришење на мултимедиските податоци за книгите е даден на сликата 5.6.

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

— **Дигитална Библиотека** —

*ISBN : 1
*Автор ИД : 35
*Наслов : I
Година на изд. : 1970
Жанр : pesni
Издавач : _____

Submit Reset

Ве молам напишете ја апсолутната адреса на датотеката која сакате да ја вклучите и типот на кој таа припаѓа:

_____ *Име на датотеката

PICTURE ▾

Submit Reset

Delete

Подолу се наведени сите мултимедијални датотеки кои постојат за дадената книга :

- Цветови
- Цветови
- Цветови

Слика 5.6 Изглед на интерфејсот за внесување, промена и бришење на мултимедиските податоци за книгите

5.2 Модул за поддршка на студентски активности

Начинот на кој интернет се наметна во секојдневниот живот донесе и драматични промени во начинот на кој луѓето учат и контактираат со надворешниот свет. Особено во високото образование и образованието на далечина, студентите ги користат интернет ресурсите за нивните студии и испитувања. Овие факти ја отвораат можноста за ефективна симулација на училишница која го користи интернетот како медиум за интеракција која е присутна и во класичните системи за учење. Идејата за креирање на виртуелна училишница е предизвик за редизајнирање на корисничките интерфејси на таков начин што тие ќе бидат блиски до класичната околина за учење, но исто така и предизвик за подобрување на едукативниот процес со додавање на опции и техники кои се тешки за имплементација во вистинските системи за учење. Мора да се истакне дека е тешко да се постигне и долови начинот на кој функционираат реалните системи за учење, пред се поради начинот на кој луѓето се навикнати да ги прифаќаат информациите. Дизајнот на корисничкиот интерфејс во системите за далечинска едукација е најважната точка во процесот на симулацијата на вистинските околинати за учење.

Иако овие цели се тешки за изведба, повеќето од претпоставените опции и карактеристики на учење е можно да се изведат со помош на денешната технологија. Историјата на едукацијата, или подобро историјата на човештвото ни покажува дека треба оптимистички да гледаме кон перспективите на виртуелната едукација. Ова е поддржано од историскиот факт кој ни покажува како оралните техники на учење беа заменети со техниките на читање и пишување поради што машините за печатење беа подобрувани и нашироко користени.

Огромниот пораст на интернет комуникациите, воден пред се од енормната популарност на интернет сервисите, дневно произведува нови технологии во електронската заедница. Концептот на образование на далечина може да биде претставен со користење на интернет сервисите како медијатор помеѓу студентите и инструкторите како вреден извор на информации,

литература и ресурси. Концептот станува уште поатрактивен со можноста за посетување часови, пребарување на дигитални библиотеки, контактирање со инструкторите и другите колеги, само со користење на персонален компјутер поврзан на интернет мрежата.

Виртуелните институции може да се дефинираат како репрезентации на електронски работни места кои овозможуваат подобра размена на персонализиран материјал и овозможуваат дебата за заинтересираните посетители на курсот. Модулот за поддршка на студентски активности се состои од апликации со чија помош може да се реализираат различни форми на активно учење. Апликациите во овој модул, пред се, овозможуваат реализација на различни типови на интеракција. Интеракцијата може да се подели на два основи типа: синхрона и асинхрона. Дополнително апликациите опишани во ова поглавје реализираат едукативни околии кои имаат јасни метафори во традиционалното образование.

5.2.1 Форми на синхрона комуникација

Интернет базираната синхроната комуникација помеѓу учесниците на образовниот процес што се одвива на далечина ги намалува проблемите со оддалеченоста, при тоа блиску симулирајќи ја традиционалната “лице во лице” комуникација. Ваквата комуникација мора да се одвива во однапред определени временски термини, затоа што бара истовремено учество на учесниците во образовниот процес. На тој начин, не ја задоволува втората битна карактеристика на системите што треба да го поддржат процесот на образование на далечина: релаксираноста во однос на времето кога ќе се одвива процесот на учење.

Во рамките на ова истражување реализирани се неколку апликации кои го поддржуваат ваквиот начин на комуникација: виртуелна табла, виртуелен разговорник, виртуелна лабораторија, како и систем за самопроверка на знаењето!

5.2.1.1 Виртуелна табла

Виртуелната табла [127] има задача да оствари форма на синхрона комуникација која е блиска до метафората на процесите што се одвиваат во

училницата во системите на традиционално образование. Виртуелната табла се користи како алатка за размена на документи каде инструкторот може да црта и дополнителни појаснувања за одреден курс. Инструкторот може да даде контрола на таблата на друг корисник на курсот ако тој има потреба од таблата за време на некоја дискусија. Алатката за разговор се користи за директна комуникација помеѓу посетителите на курсот и инструкторот. На сликата 5.7 е даден дијаграмот на користење на виртуелната табла.

Виртуелната табла овозможува извршување на консултации во рамките на виртуелната училица. Во еден момент може да бидат најавени инструкторот и 10 студенти. Опслужувањето на сите студенти е овозможено со тоа што секој студент има предефинирано време во кое може да се најави на консултациите. Модулот се состои од серверска апликација и два различни типови на аплети (за професорот и за студентите). Прашањата се испраќаат во форма на порака видлива за сите корисници. Контролата за цртањето врз виртуелната табла ја има професорот кој по барање на студентите може да им дозволи или да им одземе пристап за цртање врз таблата. Професорот има можност и визуелно (со помош на показувач) да врши објаснување на тоа што е нацртано до тој момент.

Слика 5.7 Дијаграм на користење на виртуелната табла

Од досега кажаното се гледа големата функционалност и приближувањето на ваквиот модел на виртуелната табла до реалните консултации што секако претставува и стремеж при изработката на виртуелната училица. При тоа се симулираат два канала од скапите системи за видео конференција: каналот за приказ на едукативни материјали (овде претставен преку соодветна интернет страница) и каналот за интеракција при што се искористува мал пропусен опсег од интернет мрежата. Овој модул може да биде надограден уште и со можност за аудио и видео конференција со што уште повеќе се зголемува неговата употребливост и искористливост. Тоа може да се постигне со интегрирање на Real Player системот за интернет базирана видео конференција во рамките на оваа апликација. За пренос на звук и видео, инструкторот ќе треба да ја користи алатката Real Producer која потоа преку Real Server апликација го пушта звучниот и видео сигналот низ мрежата. Овој пристап често се користи во интернет радио станиците. За да на ваков начин се користи апликацијата, ќе биде потребна поголема пропусност на интернет мрежата и студентите ќе треба да инсталираат соодветна клиент програма (Real Player plug-in).

Оваа апликација е реализирана со клиент сервер архитектура. Серверските апликации се извршуваат на самиот серверски компјутер, додека аплетите се извршуваат на клиентските компјутери. На серверскиот компјутер се наоѓа и базата во која се запишани информациите за корисниците на кои им е дозволен пристап кон и учество во консултациите и модулот за разговор. Аплетите се програмски код напишан во програмскиот јазик Java кој е вметнат во HTML страница и се извршува на компјутерот од каде што е повикана страницата. За извршување аплетот ја користи виртуелната Java машина која е вградена во прегледувачот кој се употребува за преглед на страницата.

Корисникот прво се најавува на првата страница од Виртуелната училица. Тука се прави избор со кој модул сака да работи. По изборот, од корисникот се бара да ги внесе своите податоци (корисничкото име и лозинката). По внесувањето на овие податоци се вчитува страницата со која се проверува корисничката информација во базата и се исчитуваат и останатите полиња кои се релевантни за понатамошно извршување на апликацијата.

На слика 5.8 е прикажан класниот дијаграм на серверскиот дел од апликацијата. Како поважни и повидливи карактеристики на овој дијаграм може да ги истакнеме јаките асоцијации на DrawingServer класата со ClientHandler и TimerServer класата. Забележливо е и тоа дека овие две класи се извршуваат во нишки (Thread - ови) што се гледа од тоа дека го имплементираат интерфејсот

Runnable. Објектите за комуникација на серверот со клиентите се инстанци на `PrintWriter` и `BufferedReader` класите. При интеграција на видео конференцискиот систем, во класата `DrawingServer` треба да се додадат шест методи кои служат за тестирање на мрежата и праќање пораки кои се однесуваат на аудио и видео сесиите.

Слика 5.8 Класен дијаграм на серверскиот дел од виртуелната табла

Секвенцијалниот дијаграм на серверскиот дел од апликација (слика 5.9) ни ги покажува сите објекти и нивната меѓусебна интеракција. По старувањето на апликацијата, `server` објектот ги креира `listenSocket` и `Timer` објектите. Објектот `Timer` формира нишка (`Thread`) која во одредени (`myTimer` атрибутот) интервали праќа едноставни `Timer` пораки до клиентите за кои тоа е знак дека серверот е подигнат и работи. Објектот `listenSocket` на својата порта ги слуша барањата на клиентите за да се регистрираат на серверот.

Кога ќе дојде вакво барање, тоа се прифаќа (`accept()`) и се креира нов `Client` објект кој пак од своја страна креира своја нишка (`ClientHandler Thread`). Таа

креира два нови објекти: ClientReceive и ClientSend кои служат за комуникација на нишката со соодветниот клиент (секој клиент кој е најавен на серверот има своја нишка). Објектот server уште и го додава новиот клиент во својата мапа на моментно вклучени клиенти.

Слика 5.9. Секвенцијален дијаграм на серверскиот дел од виртуелната табла

Client нишката ги прима пораките од соодветниот оддалечен клиент и врз основа на типот и барањето од пораката повикува соодветен метод од server

објектот. Во зависност од типот на пораката таа може да биде пратена до сите корисници, односно доколку е лична порака се праќа до оној корисник на кој му е наменета. Истото важи и за пораката која во себе содржи интернет адреса.

По поминувањето на еден интервал на тајмерот, се повикува `timerHandler()` методот на серверот во кој се праќа порака до сите најавени клиенти дека серверот работи.

Во дијаграмот на состојби (слика 5.10) на серверскиот дел од апликацијата јасно се гледаат трите нишки кои се извршуваат паралелно. Нишката на `server` објектот, нишката на `clientHandler` објектот и нишката на `timer` објектот. Серверскиот дел од апликација најпрво е во состојба на чекање на барања за регистрација. Откако ќе дојде такво барање, клиентот се регистрира, се формира нов `clientThread` објект, кој пак во својата нишка слуша за пораки од клиентите. При примање на порака, овој објект праќа порака до серверот да изврши одредена акција, секако во зависност од типот на пораката што е примена. Објектот `timer` од својата состојба на одбројување излегува откако ќе помине во `myTime` атрибутот определеното време. Потоа го повикува `timerHandler()` методот на серверот во кој се праќа порака до сите клиенти.

Слика 5.10. Дијаграм на состојби на серверскиот дел од виртуелната табла

Виртуелната табла содржи два вида на клиентски аплети кои помеѓу себе се разликуваат во корисничкиот интерфејс, додека објектниот модел им е сличен. Поради тоа ќе биде претставен објектниот модел на само едниот од нив.

На сликата 5.11 е даден класниот дијаграм на клиентскиот дел од виртуелната табла. Клиентскиот аplet наследува од `java.awt.Applet` класата.

Самиот аплет како и Timer класите го имплементираат интерфејсот Runnable што значи дека се извршуваат во нишки.

Слика 5.11 Класен дијаграм на клиентскиот дел од виртуелната табла

Колаборацискиот дијаграм (слика 5.12) на клиентскиот дел од виртуелната табла ни го покажува множеството на сите можни објекти и нивната меѓусебна интеракција при извршувањето на аплетот. По стартувањето на аплетот се креираат theReceiveTimer, quoteSocket, quoteReceive, quoteSend објектите. Објектот theReceiveTimer ја креира својата нишка во која се одбројуваат интервалите. По истекувањето на секој интервал се повикува theTimerHandler() методот кој проверува дали од истекувањето на претходниот интервал серверот пратил TIMERODSERVER порака. Доколку тоа не е случај, се дава порака дека серверот е паднат и се исклучува аплетот. Со објектот quoteSend се праќа барање за регистрирање до серверот и потоа се креира клиентската нишка во која се слуша за пораки од серверот. Во зависност од типот на пораката се превзема и соодветна акција и тоа: Доколку се прима некој вид на текстуална порака, се

повикува метод кој таа порака на соодветен начин му ја презентира на корисникот. Прекинувањето на извршување на аpletот се врши со притискање на LogOff копчето при што клиентот се одрегиструва од серверот и се чистат сите објекти од меморијата.

Слика 5.12 Колаборациски дијаграм на клиентскиот дел од виртуелната табла

На слика 5.13 е претставен дијаграмот на состојби на клиентскиот аplet. Аpletот прво се наоѓа во состојба на иницијализација, во која се иницијализираат променливите, се читаат параметрите на аpletот и се формира корисничкиот интерфејс. Потоа аpletот се префрла во состојба на извршување во која продолжува да работи и да очекува пораки од серверот или акции од корисникот. Врз основа на тоа дали е примена порака или е зададена акција се префрла во состојба на извршување на порака или извршување на акција. Извршувањето на акција може да биде барање за цртање или дозвола за цртање, праќање на обична порака, или пак излегување од извршување на програмата. Во случај на интегрирање на аудио/видео конференција, со извршување на акцијата на пораката за аудио/видео сигнал всушност се отвора нов прозорец во кој може да

се прати конференцискиот сигнал. Во текот на целото извршување асинхронно по истекувањето на секој интервал кој го одбројува тајмерот се проверува дали е примена порака за работење на серверот. Доколку не е, се прекинува извршувањето на аpletот, во спротивно се почнува со повторно одбројување.

Слика 5.13 Дијаграм на состојби на клиентскиот дел од виртуелната табла

На слика 5.14 е прикажан изгледот на корисничката околина на виртуелната табла кога е најавен професорот. Корисничката околина на студентот содржи подмножество можности од тие на професорот, па нема потреба да биде елаборирана. Интерфејсот на виртуелната табла се состои од три групи на функции: врска до останатите делови на виртуелната училница, клиентскиот аplet (виртуелната табла) со помош на кој се извршуваат консултациите и прозорец во кој е овозможен преглед на курсевите. Apletите се состојат од: просторот на кој се црта, поле во кое се внесува порака која се испраќа до другите корисници и поле во кое се гледаат пораките кои се испратени до тој момент. Apletот кој го користи професорот има и додатни можности како што се избор на боја и дебелина на алатката за цртање. Групата копчиња : Send, Draw, Clear, Refresh, Explain и Logoff ги даваат основните опции и команди при работата со виртуелната табла.

Со притискање на копчето Send се испраќа пораката што е впишана во полето за текст. Копчето Draw го користат студентите за да пратат барање до професорот за добивање на контрола врз таблата (односно бараат дозвола за цртање). Копчето Clear ја брише содржината на таблата, додека копчето Refresh ја брише содржината на полето кое ја содржи историјата на пратени пораки. Копчето Explain го користи професорот кога сака да појасни нешто на таблата. Кога аpletот е во состојба Explain тогаш сите студенти на својата табла гледаат рака која го прати движењето на покажувачот од глумчето на професорот. Конечно со копчето Logoff се врши одјава од консултациите.

Постојат уште две групи на копчиња кои ги има само аpletот што го користи професорот. Едната од нив служи за давање на дозвола за цртање на студентите, за прикажување на информации за студентите и за давање на индикација кој од студентите е најавен и кој од нив бара дозвола за цртање. Имено кога студентот е најавен, копчето што му соодветствува е обоено со плава боја. Кога студент што е најавен бара дозвола за цртање неговото копче трепка со жолта боја, и кога професорот ќе кликне врз тоа копче, покрај тоа што му дава дозвола да црта на студентот, тој добива и повратна информација која ги содржи атрибутите на тој студент. Другата група на копчиња ги содржи копчињата за менување на особините на алатката за цртање, и тоа: бојата со која се црта и дебелината на линијата.

Слика 5.14 Изгледот на корисничката околина на виртуелната табла

5.2.1.2 Виртуелен разговорник

Виртуелниот разговорник овозможува преглед и конверзација (заедничка и приватна) помеѓу сите најавени корисници како и праќање на порака која содржи интернет адреса, или меѓусебна размена на датотеки помеѓу корисниците. Иако принципот на неговата градба од аспект на развојната околина и архитектурата е сличен со градбата на виртуелната табла, сепак постојат одредени карактеристики кои се согледуваат во интегрирање на оваа компонента за праќање на датотеки и интернет адреси.

Слика 5.15 Класен дијаграм на серверскиот дел од виртуелниот разговорник

Класниот дијаграм на серверскиот дел од виртуелниот разговорник (слика 5.15) ни ги прикажува врските и кардиналноста на класите. Овој класен дијаграм потсетува на класниот дијаграм на серверската апликација од виртуелната табла. Како поважни и повидливи карактеристики на овој дијаграм може да се истакнат јаките асоцијации на ChatServer класата со ClientHandler и TimerServer класата. Исто така, забележливо е и тоа дека овие две класи се извршуваат во нишки (Thread - ови) што се гледа од тоа дека го имплементираат интерфејсот Runnable.

Објектите за комуникација на серверот со клиентите се инстанци на `PrintWriter` и `BufferedReader` класите.

Секвенцијалниот дијаграм на серверската апликација на виртуелниот разговорник (слика 5.16) ни ги покажува сите објекти и нивната меѓусебна интеракција. По старувањето на апликацијата `server` објектот ги креира `listenSocket` и `Timer` објектите. Објектот `Timer` всушност формира нишка (`Thread`) која во одредени (`myTimer` атрибутот) интервали праќа едноставни `Timer` пораки до клиентите за кои тоа е знак дека серверот е подигнат и работи. Објектот `listenSocket` на својата порта слуша барања на клиенти да се регистрираат на серверот.

Кога ќе дојде вакво барање, тоа се прифаќа (`accept()`) и се креира нов `Client` објект кој пак од своја страна креира своја нишка (`ClientHandler Thread`) која креира два нови објекти: `ClientReceive` и `ClientSend` кои служат за комуникација на нишката со соодветниот клиент (секој клиент кој е најавен на серверот има своја нишка). Објектот `server` уште и го додава новиот клиент во својата мапа на моментно вклучени клиенти.

`Client` нишката ги прима пораките од соодветниот оддалечен клиент и врз основа на типот и барањето од пораката повикува соодветен метод од `server` објектот. Во зависност од типот на пораката таа може да биде пратена до сите корисници, односно доколку е лична порака се праќа до оној корисник на кој му е наменета, истото важи и за пораката која во себе содржи URL адреса.

По поминувањето на еден интервал на тајмерот, се повикува `timerHandler()` методот на серверот во кој се праќа порака до сите најавени клиенти дека серверот работи, а во исто време се проверуваат и “folder” – ите (папките) на корисниците за да се провери дали во некој од нив е извршен “upload” на датотека. Доколку се најде датотека во некој од “folder” - ите до соодветниот корисник се праќа порака дека може да изврши “download” на датотеката.

Слика 5.16 Секвенцијален дијаграм на серверската апликација на виртуелниот разговорник

Класниот дијаграм на клиентскиот аплет на виртуелниот разговорник е претставен на слика 5.17. Клиентскиот аплет наследува од `java.awt.Applet` класата. Групата класи кои наследуваат од класата `Frame` се класите за прозорците кои се користат во корисничкиот интерфејс. Потребата од поголем број на вака дефинирани класи се јавува поради различните акции кои се превземаат во секој прозор и различните сотојби и пораки во кои овие прозорци се повикуваат. Јаките врски покажуваат дека овие класи се користат само во овој аплет.

Слика 5.17. Класен дијаграм на клиентскиот аплет на виртуелниот разговорник

Колаборацискиот дијаграм на клиентскиот аплет на виртуелниот разговорник (слика 5.18) дава слика на редоследното извршување на аплетот како и редоследот на размена на пораките помеѓу неговите објекти. Во зависност од типот на пораката се превзема и соодветна акција и тоа: доколку се прима некој вид на текстуална порака, се повикува метод кој таа порака на соодветен начин му ја презентира на корисникот. Доколку пак се прими порака дека е извршен “upload” на датотека на серверот, се формира нов URL објект кој ни претставува врска со таа датотека и истиот се отвора во нов прозорец на интернет прегледувачот што во моментот се користи (во случај датотеката да е слика или обичен текст), или се врши снимање на датотеката на компјутерот (ако датотеката е во бинарен формат). Методот `readLine()` на `quoteReceive` објектот се повикува во циклусот на клиентската нишка која се извршува додека не е притиснато LogOff копчето или не се увиди дека серверот е паднат. Битно е да се забележи дека блокот ASP кој е претставен со испрекинати линии не претставува засебен објект, туку претставува ASP скрипта со која се извршува “upload” на датотека на серверот.

Слика 5.18 Колаборациски дијаграм на клиентскиот аплет на виртуелниот разговорник

Корисничкиот интерфејс на клиентскиот аплет на виртуелниот разговорник (слика 5.19) се состои од три целини. Во првата се прикажуваат пораките кои се наменети за сите корисници односно прикажана ни е т.н. историја на досегашните пораки. Во втората целина се прикажуваат сите оние корисници кои во тој момент се приклучени на модулот за разговор (“Chat”). Третиот дел претставува поле во кое ги запишуваме пораките кои се наменети за сите корисници. Со двојно кликување на некој од корисниците во листата се појавува прозорецот кој ни овозможува да испратиме: лична порака, порака која содржи URL адреса или пак да испратиме датотека до корисникот.

Слика 5.19 Корисничкиот интерфејс на клиентскиот аплет на виртуелниот разговорник

5.2.1.3 Виртуелна лабораторија

Виртуелна лабораторија е модул за работа со ресурси дистрибуирани на интернет мрежата. Тој претставува кооперативна софтверска околина која им овозможува на географски разделени корисници на ефективен начин да им пристапат, на далечина, на повеќе, под претпоставка различни, (реални) ресурси.

Основната идеја на виртуелната лабораторија, развиена за потребите на ова истражување [128], е да им понуди на корисниците делење и пристап до различни ресурси надвор од временските и просторните граници. Вредно е да се напомене дека надминување на временската граница не мора да значи и симултан, односно конкурентен пристап на различни корисници до истиот ресурс во исто време, затоа што ваквиот пристап зависи од природата на ресурсот.

Системот е организиран со помош на стандардни софтверски блокови (“middleware”), кои овозможуваат успешна соработка на релација корисник - ресурс [129]. Идејата околу ресурсите не е ограничена само на стандардна лабораториска опрема или мерни инструменти. Тие може да претставуваат и апликативен софтвер или интерфејс спрема податоци сместени во оддалечена база на податоци. Со овој концепт се остава слобода на проектирање на системот без грижа за природата на ресурсите со кои тој ќе работи. Од друга страна, тоа додава ново ниво на комплексност, бидејќи треба да се земе во предвид дека системот би можел да биде користен за пристап до ресурси кои можеби немаат ништо заедничко, односно тој да може да нуди пристап до било кој тип на ресурс.

Со користење на објектно-ориентиранот пристап, може да се дефинираат стандардни објектни интерфејси кон различните објекти кои ги репрезентираат реалните ресурси. Овие интерфејси треба да се имплементираат, за да се овозможи стандарден начин на комуникација. Со тоа реализацијата на системот се растоварува од деталите на реализацијата на секој ресурс [130].

Во проектирањето на виртуелната лабораторија се користат софтверски агенти, како ентитети кои работат на различните задачи во системот [131]. Секој од агентите кои се користат во виртуелната лабораторија е од стационарен тип и не пројавува никакво мобилно однесување (mobility behavior). Соработката помеѓу агентите се остварува преку актот на размена на пораки. Во модулот виртуелна лабораторија проектирани се неколку протоколи за комуникација помеѓу агентите од различните нивоа и различните хостови во системот. Имајќи ја во предвид популарноста и зголемените имплементации на јазикот XML (Extensible

Markup Language), како следна генерација на јазици за опишување на податоци на интернет, сите протоколи за комуникација во виртуелната лабораторија се дефинирани со помош на XML [132].

На сликата 5.20 може да се види логичкиот модел на виртуелната лабораторија. Секој корисник може да работи со системот преку интернет базираниот интерфејс на лабораторијата. Поставувањето на различните ресурси во виртуелната лабораторија и покрај различната имплементација на графичкиот кориснички интерфејс на секој од ресурсите е овозможено преку агентот наречен *Container Agent*. На овој начин, секој специфичен ресурс може да биде претставен со свој графички кориснички интерфејс кој ја претставува природата на ресурсот и може да комуницира со корисниците на начин кој е близок до традиционалниот.

Агентите наречени *View Agent* се одговорни за графичкиот кориснички интерфејс на одредените ресурси. Системот може да чува многу дефиниции на различни агенти од овој тип, бидејќи секој поединечен ресурс или група на ресурси можат да бидат претставени преку сопствен графички кориснички интерфејс спрема корисниците.

Целата комуникација во системот се одвива преку два агенти кои работат на компјутерот-сервер за модулот виртуелна лабораторија. Тоа се агентите наречени *Server Agent* и *Resource Selector Agent*. Секој од агентите *View Agent* во системот комуницира со агентот *Server Agent* кога има потреба да пристапи до серверот на виртуелната лабораторија, со цел да комуницира со одреден ресурс. Агентот *Server Agent* ги прифаќа барањата за пристап и стартува агенти од типот *Resource Selector Agent* како нишки (threads) кои ги опслужуваат поединечните барања и ги препраќаат назад одговорите од ресурсите кон агентите *View Agent*.

Слика 5.20 Логички модел на виртуелната лабораторија

Задачата на агентот *Resource Selector Agent* е да ги прими барањата од агентот *View Agent*, да го пронајде соодветниот агент од типот *Communication Agent* за комуникација со агентот *Simulation Agent*, односно соодветниот (реален) ресурс и потоа да ги препраќа барањата и одговорите помеѓу агентот *View Agent* и агентот *Communication Agent*. Една инстанца на агентот *Resource Selector Agent* опслужува само еден агент од типот *View Agent* (оној кој иницира барање за одреден ресурс) и еден агент од типот *Communication Agent*. Ова значи дека доколку многу агенти од типот *View Agent* побараат да му пристапат на ист ресурс, а тој ресурс не може да биде паралелно користен од повеќе корисници, тогаш треба да се дефинираат механизми за редови на чекање и методи за ограничување на времето за кое се опслужуваат барањата во техничкиот дизајн на системот.

Поради подобра комуникација и следење на грешки, агентите *Server Agent* и *Resource Selector Agent* чуваат база со записи на настани со информации за работата на системот. Друга база на податоци се користи за мапирање на различните агенти од типот *View Agent* со соодветен агент од типот *Communication Agent*. Преку оваа база агентот *Resource Selector Agent* ги проследува барањата помеѓу соодветните *View Agent* и *Communication Agent* агенти, но исто така, оваа база се користи и за иницијализација на *Container Agent* агентот.

Задачата на агентите од типот *Communication Agent* е да овозможи преведување на пораките и канал за комуникација со агентите од типот *Simulation Agent*, односно (реалниот) ресурс.

Сите предходно споменати агенти се од стационарен тип и се реализирани со помош на програмскиот јазик Java. За разлика од нив, реализацијата на множеството од агенти од типот *Simulation Agent* е базирана на технологијата за реализација на дистрибуирани компоненти DCOM (Distributed Component Object Model). Преку овој пристап се овозможува дистрибуирано процесирање на барањата за ресурсите.

Задачата на агентите *Simulation Agent* е да го претстави, односно обвие физичкиот ресурс во софтверски ентитет за да може да работи во модулот за работа со ресурси дистрибуирани на интернет. Тие не мора секогаш да бидат поврзани, односно да комуницираат со специфичен реален ресурс, туку да претставуваат софтверска симулација на одреден ресурс.

На сликата 5.21 е претставен дијаграмот на соработка (collaboration diagram) кој ја прикажува размената на пораки при сценариото кое се одвива кога системот опслужува одредено барање до некој ресурс.

Корисникот го иницира сценариото преку преземање на некаква акција во интерфејсот на виртуелната лабораторија. Агентот *Container Agent* ја проследува информацијата за акцијата до агентот *View Agent*, кој се обидува да се поврзе со агентот *Server Agent* со цел да испрати барање до ресурсот. Агентот *Server Agent*, во овој случај е во улога на координатор на поврзувањето и тој не го процесира барањето, туку стартува агент од типот *Resource Selector Agent*, кој понатаму ја презема неговата улога во комуникацијата.

После прифаќањето на барањето за поврзување од страна на агентот *Resource Selector Agent*, сите барања од страна на агентот *View Agent* се препраќаат

преку агентите *Communication Agent* и *Simulation Agent* до (реалниот) ресурс. Штом ресурсот го процесира барањето и ја изврши бараната акција, агентот *Simulation Agent* го добива резултатот назад и го препраќа преку агентите *Communication Agent* и *Resource Selector Agent* до агентот *View Agent*, кој го прикажува резултатот на корисникот, на пример преку повторно исцртување на неговиот графички приказ на состојбата на ресурсот.

Слика 5.21 Дијаграм на соработка на виртуелната лабораторија

Комуникацијата помеѓу различните агенти во системот се одвива преку размена на пораки. Неколку протоколи кои се дизајнирани во системот ја овозможуваат размената на пораките преку мрежни канали (sockets) помеѓу корисничкиот интерфејс и серверскиот дел од виртуелната лабораторија (*Resource Protocol II – RPII*) и помеѓу серверскиот и симулацискиот дел од виртуелната лабораторија (*Resource Protocol I – RPI*). Овие протоколи се дефинирани со помош на XML.

Во табелата 5.1 е претставен пример на протоколот кој се користи за листање на сите расположиви ресурси во системот, кој го користи агентот од типот *Container Agent* кога се иницијализира со цел да ја прикаже листата на расположиви ресурси на корисникот.

Container Agent	Resource Selector Agent
<CONNECT/>	
<ACKNOWLEDGE> <ID>vlClient35</ID> </ACKNOWLEDGE>	<ACKNOWLEDGEMENT/>
	<ACCEPTED> <ID>vlClient35</ID> </ACCEPTED>
<RESOURCES/>	<RESOURCES>
<CONTINUE>YES</CONTINUE>	<COUNT>2</COUNT>
<CONTINUE>YES</CONTINUE>	<RESOURCE> <ID>vlResource_C_COMPILER</ID> <NAME>C Compiler</NAME> </RESOURCE>
<CONTINUE>YES</CONTINUE>	<RESOURCE> <ID>vlResource_Chem_Robot</ID> <NAME>Chemical Lab. Robot</NAME> </RESOURCE>
<CONTINUE>YES</CONTINUE>	</RESOURCES>
<DISCONNECT> <ID>vlClient35</ID> </DISCONNECT>	<DISCONNECTED> <ID>vlClient35</ID> </DISCONNECTED>

Табела 5.1 Пример на XML пораки кои се разменуваат меѓу агентите од тип *Container Agent* и *Resource Selector Agent* при протоколот за прикажување на расположиви ресурси

Примерот во табелата ги прикажува XML пораките помеѓу агентите од тип *Container Agent* и *Resource Selector Agent* во случај на два расположиви ресурси: софтверски преведувач-компајлер за програмскиот јазик C и лабораториски робот во хемиска лабораторија.

Следната табела (табела 5.2) претставува пример на пораки кои се разменуваат помеѓу агентите од типот *View Agent* и *Resource Selector Agent* при

протоколот кој се користи за проследување на барања до ресурсот и враќање на резултатите назад.

View Agent	Resource Selector Agent
<CONNECT/>	<ACKNOWLEDGEMENT/>
<ACKNOWLEDGE> <ID>vlClient35</ID> </ACKNOWLEDGE>	<ACCEPTED> <ID>vlClient35</ID> </ACCEPTED>
<RESOURCE> <ID>res_Chem_Robot</ID> </RESOURCE>	<RESOURCE> <ID>res_Chem_Robot</ID> <AVAILABLE>YES</AVAILABLE> </RESOURCE>
<REQUEST> <COUNT>1</COUNT>	<CONTINUE>YES</CONTINUE>
<ITEM> <TYPE>STRING</TYPE> <NAME>Direction</NAME> <VALUE>LEFT</VALUE> </ITEM>	<CONTINUE>YES</CONTINUE>
</REQUEST>	<CONTINUE>YES</CONTINUE>
<RESPONSE> <COUNT>2</COUNT>	<CONTINUE>YES</CONTINUE>
<ITEM> <TYPE>NUMBER</TYPE> <NAME>x</NAME> </ITEM>	<CONTINUE>YES</CONTINUE>
<ITEM> <TYPE>NUMBER</TYPE> <NAME>y</NAME> </ITEM>	<CONTINUE>YES</CONTINUE>
</RESPONSE>	<RESPONSE> <COUNT>2</COUNT>
<CONTINUE>YES</CONTINUE>	<ITEM> <TYPE>NUMBER</TYPE> <NAME>x</NAME> <VALUE>135</VALUE> </ITEM>
<CONTINUE>YES</CONTINUE>	<ITEM> <TYPE>NUMBER</TYPE> <NAME>y</NAME>

	<VALUE>23</VALUE> </ITEM>
<CONTINUE>YES</CONTINUE>	
	</RESPONSE>
<DISCONNECT> <ID>vlClient35</ID> </DISCONNECT>	
	<DISCONNECTED> <ID>vlClient35</ID> </DISCONNECTED>

Табела 5.2 Пример на XML пораки кои се разменуваат меѓу агентите од тип *View Agent* и *Resource Selector Agent* при протоколот за опслужување на барање до ресурс

Пораките кои се разменуваат при протоколот *RPI* се многу слични на оние од табела 5.2 со таа разлика што овој пат ресурсот му е веќе познат на агентот *Resource Selector Agent*, односно протоколот е поедноставен и комуникацијата се одвива помеѓу агентите од типот *Resource Selector Agent* и *Communication Agent*.

На сликата 5.22 се претставени главните компоненти на виртуелната лабораторија.

Модулот виртуелна лабораторија во принцип работи на четири компјутери (хоста). Првиот хост е компјутерот-клиент на кој работи корисникот кој го користи интернет-интерфејсот на виртуелната лабораторија преку неговиот апликативен софтвер за пристап на интернет. Агентите од делот за приказ, *Container Agent* и множеството агенти од типот *View Agent*, работат на овој хост, претставувајќи ги различните графички кориснички интерфејси на корисниците на виртуелната лабораторија.

Слика 5.22 Главни компоненти на виртуелната лабораторија

Вториот хост е компјутерот-сервер на виртуелната лабораторија. На него се извршува софтверот веб-сервер и тука работат агентите од серверскиот дел: *Server Agent* и *Resource Selector Agent*. Овие агенти имаат пристап до две бази: базата на записи на настани (*server log*) и базата на дефиниции на ресурси (*resource definitions*) кои се сместени на третиот хост, односно компјутерот-сервер за системот за работа со бази на податоци.

Базата на записи на настани се користи за запишување на настаните во модулот виртуелна лабораторија (*event log*), како и барањата до ресурсите пристигнати до *Server Agent* и *Resource Selector Agent* агентите, подредени временски (*request history*).

Целта на базата на дефиниции на ресурси е да ги содржи сите потребни информации за ресурсите на располагање во виртуелната лабораторија. Листата на расположиви ресурси, која ја користи агентот *Container Agent* при својата иницијализација се добива од оваа база на податоци. Исто така, информациите за соодветниот агент од типот *Communication Agent* кон кој агентот *Resource Selector Agent* треба да ги препрати добиените барања за одреден ресурс се наоѓаат во истата база.

Четвртиот хост е компјутерот кој е директно поврзан со (реалниот) ресурс. Соодветните агенти од типот *Communication Agent* и *Simulation Agent* за одредениот ресурс работат на овој хост и тие го претставуваат симулацискиот дел од виртуелната лабораторија. Како што беше спомнато предходно, агентите од типот *Simulation Agent* не мора да работат со некој реален ресурс, тие можат и да го симулираат однесувањето на ресурсот спрема остатокот од системот.

Поради дистрибуираната природа на виртуелната лабораторија и користењето на технологијата DCOM за изведба на агентите од типот *Simulation Agent*, јасно е дека модулот виртуелна лабораторија не е ограничен на архитектурата прикажана на слика 5.22. Секој од ресурсите со соодветните агенти *Communication Agent* и *Simulation Agent* може да работи на засебен хост, односно четвртото ниво во хиерархијата на хостови во виртуелната лабораторија може да се состои од повеќе дистрибуирани компјутери, на пример во мрежата на виртуелниот универзитет.

Следните две слики ја прикажуваат реализираната виртуелна лабораторија на дело. На слика 5.23 е прикажан ресурс наречен автомобил-робот кој е под контрола на виртуелната лабораторија, односно може да му се пристапи преку интерфејсот на лабораторијата. Овој ресурс, преку својот агент од типот *View Agent* им нуди на своите корисници графички кориснички интерфејс кој им дозволува да го движат роботот во шест предефинирани насоки. Дополнително, врз физичкиот ресурс автомобил-робот е сместена веб-камера, која ги следи неговите движења, така што може да се следи лабораторијата низ која тој се движи во друг прозорец.

Слика 5.23 Виртуелната лабораторија на дело
(ресурс: автомобил-робот)

На слика 5.24 е прикажан друг, сосема различен ресурс од претходниот, а сепак работи во околината на виртуелната лабораторија. Овој ресурс претставува проверувач (валидатор) на софтверски код, во случајов XML код. Корисникот може да го внесе својот XML код во полето за внес претставено на графичкиот кориснички интерфејс, и тој ќе биде проверен со помош на Microsoft XML Parser апликацијата која работи на сосема друга машина и го претставува реалниот ресурс во овој случај.

Слика 5.24 Виртуелната лабораторија на дело
(ресурс: валидатор на XML код)

5.2.1.4 Модул за самопроверка на знаењето

Системите за поддршка на образование на далечина во принцип треба да поддржат што е можно поголем број на форми на активно учење. Голем дел од формите на активно учење содржат елементи на самоучење. Само тестирањето претставува битен елемент од процесот на образование на далечина поради непостојаната расположивост на инструкторите.

Слика 5.25 Дел од корисничките екрани на модулот за самопроверка на знаењето

Во рамките на системот за поддршка на образование на далечина развиен за потребите на ова истражување, развиен е системот наречен СУДИЈА (JUDGE).

Тој овозможува проверка на познавањата од програмските јазици “C” и “PASCAL”, при што корисникот има можност да ги прати задачите по пат на електронска пошта или директно да ги внесе преку посебна интернет форма. При тоа треба да биде запазен специфичен формат на пораките. Корисниците на овој систем (студентите) го добиваат резултатот од преведувачот, или одзивот од испратената програма при стандардна влезна датотека, опишана во рамките на поставената задача. Дополнително, студентите можат да ја прегледаат својата историја на решавање, исто како и историјата на решавање на останатите учесници во образовниот процес. Дел од корисничките екрани на овој систем се прикажани на слика 5.25.

При тоа, од особена важност е да се овозможи пософистициран начин на автоматско тестирање во случај на тестови во прашална форма, кои имаат поголем број на понудени одговори, од кои само еден е точен. Овој начин на самотестирање треба, освен фактот за одредено знаење/незнаење на студентот, да даде и информација за областа која студентот не ја познава, како и колкаво е неговото реално ниво на знаење од таа област. При тоа, треба да се постигне прилагодување на нивото на тежина на тестот со нивото на знаење (експертиза) на студентот [133]. Во еден таков интерактивен процес, студентот може самостојно да заклучи кои области од едукативната материја треба дополнително да ги проучи. Зголемениот број на итерации го намалуваат стресот кај студентот, заради тоа што е дозволена можноста за корекција на случајните грешки. При тоа, се претпоставува дека не може да се одреди алгоритем кој се базира на егзактни вредности и начини на резонирање за утврдување на нивото на знаење на студентот во одредена област [134].

Фази еспертските системи ја користат теоријата на приближно резонирање (approximate reasoning) [135] [136], како математички модел која лингвистички ги третира вистинитосните вредности (на пр. точно, не многу точно, речиси неточно и сл.), за разлика од класичното третирање на истите како елементи на множеството од две вредности (точно, неточно). Ваквиот концепт е поблизок до човековото третирање на вистинитоста во многу реални ситуации во кои прецизната дефиниција на вистината е невозможна [137].

Конечниот резултат на одредена задача не е само еден елемент при евалуацијата на знаењето. Останатите етапи во решавањето исто така треба да се имаат во предвид при одредувањето на конечната оценка. Според тоа, решението на задачата не е доволно да се оцени само како точно или неточно, туку логично е да се додели некој степен на точност на решението. Ако се земе во предвид дека тестот се состои од повеќе задачи при што конечната проценка на знаењето

зависи од решението на секоја задача, станува јасно дека математичка прецизност во оценката за знаењето на корисникот тешко се постигнува.

За потребите на ова истражување развиен е алгоритам кој врши евалуација на решенијата кои ги дава корисникот на системот за одреден тест и го проценува неговото ниво на знаење во зависност од покажаните резултати. Алгоритмот е итеративен и врши тестирање и нивелирање на нивото на знаење на корисникот во секоја итерација, се додека не го добие нивото кое е најсоодветно за корисникот.

За целите на алгоритмот, најпрво треба да се воведат концептите на тест, а потоа и два фази експертски системи: FES_1 за определување на нивото на знаење на корисникот и FES_2 за определување на тест кој ќе се употреби во следната итерација.

Универзалното множество на задачи нека биде означено со S . Тест T се дефинира како член на n -арна релација $R \subseteq \underbrace{S \times S \times \dots \times S}_n = S^n = \{(t_1, t_2, \dots, t_n) \mid t_i \in S, i = \overline{1, n}\}$.

Со секоја задача од тестот е асоцирана променлива w_i т.н. степен на сложеност, која прима вредности од определен домен на вредности D . Во конкретниот случај D е подмножество од множеството на природни броеви помали или еднакви на 100, т.е. $D = \{0, 1, \dots, 100\}$. При тоа колку е поголем степенот на сложеност на задачата се смета дека истата е потешка. За карактеризирање на задачата во нашиот систем се користи степенот на сложеност како единствена карактеристика на концептот задача. Во општ случај можно е да се доделат повеќе карактеристики (на пр. креативност, комплексност и сл.) на задачата, во кој случај задачата t_i ќе биде претставена како точка $t_i = (t_{i1}, t_{i2}, \dots, t_{im}) \in D_1 \times \dots \times D_m$ во повеќедимензионален m -простор, каде m е бројот на карактеристики, t_{ik} ја претставува k -тата карактеристика на задачата t_i , а D_k е доменот на k -тата карактеристика.

Решението на тестот е n -димензионален вектор $R = (r_1, \dots, r_n)$ каде $r_i \in \{0, 1\}$, $i = 1, \dots, n$, $r_i = 1$ значи дека корисникот дал точен резултат на i -тата задача, а 0 дека резултатот е неточен.

Со цел да се состави тестот, се врши делење на множеството S во c класи, зависно од степенот на сложеност на секоја задача, а потоа се составуваат

тестови со соодветни тежини. За потребите на ова истражување множеството S ќе биде поделено на три класи, значи $c = 3$, кои се претставени како фази множества именувани како *тешки*, *средни* и *лесни* (hard, moderate, easy). Секоја задача од множеството S може да припаѓа во повеќе од една класа. Степенот на припадност на k -тата задача во i -тата класа се изразува со $\mu_{ik} \in [0,1]$. При тоа мора да бидат задоволени следните услови:

$$\sum_{k=1}^c \mu_{ik} = 1, \quad k = 1, \dots, n \quad \text{и} \quad 0 < \sum_{k=1}^n \mu_{ik} < n \quad (5.1)$$

Првиот услов означува дека сумата од вредностите на припадност за одредена задача во сите класи мора да е единица, а вториот дека ни една класа не треба да биде празна или да ги содржи сите задачи. Интуитивно, првиот услов значи дека секоја задача може да припаѓа во повеќе класи за разлика од случајот во класичната математика каде елемент може да припаѓа строго во една класа. Вториот услов значи дека пожелно е да се избере множеството S од задачи со различни степени на сложеност т.е. задачи кои се потешки и полесни, а не сите да се со сличен степен на сложеност.

Еден од најпопуларните методи за партиционирање на множество од ентитети со слични својства е предложен од Bezdek [1981] и е познат како c -Means алгоритам за партиционирање [135]. Основната идеја во овој алгоритам е да се најде центарот на секоја класа и да се минимизира растојанието помеѓу точките во класата и центарот на класата, како и да се максимизира растојанието помеѓу центрите на класите. Во секоја итерација се пресметува нов центар на класата се додека не се достигне условот за прекин.

Имајќи во предвид дека степенот на сложеност одговара на тежината на задачата, произлегува дека повторното пресметување на центарот на класата може да доведе до случај да задача со повисок степен на сложеност има помал степен на припадност во класата тешки задачи, од задача со помал степен на сложеност но која е поблиску до центарот на класата тешки задачи. Со цел да се избегне ваквата ситуација во предложениот алгоритам за партиционирање на множеството S , центрите на класите треба да бидат фиксни точки, наместо истите повторно да се пресметуваат во повеќе итерации. Основната идеја е да се додели најмалата точка од n -димензионалниот простор на карактеристики за центар на најниската класа, најголемата точка за центар на највисоката класа, а центрите на останатите класи се точките кои го делат Евклидовото растојание

помеѓу најголемата и најмалата точка во $c-1$ еднакви растојанија. Во конкретниот случај се работи за еднодимензионален простор на карактеристики со домен $D=\{0,1,\dots,100\}$. Множеството S се партиционира во три класи, што значи дека центрите на класите се 100, 50 и 0 соодветно.

Матрицата која ја претставува фази партицијата на S со кардиналност n е дадена со:

$$U = \{\mu_{ik} \mid \mu_{ik} \in [0,1]; \sum_{i=1}^c \mu_{ik} = 1, 0 < \sum_{k=1}^n \mu_{ik} < n\}, \quad i = 1,2,\dots,c; \quad k=1,\dots,n \quad (5.2)$$

Со цел да се оствари ова, се дефинира функција:

$$J_m(U, \mathbf{v}) = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^c (\mu_{ik})^m (d_{ik})^2 \quad \text{каде} \quad d_{ik} = d(\mathbf{x}_k - \mathbf{v}_i) = \left[\sum_{j=1}^m (x_{kj} - v_{ij})^2 \right]^{1/2} \quad (5.3)$$

каде $\mathbf{x}_k = (x_{k1}, \dots, x_{km})$ ја претставува k -тата податочна точка, $\mathbf{v}_i = (v_{i1}, \dots, v_{im})$ е центарот на i -тата класа, d_{ik} е Евклидовото растојание помеѓу центарот на i -тата класа и k -тата податочна точка. M' е параметар кој прима вредност од множеството $[1, \infty)$ и кој служи за контрола на “непрецизноста” на процесот на класификација.

Алгоритмот се состои од следните чекори:

1. Определи ја вредноста на m' и иницијализирај ја партиционата матрица $U^{(0)}$
2. Додели ги центрите на секоја класа
3. Ажурирај ја партиционата матрица со следниве вредности:

$$\mu_{ik}^{(1)} = \left[\sum_{j=1}^c \left(\frac{d_{jk}^{(r)}}{d_{jk}^{(r)}} \right)^{2/(m'-1)} \right]^{-1} \quad \text{за } I_k = \emptyset \text{ или } \mu_{ik}^{(1)} = 0 \text{ за класите } i \text{ каде } i \in \tilde{I}_k \quad (5.4)$$

каде

$$I_k = \{i \mid 2 \leq c < n; \quad d_{ik}^{(0)} = 0\} \quad \text{и} \quad \tilde{I}_k = \{1,2,\dots,c\} - I_k$$

$$\text{и} \quad \sum_{i \in I_k} \mu_{ik}^{(1)} = 1$$

Во множеството од задачи S , поделено во три класи, тестот T се дефинира како подмножество од p задачи $\{t_1, \dots, t_p\}$. Матрицата со степените на припадност за T е подматрица од $U^{(1)}$:

$$U_T = \begin{bmatrix} \mu_{11} & \mu_{12} & \dots & \mu_{1p} \\ \mu_{21} & \mu_{22} & \dots & \mu_{2p} \\ \mu_{31} & \mu_{32} & \dots & \mu_{3p} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{hard} \\ \text{moderate} \\ \text{easy} \end{matrix} \quad (5.5)$$

За потребите на фази експертскиот систем за одредување на нивото на знаење на корисникот, треба да бидат дефинирани фази променливите кои ќе се користат во него. Лингвистичка променлива $TEST$ прима вредности од множеството на терми $\{\text{advanced, intermediate, basic}\}$. Функциите на припадност за вредностите $\text{advanced, intermediate, basic}$ ги дефинираме како:

$$\mu_1 = \mu_{\text{advanced}} = \frac{\sum_{k=1}^p \mu_{1k}}{p} \quad \mu_2 = \mu_{\text{intermediate}} = \frac{\sum_{k=1}^p \mu_{2k}}{p} \quad \mu_3 = \mu_{\text{basic}} = \frac{\sum_{k=1}^p \mu_{3k}}{p} \quad (5.6)$$

Решението кое корисникот го дава за тестот се претставува како вектор (r_1, \dots, r_p) , $r_i \in \{0, 1\}$ каде $r_i=1$ ако корисникот дал точен резултат за i -тата задача, а $r_i=0$ ако резултатот за i -тата задача е неточен. Се воведува лингвистичка променлива $RESULT$ која прима вредности од множеството на терми $\{\text{solved, mistaken}\}$ и која го претставува решението кое го дал корисникот за презентираниот тест. Имајќи во предвид дека потешките задачи треба повисоко да се вреднуваат при одредувањето на нивото на знаење на корисникот, воведуваме тежински фактори 1, 0.5, и 0 за hard, moderate и easy класите соодветно. Со тоа се воведуваат нови вредности:

$$\begin{aligned} \mu'_{1k} &= \mu_{1k} + 1 \\ \mu'_{2k} &= \mu_{2k} + 0.5 \\ \mu'_{3k} &= \mu_{3k} + 0 \end{aligned} \quad (5.7)$$

од кои се составува нова матрица U'_r , и дефинираат функции на припадност за вредностите solved и mistaken како:

$$\mu_{solved} = \frac{\sum_{k=1}^p \mu'_{ik} r_k}{\sum_{k=1}^p \mu'_{ik}}, \text{ каде } i \text{ е индексот за кој } \mu_i = \max_{i,k} \{\mu'_{ik}\} \quad (5.8)$$

$$\mu_{mistaken} = 1 - \mu_{solved}$$

Како излезна променлива од фази експертниот систем се воведува фази променливата *LEVEL* која прима вредности од множеството на терми {excellent, high, satisfactory, low} кои се дефинирани со следниве функции на припадност:

$$\mu_{low} : [0,10] \rightarrow [0,1] \text{ with: } \mu_{low}(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 < x < 2 \\ 0, & x \geq 2 \end{cases} \quad (5.9)$$

$$\mu_{satisfactory} : [0,10] \rightarrow [0,1] \text{ with: } \mu_{satisfactory}(x) = \begin{cases} 1, & 3 \leq x \leq 4 \\ (x-1)/2, & 1 < x < 3 \\ (6-x)/2, & 4 < x < 6 \\ 0, & x \leq 1, x \geq 6 \end{cases} \quad (5.10)$$

$$\mu_{high} : [0,10] \rightarrow [0,1] \text{ with: } \mu_{high}(x) = \begin{cases} 1, & 6 \leq x \leq 7 \\ (x-4)/2, & 4 < x < 6 \\ (9-x)/2, & 7 < x < 9 \\ 0, & x \leq 4, x \geq 9 \end{cases} \quad (5.11)$$

$$\mu_{excellent} : [0,10] \rightarrow [0,1] \text{ with: } \mu_{excellent}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 9 \\ x-8, & 8 < x < 9 \\ 0, & x \leq 8 \end{cases} \quad (5.12)$$

Конструкцијата на функциите на припадност се базира на искуството на експерти. За дефинирање на овие функции на припадност можат да се искористат

било кои од директните или индиректните методи за дефинирање на функциите на припадност со еден или повеќе експерти, познати во литературата [135], [136].

Графичката репрезентација на предходно дефинираните функции е дадена на сликата 5.26.

Слика 5.26 Графичка репрезентација на функциите на припадност low, satisfactory, high и excellent за фази променливата *LEVEL*

По дефинирањето на влезните и излезните фази променливи, следен чекор е дефинирање на правила за изведување (inference rules) кои всушност се фази правила со кои се изведува заклучок за нивото на знаење на корисникот. Експертскиот систем има две влезни променливи и тоа T која го претставува тестот со кој е тестиран корисникот и R која го претставува резултатот кој корисникот го дал за соодветниот тест. Излезната променлива L го претставува оценетото ниво на знаење на корисникот врз основа на влезните променливи. Базата на знаење (knowledge base) на експертскиот систем се состои од следниве правила на заклучување:

правило R1: ако T е advanced и R е solved тогаш L е excellent;

правило R2: ако T е intermediate и R е solved тогаш L е high;

правило R3: ако T е basic и R е solved тогаш L е satisfactory;

правило R4: ако T е basic и R е mistaken тогаш L е low;

правило R5: ако T е advanced и R е mistaken тогаш L е satisfactory;

правило R6: ако T е intermediate и R е mistaken тогаш L е low;

Операторот AND во фази логиката вообичаено се дефинира како $\mu(x) \text{ AND } \mu(y) = \min(\mu(x), \mu(y))$ и таквата интерпретација е земена во предложениот модул. Други интерпретации за овој оператор се исто така познати во литературата [136].

По примена на функциите на припадност на влезните променливи T и R што се нарекува процес на фазификација (fuzzification process), се добива степенот на точност (degree of truth) за влезните променливи. Понатаму, следи процесот на изведување (inferencing process) во кој се пресметуваат вистинитосните вредности на премисите на фази правилата и истите се применуваат на заклучокот од секое правило. Тоа значи дека за излезната променлива се добиваат шест фази множества. Овие фази множества се комбинираат во единствено фази множество кое ја претставува излезната променлива L . На крај се врши дефазификација (defuzzification process) односно се пресметува една бројна вредност која го претставува излезното фази множество.

Методот на изведување MAX-MIN е метод кој се користи во предложениот модул. Тој се базира на фази логичките оператори OR и AND (имено MAX се интерпретира како фази логичко OR, а MIN како фази логичко AND). Во литературата се познати и други методи на изведување [135] [136].

Вредноста за променливата LEVEL добиена на излез од првиот фази експертски систем FES_1 се користи како влезна променлива при следното тестирање на корисникот, со цел да се добие нивото на знаење кое е најсоодветно за корисникот. Тоа значи дека при селекција на следен тест се користи информацијата за корисничкото ниво на знаење добиена од претходната итерација, и во согласност со истата се врши композирање на следниот тест. За таа цел се дефинира втор фази експертски систем FES_2 кој на влез ги користи променливите добиени како излез од претходниот фази експертски систем, а на излез дава информација за тестот кој треба да се земе во следната итерација на процесот на тестирање на корисникот.

Фази правилата дефинирани во FES_2 се следниве:

Правило R1: ако $T^{(i)}$ е advanced и $L^{(i)}$ е satisfactory тогаш $T^{(i+1)}$ е intermediate;

Правило R2: ако $T^{(i)}$ е intermediate и $L^{(i)}$ е high тогаш $T^{(i+1)}$ е advanced;

Правило R3: ако $T^{(i)}$ е intermediate и $L^{(i)}$ е satisfactory тогаш $T^{(i+1)}$ е basic;

Правило R4: ако $T^{(i)}$ е advanced и $L^{(i)}$ е high тогаш $T^{(i+1)}$ е advanced;

Правило R5: ако $T^{(i)}$ е basic и $L^{(i)}$ е satisfactory тогаш $T^{(i+1)}$ е intermediate;

Тестирање се врши се додека не се добијат исти нивоа на знаење на корисникот во две последователни итерации или пак во најлош случај кога ќе се исцрпат сите тестови кои се на располагање. Интеракцијата помеѓу двата фази експертски системи е дадена на сликата 5.27.

Слика 5.27 Интеракцијата помеѓу двата фази експертски системи

Алгоритамот за проценка на нивото на знаење на корисникот во систем за далечинско учење може да се резимира со:

Чекор 1: Подели го универзалното множество од задачи S во три класи. Класите се именувани како Hard, Moderate и Easy.

Чекор 2: Дефинирај ги променливите $TEST$, $RESULT$ и $LEVEL$ со соодветните функции на припадност. $TEST$ и $RESULT$ се влезни променливи, а $LEVEL$ е излезна променлива на фази експертскиот систем FES_1 . За FES_2 променливите $TEST$ и

LEVEL се влезни променливи, а *TEST* е излезна променлива. Излезната вредност за променливата *LEVEL* од FES_1 е влезна вредност за *LEVEL* променливата во FES_2 , а излезната вредност за *TEST* променливата од FES_2 е влезна вредност за *TEST* променливата во следната итерација за FES_1 .

Чекор 3: Дефинирај ги фази правилата на фази експертскиот систем FES_1 кои служат за изведување на излезната променлива *LEVEL*.

Чекор 4: Дефинирај ги фази правилата на вториот фази експертски систем FES_2 кои служат за изведување на излезната променлива *TEST* и за контрола на итеративниот тек на алгоритмот.

Чекор 5: За фиксно p , $p \leq n$ (каде n е кардиналноста на универзалното множество S) конструирај тест од p задачи за испитување на корисникот.

Случај 1: ако $i=1$, т.е. ако тековната итерација е прва, избери задачи за конструирање на тестот од класата *intermediate*.

Случај 2: ако $i>1$, т.е. во секоја последователна итерација избери задачи за конструирање на тестот во зависност од излезната вредност на *TEST* променливата добиена од FES_2 во претходната итерација.

Чекор 6: Примени ги правилата од FES_1 на влезната променлива $TEST^{(i)}$ и $RESULT^{(i)}$ со цел да се добие вредноста на излезната променлива $LEVEL^{(i)}$.

Чекор 7: Ако $LEVEL^{(i)} = LEVEL^{(i+1)}$, (или нема повеќе тестови во системот) тогаш алгоритмот завршува. Во друг случај примени ги правилата од FES_2 на влезните променливи $TEST^{(i)}$ и $LEVEL^{(i)}$, со цел да се добие вредност за излезната променлива $TEST^{(i+1)}$, и оди на чекор 5.

Корисничкиот интерфејс за една итерација на самотестирањето е дадена на сликата 5. 28.

Слика 5. 28 Приказ на корисничкиот интерфејс на една итерација од алгоритмот за самотестирање

Разгледувајќи ги екстремните случаи, односно случаите кога корисникот ги решил сите задачи или пак не решил ниту една задача, произлегуваат следниве заклучоци. Ако корисникот ги решил сите задачи од тестот, неговото ниво најчесто ќе биде проценето на повисоко од тековното доколку тестот е со доволна тежина да соодветствува на повисокото ниво. Доколку тестот не е доволно тежок, проценетото ниво останува исто. Слично доколку корисникот не решил ни една задача, проценетото ниво е пониско од претходното, освен ако тестот е доволно тежок за да го задржи нивото на знаење на корисникот исто како претходното. Тоа значи дека алгоритмот обезбедува механизам за подесување на корисничкото ниво на знаење и тоа нагоре и надолу во зависност од оценетото ниво во претходната итерација. Бројот на итерации потребни да се достигне условот за запирање на алгоритмот вообичаено е мал и не би требало да е поголем од четири-пет итерации. Единствен случај каде бројот на итерации би можел да го надмине претпоставениот број е во т.н. “цикличен случај”, односно кога следниот тест постојано се компонира од две соседни класи и корисникот прави екстремни случаи. На пример, ако тестот во i -тата итерација е од *advanced* класата и оценетото ниво е *satisfactory*, тестот во $i+1$ -вата итерација ќе биде од *intermediate* класата. Ако оценетото ниво во $i+1$ -вата итерација е *high*, тестот во

$i+2$ -рата итерација повторно ќе биде од advanced класата. Ваквите случаи можат да доведат до постојано поминување на оценетото ниво од intermediate во advanced класата и обратно. Циклусот запира кога корисничкото ниво ќе биде еднакво оценето во две последователни итерации, или пак во најлош случај кога сите тестови од одредена класа се исцрпени.

Имајќи го во предвид предходно кажаното, изборот на иницијален тест не произведува значајни промени во бројот на итерации на алгоритмот. Изборот на иницијален тест од intermediate класата се базира на претпоставката дека најголемиот број од корисниците имаат просечно познавање на предметот во кој се тестираат, па со тоа би се минимизирал бројот на итерации потребни за донесување конечна оценка за нивото на знаење.

Бројот на класи за поделба на множеството задачи S во предложениот алгоритам е три. Во општ случај S може да се подели на c класи ($c=2,3,\dots$) што би значело зголемување на множеството на терми на променливата $LEVEL$ со дополнителни вредности, што пак понатаму би овозможило попрецизно определување на корисничкото ниво на знаење. Од друга страна, тоа би произвело зголемен број на итерации до достигнувањето на стоп условот на алгоритмот, како и додавање на нови правила во FES_1 и FES_2 кои би ги опфатиле новите вредности за влезните и излезните променливи.

5.2.2 *Форми на асинхрона комуникација*

Седумдесет проценти од сите интернет комуникации се вршат за да се провери електронската пошта. Електронска пошта (e-mail) е порака што се праќа преку електронски медиум, наместо преку локални поштенски услуги. Електронската пошта е позната како најпознат асинхрон тип на интернет базирана комуникација, бидејќи испратената порака се сместува во поштенско сандаче на примачот каде чека примачот да се најави и да ја преземе пораката. Асинхрона комуникација е затоа што комуникација не се врши истовремено или во реално време. Друг тип на асинхрона комуникација се дискусионите групи на интернет, кои чуваат записи и пораки кои се праќаат и се достапни на повеќе корисници на интернет мрежата. Овие дискусионски групи им овозможуваат на луѓето ширум светот да водат тематски дискусии и да разменуваат идеи за мноштво теми. Како специфичен тип на асинхрона интернет комуникација може да се смета интернет базираното раководење со проекти (кое во себе може да опфати и различни форми на синхрона комуникација).

5.2.2.1 **Електронска пошта и дискусионски групи**

Webmail системите [138] се системи каде електронската пошта може да се провери доколку се има пристап до интернет мрежата. Тоа претставува важен аспект за сите едукативни институции и повеќекориснички системи како начин за да им олесни на корисниците да ја проверат поштата кога се на пат, или на одредено географско растојание од матичната институција.

Апликациите за електронска пошта работат како клиент-сервер системи. Тоа значи дека постои сервер кој цело време е поврзан на интернет и постои mail програм кој ги прима и ги чува e-mail пораките кои пристигнуваат од интернет. Кога корисникот сака да пристапи до своите пораки, треба да се поврзе со серверот и користејќи mail клиент програм да пристапи до своите пораки. Еден mail сервер овозможува на повеќе корисници да праќаат e-mail пораки истовремено. Преземените пораки може да останат на серверот без да има трансфер на друг компјутер или по желба на корисникот да се пренесат и организираат на локален компјутер. При праќањето на порака, корисникот ја составува пораката на локален компјутер и со помош на клиент програмот ја

спроведува до серверот кој понатаму ја доставува пораката преку интернет мрежата до крајниот примач.

За пренос на e-mail пораки помеѓу клиентот и серверот постојат неколку стандарди. Еден таков протокол е Simple Mail Transfer Protocol (SMTP протокол) или неговата проширена варијанта Extended SMTP (ESMTP протокол). Ова е едноставен протокол – SMTP клиентот воспоставува врска со SMTP серверот и му ја предава e-mail пораката. За превземање на пошта од некој одалечен mail сервер се користи Post Office Protocol (POP3 протокол). Тој му овозможува на mail клиент програмот да ги превземе новите пораки, да избрише пораки и да овозможи читање на пораките. Нема начин POP3 протоколот да ја врати поштата на mail серверот од каде што ја превземал со mail клиент програмата. Овој недостаток на POP3 протоколот е надминат со Internet Message Access Protocol (IMAP протокол) кој не подржува “offline” читање на пораките. Најчесто за праќање пораки се користи SMTP, а за превземање на пораките POP3 протоколот. Затоа SMTP е познат како “push” протокол – пренесува пораки од сервер до сервер, а POP3 е наречен “pull” протокол – клиент mail програм ги превзема пораките од mail сервер.

Електронските писма се состојат од два главни дела: заглавје (*header*) и тело на порака (*message body*). Заглавјето содржи информации за пораката како што се информација за праќачот на пораката, адреса на примачот или адреси на листа примачи на пораката, наслов на пораката, време кога е пратена пораката и т.н. Во телото на пораката се наоѓа нејзиниот текст. Телото на пораката покрај текст може да содржи и еден посебен низ карактери познати како емотивни икони (*emoticons*), како на пример :-) што изразува смеење. Имено, при комуникација преку електронска пошта не може да се покаже изразот на лицето, положбата на телото и сл. Затоа се користат емоционалните икони за да се збогати текстот на начин кој ги сугерира емоциите што е особено битно за едукативниот процес. Некои праќачи ги завршуваат нивните пораки со опционен трет дел познат како потпис (*signature*).

Протоколот за праќање e-mail преку интернет (SMTP) дозволува пренос само на ASCII текстуални карактери. Праќање бинарни датотеки, како што се аудио и видео датотеки, може да се изведе со mail програм кој подржува Multi-purpose Internet Mail Extension (MIME) стандард. Треба да се забележи дека пораки

со датотеки се најчесто користен начин за пренос на компјутерски вируси. Отворање на пораки со датотека без користење на анти-вирус програма може да предизвика оштетување на постоечкиот софтвер на локалниот компјутер.

WebMail е интернет-базирана клиент апликација која овозможува пристап преку интернет мрежата на e-mail сандачиња, составување и праќање на електронска пошта, преглед на стари и нови пораки и некои други интересни услуги за корисниците преку интернет пребарувач (web browser). Но, за разлика од другите mail клиенти кои се софтвер кој се инсталира на локален компјутер кај корисниците, webmail апликациите се програми кои се извршуваат на mail сервер и на нив може да се пристапи од било кој компјутер поврзан на интернет мрежата. Webmail програмите не бараат никакво конфигурирање од гледна точка на корисниците.

Денес на интернет постојат голем број на бесплатни или комерцијални webmail сервиси како што се нам добро познатите: Yahoo mail, Lycos mail, Netscape mail, Mail com, Hotmail.com. Во принцип сите големи интернет провајдери имаат webmail, а тоа би требало да биде пракса на сите институции кои имаат mail сервер. Изборот на mail програми е голем и секој има некои свои особености, но сите извршуваат иста функција и ги прикажуваат пораките во сличен формат. Речиси секој mail и webmail клиент прикажува по еден ред за секоја порака при листање на пораките во сандачињата. Сите mail и webmail програми имаат опција која им дозволува на корисниците да ги читаат или бришат пораките. При читање на порака на располагање се неколку опции кои корисникот може да ги искористи: да одговори на пораката (reply), да ја препрати пораката до некоја друга адреса (forward) , да ја премести во друг mailbox (move to) или да ја избрише.

Моќноста на еден webmail програм се оценува и со способноста за праќање пораки со бинарни датотеки односно поддршка за MIME. Притоа различни webmail програми се разликуваат во дозволената максимална големина на една порака со бинарни датотеки. Овие ограничувања се движат во граници од 2MB до 5MB. Webmail програмот треба да му овозможи на корисникот да креира адресар, односно листа од email адреси кои корисникот најчесто ги користи. Како дополнителни особини што се сретнуваат кај различни webmail програми се следните:

- Проверка на друг e-mail – корисникот внесува корисничко име, лозинка и pop3 сервер и при следните проверки пораките од оваа сметка ќе се листаат во некое сандаче кое корисникот ќе го дефинира или во тековното INBOX сандаче;
- Календар – оваа особина му овозможува на корисникот да креира свој потсетник за одредени активности и настани за одреден датум и избира кога да биде потсетен;
- Автоматски одговор - оваа особина му овозможува на корисник автоматски да одговори на нова порака со одредена e-mail адреса со кратка порака независно дали корисникот е најавен или не;
- Омилени линкови – оваа особина му овозможува на корисникот сам да си креира своја листа од најчесто посетувани интернет адреси;
- Филтрирање на пораките според адреса, наслов или текст во пораката - корисникот може да избере во која папка да се преместуваат пораките со избраниот филтер;
- Менување лозинка и профил;
- Опции – овде корисникот може да избере тема за позадина, број на пораки по страна, вклучување потпис во порака која се праќа, дали порака која се праќа да се зачува во Sent Folder, критериум за сортирање на пораки, пребарување на пораки според адреса, наслов или текст и сл.;
- Дополнителни особини на некои mail сервиси се услуги како бесплатни електронски картички, форум групи, и сл.

Под терминот webmail сервер се подразбира компјутер во некоја мрежа кој има интернет врска на кој е инсталиран HTTP (Hypertext Transfer Protocol) сервер, CGI (Common Gateway Interface) интерпретер и webmail апликација. Како HTTP сервер најчесто се користи Apache веб сервер или IIS (Internet Information Server). HTTP серверот овозможува HTTP сообраќај, односно овозможува комуникација на серверот со повеќе интернет пребарувачи (Netscape или IE) од клиент компјутери. CGI интерпретер (PHP, ASP, Perl и др) е начин за пренос на податоци помеѓу интернет мрежата и програма или процедура која се извршува на серверот. Овие програми може да обработуваат податоци и да враќаат резултат

назад на корисничкиот клиент, креирајќи динамички HTML страници. Webmail апликација е изработена во некој CGI скрипт јазик и овозможува интернет пристап до еден или повеќе mail сервер(и). Webmail апликациите имаат два типа интерфејси кон околината и тоа: PIM (Personal Information Management) интерфејс и IMAP клиент интерфејс. PIM интерфејс е термин за одржување и управување на податоци меѓу сесии. За чување на овие податоци се користи база на податоци (најчесто SQL) или LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) сервер. IMAP клиент интерфејс означува дека webmail апликацијата за авторизација на пристап до корисничкиот mailbox на некој mail сервер користи спецификации согласно IMAP (POP3) протоколот.

Слика 5.29 Дијаграм на кориснички сценарија за WebMail апликацијата

За потребите на ова истражување, во рамките на системот за поддршка на образованието на далечина (односно образовниот процес воопшто) е изработен webmail модул и е инсталиран webmail сервер. Webmail - клиент програмата е изработена во PHP скрипт-програмскиот јазик. Главна намена на webmail

апликацијата е да овозможи праќање на e-mail пораки и пораки со бинарни датотеки преку интернет пребарувач и интернет пристап до POP3 e-mail сервери на повеќе домени.

Слика 5.30 Дијаграм на компоненти на webmail модулот

Компјутерот на кој е поставена webmail апликацијата е webmail сервер, но не мора да е и mail сервер. Ваква конфигурација овозможува корисници кои имаат сметки на различни mail сервери да ја користат оваа webmail апликација за да проверат e-mail или да пратат нова порака. Комплексноста на решението може да се согледа од корисничките сценарија дадени на слика 5.29 и компонентниот дијаграм даден на слика 5.30.

Овој модул овозможува користење на повеќе сандачиња, адресар, проверка на друг e-mail, одржување листа на омилени линкови, креирање листа од спам адреси, креирање на кориснички профил и различни опции како избор на интерфејс или број на пораки по страна. Дел од корисничките страни на овој модул се дадени на слика 5.31.

Слика 5.31 Кориснички интерфејс на апликацијата за проверка на електронска пошта

Секој најавен корисник исто така може да испрати порака во една од дискусионите групи овозможени за сите корисници на системот. Дискусионата група содржи листа на коментари кои се достапни до сите членови. Коментарите се сортирани во LIFO (Last Input First Output) редослед и се прикажуваат 10 коментари по страна. Се користи парсирање на текстот од коментарите и одредени комбинации од карактери (спомнати во воведното поглавје за изразување емоции) може да се заменат со слика која директно асоцира на

емоцијата на праќачот на коментарот. Ова е особено битно заради тоа што на тој начин може да се оцени дискусијата и усмери нејзината насока. На сликата 5.32 е даден приказ на дел од корисничкиот интерфејс за учесниците во дискусионата група.

Слика 5.32 Кориснички интерфејс на дискусионата група

Како интересна функција на овој модул може да се претстави можноста учесниците во образовниот процес да го организираат своето време. Тоа се прави со изборот на опцијата календар. Со тоа се отвара страница на која е прикажан календар за тековниот месец, со посебно означен тековен датум, и има линкови кон календарите за следениот и претходниот месец. Секој ден исто така претставува линк. Ако се избере некој датум, се отвора страната на која се внесуваат/листаат сите активности на корисникот за тој датум. На сликата 5.33 е даден приказ на дел од корисничкиот интерфејс за функцијата календар.

Слика 5.33 Кориснички интерфејс на опцијата календар

Модулот за електронска пошта има специјален администраторски корисник кој може да врши далечинско набљудување и одржување на системските ресурси, базата на податоци webmail, на комплетната датотечна структура на програмата, лесно следење на дневната и вкупната статистика, како и лесно креирање e-mail сметки на студенти, бришење сметки на студенти, менување лозинки на студенти и сл.

Администраторот може, но не мора да биде администратор на оперативниот систем. На ова не мора да се гледа како на недостаток, во смисла што корисникот нема големи привилегии за системска администрација. Но тоа засега и не е потребно, бидејќи негова главна задача е да овозможи далечинско одржување на webmail програмата и лесен интернет базиран преглед/ажурирање на табелите во базата на податоци.

Активностите кои може да ги врши администраторот може да се поделат во три групи: далечинско одржувања на webmail апликацијата, далечинско надгледување и ажурирање на базата на податоци и далечинска администрација на корисниците. Во склоп на опцијата за администрација на корисниците, администраторот може да креира корисници или групи на корисници, да им додели одреден дисковен простор, да креира анкетно прашање, да прати известување до одредена група на корисници и да креира различни статистики на користење на модулот. На сликата 5.34 се дадени дел од екраните на корисничкиот интерфејс на администраторот.

Слика 5.34 Дел од корисничкиот интерфејс за администраторот на webmail модулот

Битно е да се напомене дека овој модул е развиен така да не побарува големи (скапи) хардверски и софтверски ресурси. Тоа е направено заради базичната потребата на неговите функционалности во било кој образовен систем, од што произлегува потребата за негова ниска цена на чинење. Генералниот развоен дијаграм на овој модул е даден на сликата 5.35.

Слика 5.35 Развоен дијаграм за webmail модулот каде потребното опкружување е поставено на еден компјутер

Модуларниот развој на системот овозможува отстапување од генералниот развоен дијаграм. Така, за потребите на инсталација на овој модул на Електротехничкиот факултет во Скопје поради специфичноста на условите во кои системот е инсталиран применет е развојниот дијаграм прикажан на слика 5.36.

Слика 5.36 Развоен дијаграм за webmail модулот каде потребното опкружување е поставено на три компјутери

Асоцијациите помеѓу класите на податоци потребни за нормално функционирање на овој модул, пред се кога тој ја има серверската функција се дадени на слика 5.37.

Слика 5.37 Асоцијации помеѓу класите на податоци во webmail модулот

5.2.2.2 Модул за управување со проекти

Концептот на виртуелни работни околии [139] во кои работат виртуелни тимови [140] од луѓе (студенти во случај на образование на далечина) кои може да бидат оддалечени географски и/или временски, станува многу актуелен со развојот на информатичко комуникациската технологија. Организацијата, контролата и набљудувањето на човечките ресурси во ваков случај е клучен фактор за успехот на нивните проекти. Можностите за постојана и навремена комуникација помеѓу членовите на ваквите тимови, како и комуникацијата со нивните координатори, исто така е од суштинско значење. Работата на вака оформените тимови се разгледува преку работа на проекти, односно задачи, кои професорот (инструкторот) им ги доделува на оддалечените студентите. Како пример на вакви проекти може да се наведат: семинарски задачи доделени на тим од двајца или повеќе студенти, мали студентски проекти, делови од поголеми универзитетски проекти на кои работат студенти и слично.

Поради тоа што системот за управување со ресурси е наменет за контрола и управување со проекти и тимови кои работат на дадени проекти, логично се јавува идејата за користење на некои од постоечките традиционални алатки за управување со проекти. Постоечките алатки за управување со проекти главно се фокусираат на планирање и набљудување на дадени проекти и распределба и користење на ресурси (работници). Тие не се проектирани да развиваат база на знаење (knowledge base) за дадените проекти. Таквите алатки не нудат средства за размена на знаењето за еден проект со работниците на друг, сличен проект. Од друга страна, постојат системи кои се занимаваат со опис и размена на знаење, информации и документи, како што се тоа системите за управување со документи или големите компаниски информациски (groupware) системи. Тие пак не нудат готови функции за организација и структурирање на знаењето на специфичен начин, според организацијата и структурата на проектите и задачите од кои тие се состојат.

За потребите на ова истражување е развиен систем кој ќе им помогне на инструкторите и студентите да вршат планирање и набљудување на проектот, истовремено генерирајќи база на знаење за проектот организирана и структурирана според организацијата и хиерархијата на проектот [141]. На крај, системот нуди комплетен интернет-базиран интерфејс за корисниците на системот, со што им нуди “он-лајн” пристап од потенцијално кое било место во светот и во кое било време.

Работата на тимовите (виртуелни или класични) врз некој проект обично резултира во голем број на датотеки, документи, спецификации, нацрти, скици, слики, аудио и видео записи и ред други електронски материјали кои на некој начин треба да се чуваат, организираат и повторно пребаруваат во иднина. Овој вид на материјали произведени во текот на еден проект или добиени на влез на проектот претставуваат ресурси за проектот. Нивното чување и правилно организирање може да биде многу значајно како за нивната достапност до членовите на тимот во текот на работата на проектот, така и понатаму, на пример во некои идни слични проекти.

Множество на однапред дефинирани, стандардни ресурси може да биде користено дополнително за опишување на секој од проектите и знаењето во истите. Овие ресурси се организирани во различни формулари и треба да се пополнат во различни фази на проектот. Формуларите содржат општи информации за проектот, како и информации за различните ресурси, како човечки, така и материјални. Кога овие формулари ќе се пополнат, тие се конвертираат во HTML документи и се додаваат на базата на знаење за проектот. Информациите внесени во формуларите се чуваат паралелно и во главната база на податоци на системот за управување со ресурси, што дозволува ефикасно пребарување на документите. Лесно може да се изврши пребарување по клучни зборови во кое било од полињата во формуларите и пребарувањето може да се извршува низ севкупната листа на HTML документи креирани од истиот формулар, независно од проектот на кој им припаѓаат. Пребарувањето може да даде различни погледи на завршените или тековните проекти потребни за наоѓање на листата на најсоодветни ресурси за одредена задача, како и нивната достапност во рамките на даден временски период. Оваа листа може исто така да биде споредена со листата на реалната ефективност и цена на чинење на ресурсите. Ова ги збогатува информациите за проектот кои се чуваат во неговата база на знаење [142], додавајќи бројни можности за делење на информациите и нивно користење помеѓу различни проекти. Членовите на тимот исто така можат да ги делат меѓу себе датотеките, документите и останатите ресурси од базата на знаење за проектот.

Од друга страна, системот нуди “on-line” работна околина за членовите на тимот кои работат на истиот проект. Координаторот на проектот им ги доделува задачите на членовите на тимот. Членовите на тимот можат да ги видат задачите и да ги запишат активностите кои ги извршуваат при извршувањето на истите. Овие записи може да се користат за набљудување на проектот и контрола од координаторот на проектот. Тие исто така се третираат како белешки за задачите и можат да се земат во предвид како специфично знаење за задачите во

даден проект. На координаторот на проектот му се нуди контрола врз реализацијата на проектот или конкретна задача преку користење на точки на контрола (milestones) или нивните почетни и крајни датуми.

Како додаток на погорните типови на ресурси во проектот, учесниците можат да користат и синхрони ресурси. Како примери на такви ресурси може да се појават сервиси за комуникација како “on-line” размена на пораки (chat, messaging), форуми за дискусија (discussion forum), видео и аудио конференции (video and audio conferencing) и сл. Модулот за управување со проекти интегрира во себе модул за работа со ресурси дистрибуирани на интернет – виртуелна лабораторија, кој му овозможува на тимот пристап до оддалечени лабораторски ресурси.

Под поимот проект се подразбира некаква работа, обврска или задача доделена на група од студенти од страна на нивниот професор. Групата од студенти кои работат на проектот заедно претставува тим. Секој студент, следствено, станува член на тимот. Професорот или некоја друга личност, на пример инструкторот, кој ја презема одговорноста за контрола на проектот и координирање на тимот, се нарекува координатор на проектот. Природно, проектот се состои од помали делови кои се доделени на еден член на тимот или помала група. Секој од овие делови од проектот се нарекува задача. Додека работат на проектот и поединечните задачи, членовите на тимот извршуваат некакви акции со цел да ја завршат предвидената работа. Овие акции дефинираат активности во системот за управување со проекти.

На слика 5.38 се претставени корисничките сценарија (use cases) на модулот за управување со проекти.

Слика 5.38 Кориснички сценарија во модулот за управување со проекти

Како што може да се види од дијаграмот, во модулот постојат два актери кои може да го користат: координатор на проектот и член на тимот. Координаторот на проектот може да изврши акции поврзани со членовите на тимот, ресурсите на проектот, временските рокови, фазите, задачите, активностите и контролните точки на проектот. Дополнително може да обезбеди поврзување на ресурсите од базата на знаење од изминатите проекти кои се блиски (поврзани) по област или технологија за полесен и поефикасен трансфер на знаењето од претходните проекти кои се слични на тековниот.

Другиот актер е членот на тимот, односно студентот кој работи на проектот. Членот може да ги извршува акциите поврзани со: сопствените податоци, преглед на информациите врзани за проектот, работа со ресурси од проектот или базата на знаење на проектот.

Членовите на тимот влегуваат во системот со помош на валидна лозинка и шифра. Потоа, корисникот избира проект од листата на сите проекти во кои работи, пред да започне да го користи системот. Откако корисникот ќе го избере проектот со кој ќе работи, системот му презентира сумарен преглед врз проектот, неговите фази, точките на контрола и задачите доделени на корисникот.

Кога работи со одреден проект, на корисникот му се нудат неколку можности или кориснички сценарија: модификација на личните податоци, преглед на информациите за проектот, преглед на задачите кои му се доделени, додавање и модификација на активностите, управување со датотеките и документите во базата на знаење на проектот и работа со виртуелната лабораторија.

Функцијата “модификација на лични податоци” му нуди на корисникот интерфејс преку кој може да ги промени личните податоци кои се чуваат за него во системот за управување со проекти. Некои од овие податоци се достапни на другите членови на тимот, на пример името и адресата за електронска пошта (e-mail). На овој начин секој член на тимот може да знае со кого работи на проектот и има можност да ги контактира останатите членови преку комуникациските алатки кои постојат во виртуелниот универзитет.

Функцијата “преглед на информации за проектот”, членовите на тимот може да ја користат кога сакаат да ја читаат спецификацијата на функционални барања за проектот или кога сакаат да добијат информации за фазите на проектот и точките на контрола.

Преку селектирање на функцијата “преглед на задачи”, корисникот може да ја прегледа листата на задачи кои му се доделени, како и деталите за секоја задача поединечно. Секоја задача има дефиниран почетен и краен датум, кои го дефинираат времетраењето предвидено за задачата и го информираат членот на тимот за крајниот датум (deadline) на кој се очекува членот на тимот да ја заврши работата предвидена со задачата.

Функцијата “додавање и модификација на активности” е најчесто користена во нормални услови, бидејќи од корисникот се бара да ги запише сите негови активности кои произлегуваат како резултат од работата на дадена

задача. Корисникот тоа може да го стори преку функцијата “запиши активност”. Листата на сите запишани активности може да се види преку функцијата “преглед на активности”. Ова е една од централните функции во системот, бидејќи намената на активностите е да понудат детално знаење за работата на различните задачи во проектот и проектот во целина, како и да бидат дел од базата на знаење за проектот.

Датотеките и документите, како и останатите елементи во базата на знаење за проектот може да се управуваат од членовите на тимот преку функцијата “база на знаење”. Проектот е организиран во неколку задачи и/или фази. Работата на одредена задача и/или фаза може да има некакви документи на влез, на пример спецификација на барања за проектот, додека некои документи може да се креираат во текот на работата врз задачата или по завршување на задачата, односно на излез. Датотеките во базата на знаење се организирани на начин кој дозволува некои од датотеките да бидат заеднички за целиот проект и според тоа се сметаат за глобални во базата на знаење за проектот, додека некои датотеки може да се релевантни само за одредена задача, при што нив им се пристапува преку избирање на одредената задача.

Главната предност на ваквата организација е во подоцнежното пребарување на документите, каде природната структура на проектот може да се користи за пребарување низ документите кои се однесуваат на одредена задача. Понатаму, при работата на идните проекти ќе може да се пребаруваат сите документи кои се релевантни за одреден (познат) тип на задача во некои од старите проекти.

Со користење на функцијата “работа со виртуелната лабораторија” корисниците му пристапуваат на модулот за работа со ресурси дистрибуирани на интернет – виртуелна лабораторија. На овој начин корисникот има можност да ги користи можностите кои овој модул ги нуди за делење и пристап на ресурсите кои се на располагање.

Слика 5.39 Архитектура на модулот за управување со проекти

Архитектурата на системот е илустрирана на слика 5.39. Технологијата ASP се користи за динамичко креирање на интернет страниците, односно за креирање на презентациското ниво во системот. Компонентите креирани со помош на технологијата COM се дел од логичкото ниво во системот. Тие ги имплементираат сите објекти потребни за работата на системот и во кои се енкапсулираат различните функции на системот, комуникацијата помеѓу модулите, пристапот до податоците и датотеките и т.н. На крај, податочното ниво го претставува системот за управување со бази на податоци.

На слика 5.40 е претставен дел од корисничкиот интерфејс на модулот за управување со проекти: прозорецот за модификација на задачите во проектот и прозорецот за преглед на информациите за проектот (прегледот на ресурсите од базата на знаење за проектот).

Слика 5.40 Дел од корисничкиот интерфејс на модулот за управување со проекти

5.3 Модул за поддршка на инструкторите

Системите за поддршка на образованието на далечина, иако пред се се насочени кон работа со студентите, поради придобивките од современите теории за учење кои го ставаат студентот во центарот на едукативниот процес (види поглавје 2), треба да овозможат и поддршка на работата на инструкторите. При тоа од аспект на користење на системот, таа поддршка треба да се сфати како транспарентна и персонализирана форма на препорака на едукативни материјали за студентите, во зависност од нивните желби и афинитети. Поради тоа, неопходно е креирање на профили на студентите, кои во себе чуваат непрецизирани информации за нивните афинитети и желби. Со помош на тие профили може да се креираат алгоритми кои вршат персонализирана препорака.

Со самото поместување на тежиштето на едукативниот процес од професорот (инструкторот) кон студентот, едукативниот процес мигрира од фаза во која се бара квалитетна репродукција на знаењето на инструкторот кое најчесто е претставено во одреден едукативен материјал - книга, во фаза во која се бара примена на здобиеното знаење кое се исцрпува од едукативните материјали и ресурси. Во таа смисла, креирањето на едукативниот материјал мора да биде во форма во која ќе се овозможи лесно навигирање низ него со цел да се најде потребната порција на знаење. При тоа треба да се внимава на принципите на изградба на едукативни материјали (види поглавје 4.2).

5.3.1 Кориснички профили во системот за поддршка на образование на далечина

Корисничките профили се неопходни за градба на персонализирани работни околии. Персонализираните работни околии се особено битни за процесот на образование на далечина затоа што овозможуваат градење на алгоритми за препорака на едукативни материјали и персонализирана презентација на истите. Во профилите, освен генералните информации за

учесниците во образовниот процес се чуваат и информации за потребите, мотивациите и желбите на студентите. Како овие информации не може прецизно да се изразат во одредени квантитативни големини, тие се претставени со помош на непрецизирани фази големини [143] кои го даваат степенот на припадност на една променлива кон одредено множество односно класа на големини. При тоа за потребите на ова истражување ќе се задржиме на два типа на афинитети: интерес за одредена област што е битно за градба на алгоритам за препорака на материјали и афинитет кон одреден медиум како начин на презентација на едукативниот материјал.

Од аспект на систем за организација на базата на податоци [144] на корисничките профили, тие можат да се претстават со релациите прикажани на слика 5.41. Во продолжение ќе бидат образложени релациите кои го градат корисничкиот профил. Клучните атрибути се претставени со зацрнети букви.

GENERAL (#student, name, e-mail, video-aff-fmv, picture-aff-fmv, audio-aff-fmv, text-aff-fmv)

Во предходната релација се чуваат генералните информации за студентите заедно со фази припадностите кон одреден медиум. Кратенката “aff-fmv” го означува терминот “affinity fuzzy membership value”, односно фази припадноста на афинтетот на студентот.

Слика 5.41 Релации потребни за корисничките профили

Релацијата ИНТЕРЕСИ (INTERESTS) го опишува студентскиот интерес и експертиза за одредена област на истражување.

INTERESTS (*#student*, *#subject*, subject-expertise-fmv, subject-aff-fmv)

Следната релација ја содржи историјата на студентот од аспект на успех и време на завршување на курсевите што ги посетувал.

HISTORY (*#student*, *#course*, date, grade)

Од потребата за препорака на одредени едукативни материјали произлегува потребата од групирање на студентите во групи со заеднички интереси за области на истражување и презентациски методи. Тоа се остварува со следните три релации:

BELONGS (*#group*, *#student*, fuzzy membership value)

GROUP_INTERESTS (*#group*,*#subject*, avg-fmv)

GROUP (*#group*, avg-video-fmv, avg-picture-fmv, avg-audio-fmv, avg-text-fmv)

Релацијата ПРИПАЃА (BELONGS) ја чува информацијата за степенот на сличност помеѓу фази информациите за интересот на студентот во одредена област и средниот интерес на групата во таа област. Кратенката “avg” го означува терминот “средна вредност (average)”.

Релацијата КУРС (COURSE) складира информации за курсевите и тоа: име, мета опис на курсот (анотации придружени кон него), област, референца до соодветна интернет страница, степен на застапеност на различни медиуми во презентацијата на курсот, потребно ниво на предзнаења од областа (кои може да се утврдат со самопроверка на студентот - види поглавје 5.2.1.4), како и врска кон информација за авторот.

COURSE (*#course*, name, course meta data, subject, reference to course html page, video-fmv, picture-fmv, text-fmv, needed level of expertise, course quality level, professor)

Информациите за професорите (авторите) на курсевите и нивната експертиза во одредени области се чува во следните две релации:

PROFESSOR (*#professor*, name e-mail, institution, other info)

PROF_RECORD (*#professor*, *#subject*, number of published papers, number of quoted papers)

Доколку од горните релации се издвојат фази променливите, може да ги дефинираме следните фази множества:

- 1) Student presentation affinity {video-afmv, picture-afmv, audio-afmv, text-afmv}, множество на студентски афинитети кон мултимедиски податоци;
- 2) Student interest in subject {subject-expertise-fmv, subject-afmv }, множество на интереси на студентот во одредени области;
- 3) Course {video-fmv, picture-fmv, text-fmv, needed level of expertise – expertise required, course quality level }, опис на курсот прилагоден кон горните две множества;

Овие множества во продолжение на текстот ќе бидат соодветно означени со:

- 1) SPA {V, P, AU, T}
- 2) SIS {E, A}
- 3) C {VP, PP, AUP, TP, ER, QC}

Постојат три типа на прашања кои треба да се решат од системите кои во својата работа користат фази множества: За што тие множества ќе бидат искористени? Како тие множества да се иницијалираат? Како тие множества да се ажурираат?

Одговорот на првото прашање веќе е даден во предходниот текст. Фази множествата во системот за поддршка на образованието на далечина развиен за потребите на ова истражување ќе бидат искористени за градба на студентските профили кои ќе овозможат препорака на едукативни материјали.

Иницијализацијата и ажурирањето на овие множества ќе бидат опишани во продолжение на текстот.

Пред студентот за прв пат да се најави на системот, тој треба да пополни формулар со податоци за атрибутите кои опишуваат афинитети во множествата SPA и SIS. Иницијално тие се поставуваат на вредност 0.5 што може да се протолкува како индиферентност. Доколку студентот се зачлени во некоја група (избере насока на студии), неговите атрибути ги добиваат средните вредности на атрибутите на групата.

Вредноста на променливата E од множеството SIS се пресметува според формулата:

$$E = K_{E1} \frac{YWE}{100} + K_{E2} \frac{ED}{50} \quad (5.13)$$

каде секој степен на образование (ED - Educational Degree) има соодветна вредност (5 - Ph.D., 4-MS, и тн.), додека (YWE - years of working experience) означува години на работно искуство. Параметрите K претставуваат тежински фактори со кои се одредува дали експертизата повеќе зависи од теоретското или практичното искуство.

За секој курс во дигитален формат во рамките на системот за поддршка на образование на далечина може лесно да се пресмета бројот на зборови (NT - number of text), слики (NP- number of pictures), аудио (NAU - number of audio) и видео датотеки (NV - number of video). Со овие податоци може да се пресметаат првите пет вредности од множеството C.

Присатноста на видео во материјалот (VP - video presence) се одредува со формулата:

$$VP = \frac{(N_{courses} - 1)NV_{old} + NV}{N_{courses} * MAXNV} \quad (5.14)$$

каде NV_{old} (old number of videos) се пресметува со:

$$NV_{old} = \frac{MAXNV * \sum_i^{courses} VP_i}{N_{courses} - 1} \quad (5.15)$$

каде што MAXNV претставува максимален број на видеа по курс.

Вредностите ER и QC од множеството C го одредуваат степенот на предзнаење потребни за курсот и квалитетот на курсот и се иницијализираат од страна на авторот на курсот (или комисија при институцијата што ја врши образовната дејност).

Во продолжение ќе биде објаснето како се ажурираат фази множествата екстрахирани од профилите на студентите.

Различните типови на медиуми (текст, аудио, слика и видео) може да се подредат во одредена низа, на пример според нивната блискост од аспект на презентациските карактеристики: текст, аудио, слика, видео. Тогаш може да се дефинира коефициент на сличност (similarity) кој се заснова на редниот број на медиумот во рамките на низата.

$$\text{similarity}(M_i, M_j) = K_s (3 - |M_i - M_j|) \quad (5.16)$$

каде M_i и M_j се релативни позиции на медиумот имајќи ги во предвид предходно споменатите медиски секвенци, а K_s е тежински фактор. На пример: ако $K_s = 1$ тогаш $\text{similarity}(\text{video}, \text{text}) = 0$ што значи дека медиумите видео и текст не е слични, а $\text{similarity}(\text{picture}, \text{video}) = 2$ што значи дека медиумите слика и видео се речиси слични.

Студентот обично избира повеќе курсеви (со соодветни $VP_i, ANP_i, PP_i, AUP_i, TP_i, EP_i, QP_i$) од иста област (за која има афинитет A) во одреден временски период (на пример за еден месец). Нека бројот на курсеви го означиме со NCS , а вкупниот број на курсеви што студентот ги посетувал (без разлика од која област) со NC . Нека оценките на студентот за курсевите од иста област ги означиме со g_i каде што $i = 1, \dots, NCS$.

Афинитетот на студентот кон одреден медиум (на пример видео) може да се пресмета со следната формула:

$$V_{new} = V_{old} + K_V (A - 0,5) \sum_j^{NC} (g_j - 3) \sum_i^{Nomedia} |SM_i - MP_i| * \text{similarity}(\text{video}, M_i) \quad (5.17)$$

каде со SM_i е означен афинитетот на студентот кон одреден медиум M_i , додека MP_i е пристност на тој медиум во курсот. Со соодветни формули се пресметува и афинитетот на студентот кон останатите медиуми.

Според тоа, доколку студентот има добри оценки за курсевите од областа на негов интерес, неговиот афинитет кон медиите со кои тие курсеви се презентирани ќе порасне. Афинитетот кон останатите, слични медиуми, исто така ќе порасне, но со помал интензитет. Доколку студентот има ниски оценки за курсевите што се во неговата област на интерес, афинитетот кон медиите со кои се тие презентирани ќе се намали. Ова се поклопува со природот кој вели дека студентот има или сака да има високи оценки од областа на неговиот интерес. Доколку тоа не е случај, најверојатно едукативната материја е претставена на начин кој не соодветствува со стилот на учење на студентот.

Студентската експериза (вредноста E од множеството SIS) може да се пресмета со следниот израз:

$$E_{new} = E_{old} + K_E * A * \frac{\sum_i^{NCS} (g_i - 3)}{NCS} \quad (5.18)$$

Доколку студентот добива добри оценки, неговата експертиза се зголемува и обратно, доколку добива слаби оценки, таа се намалува. Експертизата побрзо се менува за областа која е негов интерес на истражување. Како систем на оценување е земен систем со оценки од еден до пет, каде најслабата оценка е еден.

Афинитетот на студентите кон одреден предмет може да се пресмета со изразот:

$$A_{new} = A_{old} + K_A \sum_i^{NCS} (g_i - 3) \frac{NCS}{NC} |QCi - 0,5| \quad (5.19)$$

Доколку студентот има добри оценки за курсеви кои имаат висок квалитет во одредена област, неговиот интерес за таа област ќе се зголеми. Со ова се дозволува студентот со тек на време да ја промени областа на интерес.

Множествата SPA, SIS и C ќе бидат користени во процесот на препорака. Тој процес содржи одредување на сличност на листи од непрецизирани вредности. Постојат повеќе начини да се одреди сличност помеѓу две такви листи. За потребите на ова истражување, сличноста на две фази множества $T = \{x_1, \dots, x_n\}$ ќе се одредува според формулата:

$$R_{ij} = \frac{\sum_k \min(x_{ik}, x_{jk})}{\sum_k \max(x_{ik}, x_{jk})} \quad (5.20)$$

Изразите претставени во ова поглавје можат да се прошират и да се однесуваат и на примена на одредени форми на учење за одредени предмети (учење со проекти, преку консултации или допишување). За да се реализира тоа и во пракса, освен компјутерско комуникациона инфраструктура, потребни се и голем број на човечки ресурси. Во таа смисла се заклучува дека системите за поддршка на образование на далечина не само што не ја елиминираат потребата од наставен кадар, туку овозможуваат и зголемување на таа потреба со цел да се овозможат повеќе стилови на учење, за кои сега постојат технички услови.

5.3.2 Модул за пребарување и препорака на едукативни материјали

Едукативните материјали се достапни до учесниците во образовниот процес преку библиотечниот систем. Библиотечниот систем има многу важна улога во било кој систем за поддршка на образованието. Функциите на дигиталниот библиотечен модул поврзани со неговата администрација се објаснети во поглавје 5.1.2. Во ова поглавје ќе бидат објаснети функциите што дигиталната библиотека развиена за потребите на ова истражување ги нуди на корисниците (инструктори, професори, студенти).

Корисниците на библиотечниот систем можат да ги прегледуваат материјалите сместени во него заедно со мултимедиските податоци придружени кон нив. Кога во процесот на прегледување ќе се најде материјал од интерес за корисниците истиот може да се изнајми или резервира (доколку е во хартиена форма), односно да се сними на локалната корисничка машина (доколку е во дигитална форма).

Изнајмувањето и резервирањето на книги и списанија важи само за книжните формати на книгите и списанијата. Секој член во Дигиталната Библиотека при прегледот на извештајот добиен од пребарување на книга и списание, може да изврши резервација на книгата/списанието. За резервацијата да биде успешна мора да се пополни формулар со податоците за членот. Доколку има слободен примерок од книгата или списанието за кое се бара резервација истиот се чува одреден период или се праќа по пошта на студентот, после што доколку членот не го позајми, истиот се брише од неговата листа на резервирани книги/списанија.

Процесот на изнајмување на едукативен материјал е тесно поврзан со процесот на пребарување. Класичниот начин на пребарување кој подразбира пребарување според одредена текстуална анотација придружена кон едукативниот материјал (име на автор, област, име на едукативниот материјал) е поддржан во библиотечниот модул. Студентите кои учествуваат во образованието на далечина, често пати не се запознаени со овие анотации. Поради тоа во склоп на библиотечниот модул е развиен комплексен алгоритам за препорака кој врши персонализирана препорака врз основа на корисничките профили (види поглавје 5.3.1) и информациите за едукативните материјали.

Главната идеја на алгоритмот за препорака на едукативни материјали е да го олесни изборот од материјалите добиени со стандардното пребарување [145]. Во таа смисла може да се каже дека процесот на пребарување претставува двонивовски филтер кој се состои од филтер кој овозможува елиминација на

едукативни материјали врз основа на текстуални анотации и филтер кој овозможува елиминација на едукативни материјали врз основа на нивното користење од страна на учесниците во образовниот процес. На слика 5.42 и 5.43 се дадени дијаграмите на активности кои се користат при алгоритмот за препорака на едукативни материјали.

Алгоритмот за препорака на едукативни материјали се активира од страна на регистриран член на библиотечниот модул. Врз основа на неговата историја на изнајмувани едукативни материјали се формира листа на едукативни материјали кои членот ги има изнајмено. Од оваа листа за секоја книга/списание се бараат и други изнајмувачи доколку ги има и се формираат N листи на членови изнајмувачи (N е бројот на едукативни материјали од првата листа на едукативни материјали). Овие листи на членови всушност се пресеци на останатите членови со членот кој барал препорака. Од овие листи се формира колекција на членови, при што колекцијата се претвора во листа на членови (без дупликати) со доделување на различни типови на тежински фактори.

За секој едукативен материјал постои тежина одредена според датата на изнајмување. Оваа тежина се добива на следниов начин: тежински фактор 1,0 за едукативните материјали изнајмени во последните 3 месеци од тековниот датум, тежински фактор 0,75 за едукативните материјали изнајмени помеѓу последните 3 и 6 месеци од тековниот датум, тежински фактор 0,5 за едукативните материјали изнајмени помеѓу последните 6 и 9 месеци од тековниот датум, тежински фактор 0,25 за едукативните материјали изнајмени помеѓу последните 9 и 12 месеци од тековниот датум и тежински фактор 0,0 за останатите едукативните материјали.

Слика 5.42 Дијаграм на активности на алгоритмот за препорака на едукативни материјали (прв дел)

Слика 5.43 Дијаграм на активности на алгоритмот за препорака на едукативни материјали (втор дел)

Втор тип на тежински фактор се одредува според бројот на повторувања на членот во листите што претставува тежински фактор по пресек. Третиот тип на

тежински фактор е поврзан со предходниот, но се однесува на вкупниот број на пронајдени членови со слични афинитети и го дава тежинскиот фактор на членство по пресек.

Со цел да се избегнат големи броеви кои би можеле да се добијат во пресметките на тежинските фактори, користени се нормализации на листите, односно добиените вредности секогаш се движат помеѓу 0 и 1. Откога ќе се добијат овие три листи со тежински фактори за секој член, се формира листа со вкупна тежина за секој член.

Следниот чекор е сортирање на добиената листа според вкупната тежина. Од сортираната листа на членови за секој член се формираат нови листи на изнајмени едукативни материјали, но се земаат во предвид само оние книги/списанија кои не се содржат во првобитната листа на едукативни материјали добиена од членот кој бара препорака. На сличен начин како погоре се формираат листи со тежински фактори. Во овој случај постојат два типа на тежински фактори. Првиот тип на тежински фактор за секој од едукативните материјали се одредува со наследување на тежината од листата на вкупни тежини од членот - изнајмувачот на истата. Вториот тип на тежински фактор, тежинскиот фактор по пресек се формира од бројот на повторување на едукативните материјали во колекцијата.

По нормализацијата и собирањето на предходните листи, се формира крајна листа со вкупни тежини добиени од предходните две, која по сортирањето ја дава листата на едукативните материјали кои можат да се препорачаат.

При повикувањето на овој алгоритам за препорака можат да настапат следните **гранични услови**, за кои не се добива резултат:

- повикување на алгоритмот од член кој нема историја на изнајмени едукативни материјали. Во овој случај се препорачуваат најзизнајмуваните едукативни материјали од страна на другите членови, при што повторно се користи листа со тежини која на крај се сортира и првите неколку едукативните материјали се препорачуваат на членот.
- алгоритмот се повикува од страна на член кој има историја на изнајмени едукативните материјали, но не наоѓа пресеци со останатите изнајмувачи. Во овој случај се прават листи на едукативните материјали по области, па сега препораката ќе се врши во зависност од областа на изнајмуваните едукативните материјали.
- доколку никој од предходно наведените случаи не врати резултат, што во пракса единствено може да се случи при првите пуштања во работа на

системот кога членовите немаат историја на изнајмени книги/списанија, тогаш препораката е врз основа на датумот на издавање на едукативните материјали. Во овој случај ќе ни бидат препорачани најновите едукативните материјали.

На слика 5.44 е даден дел од корисничкиот интерфејс на библиотечниот модул во кој на корисникот му е овозможен пристап до електронска книга.

Слика 5.44 Дел од корисничкиот интерфејс на библиотечниот модул

5.3.3 Модул за креирање на едукативните материјали

Идејата на модулот за креирање на едукативен материјал развиен за потребите на ова истражување [146], е да му овозможи на креаторот на едукативниот материјал алатка со која тој нема да треба да се грижи за презентацијата на едукативниот материјал туку само за неговата содржина. Исто така, инструкторот не треба да се грижи како курсот ќе биде распределен низ системот за поддршка на далечинското образование.

Со користењето на XML форматот за опишување на курсот се овозможува едноставна анализа на содржината на курсот. Тоа е корисно за правење на статистички податоци за застапеноста на различните медиуми во рамките на еден курс, потоа за структурата на самиот курс или за различните секции во рамките на курсот. Тие статистички податоци може да се искористат за да се задоволат желбите и барањата на студентите во поглед на едукативниот материјал и неговата презентација. Прашањата кои се инкорпорирани во телото на курсот можат да бидат искористени за самотестирање на студентите за да се одреди нивната експертиза (ниво на знаење) за едукативниот материјал.

Објектно ориентираната анализа и дизајн овозможуваат едноставно и брзо согледување на основните компоненти кои треба да ги содржи ваквиот модул, како и нивната меѓусебна интеракција. Овој модул може да се надгради со нови функции кои би им биле потребни на корисниците [147].

Треба да се потенцира дека иако постојат тагови за различни типови на медиуми и постои можност за креирање на комплексни едукативни материјали, со помош на овој модул може да се креираат и едукативни материјали кои ќе се состојат и од на пример една видео секвенца.

Модулот за поддршка при креирањето на едукативни материјали има клиент сервер архитектура. Клиентот ја претставува апликацијата за креирање на едукативниот материјал од страна на професорите, со име „CourseXMLEditor“. Серверот треба да ги прими испратените курсеви од страна на професорите и да ги публикува во рамките на системот за поддршка на образованието на далечина.

Обликот на XML датотеката која го опишува курсот е:

```
<COURSE id=value>
  <CNAME>value</CNAME>
  <DATE>date</DATE>
```

```

<SECTION id=value>
  <SNAME>URL</SNAME>
  <VIDEO>URL</VIDEO>
  <AUDIO>URL</AUDIO>
  <ANIMATION>URL</ANIMATION>
  <PICTURE>URL</PICTURE>
  <TEXT>URL</PICTURE>
  <QUESTION_SET>
    <QUESTION>URL</QUESTION>
    <ANSWER>URL</ANSWER>
    <TRUTH>value</TRUTH>
    <DIFFICULTY>value</DIFFICULTY>
  </QUESTION_SET>
</SECTION>
<EXPERTISE>value</EXPERTISE>
<QUALITY>value</QUALITY>
</COURSE>

```

каде што дефинираните тагови се со следните значења:

COURSE - главен „root” елемент со целобројна вредност која претставува негов клуч;

CNAME – име на курсот;

DATE – дата на испраќање на курсот;

EXPERTISE – потребна експертиза на слушателот на курсот;

QUALITY – квалитет на курсот;

SECTION – секција од курсот со целобројна вредност која претставува нејзин клуч;

SNAME – име на секцијата;

VIDEO – интернет адреса кон видео датотека која припаѓа на секцијата;

AUDIO – интернет адреса кон аудио датотека која припаѓа на секцијата;

ANIMATION – интернет адреса кон анимација која припаѓа на секцијата;

PICTURE – интернет адреса кон слика која припаѓа на секцијата;

TEXT – интернет адреса на текстуална датотека која припаѓа на секцијата;

QUESTION_SET – прашање од секцијата со повеќе одговори од кои само еден е точен;

QUESTION – интернет адреса кон текстуалната датотека која го содржи прашањето;

ANSWER – интернет адреса кон текстуална датотека која содржи еден од одговорите;

TRUTH – редниот број на одговорот кој е точен;

DIFFICULTY – колку е тешко прашањето;

Основна класа во системот е класата „Course”. Инстанците на оваа класа ги репрезентираат различните курсеви во системот. Други класи кои се поврзани со „Course” класата се „Section” и „Question” класите. Нивните инстанци ги репрезентираат различните секции и прашања во курсот, соодветно. Класниот дијаграм на „Course” класата и нејзините придружни класи е прикажан на слика 5.45. „Course” класата има најмалку еден „SectionSet” член затоа што еден курс може да содржи повеќе секции. Класата „SectionSet” ги наследува особините од „Vector” класата, па затоа може да одржува повеќе инстанци од „Section” класата. Слично, бидејќи секоја секција може да содржи повеќе мултимедиски интернет адреси, „Section” класата има соодветни „Set” членови. Исто така, „Section” класата има „QuestionSet” член кој овозможува да постојат повеќе инстанци од „Question” класата. На крај, „Question” класата има „AnswerSet” член кој ги наследува од „Vector” класата особините да содржи и одржува повеќе инстанци на „URL” класата.

Класата „URL” е исто така стандардна Java класа чии инстанци претставуваат URL објекти, линкови кон одредени документи. Таа овозможува да се воспостави конекција до соодветниот документ за читање или пак негово запишување.

Серверската апликација е претставена со класата „Server”. Класниот дијаграм на „Server” класата е прикажан на слика 5.46. Таа има „ServerSocket” член кој слуша на предходно одредена порта (пр. 8085) и очекува конекции од клиентите. За сервисирање на различните конекции „Server” класата користи инстанци на „ServerThread” класата, која ги наследува особините на „Thread” класата. За секоја конекција се стартува нова „ServerThread” инстанца која ја опслужува конекцијата. „ServerThread” класата има „Socket” член, кој се користи за комуникација со клиентот и „Course” член кој се инстанцира со читање на XML описот на курсот преку сокетот кој е креиран при конекцијата.

Слика 5.46 Класен дијаграм на серверскиот дел од модулот за креирање на едукативниот материјал

Класата „Client” ја претставува „CourseXMLEditor” апликацијата. Класниот дијаграм на „Client” класата е прикажан на сликата 5.47. Оваа класа ги користи сервисите на различни изработени „GUI Tree” и „Dialog” класи за интеракција со корисникот и графичко претставување на курсот кој се креира. Самиот курс е репрезентиран со „Course” членот на „Client” класата. За комуникација со серверот „Client” класата ги користи услугите на „ClientThread” класата која испраќа XML опис на курсот преку сокетот до серверот. При секое испраќање на

курс до серверот се стартува посебен „ClientThread” кој се грижи за комуникацијата. Потоа, „ServerSocket” членот чека на конекции на однапред одреден порт за побарувањата од страна на серверот за локалните датотеки кои се содржат во курсот. Бараните датотеки потоа се испраќаат до серверот.

Слика 5.47 Класен дијаграм на клиентскиот дел од модулот за креирање на едукативниот материјал

Имплементацијата на модулот за поддршка за креирање на едукативниот материјал е изведена во програмскиот јазик Java. При тоа е користен само развојниот пакет JDK1.2 (Java Development Kit). Не се користени дополнителни компоненти од други производители со што би се нарушила платформската независност на развиените апликации.

Причината заради која клиентскиот дел од системот е изработен како Java апликација, а не како аплет, е во тоа што би се изгубиле многу од можностите на решението поради сигурносните ограничувања кои ги имаат аpletите. Така, курсот кој е креиран не би можел да се запише на локалниот компјутер за евентуално натамошно менување. Исто така, не би било можно да се прават конекции до други сервери, освен до оној од каде е стартуван аpletот. Серверскиот дел од системот е изработен како апликација, бидејќи заради неговата природа тој треба цело време да биде стартуван и да работи како сервис на машината која претставува сервер. На сликата 5.48 е прикажан графичкиот кориснички интерфејс на „CourseXMLEditor”.

Слика 5.48 Кориснички интерфејс на клиентскиот дел од модулот за поддршка на креирање на едукативни материјали

Курсот кој се креира е претставен како хиерархиска структура со соодветните елементи кои може да ги поседува. Акциите на менување на курсот од страна на корисникот се изведуваат со помош на копчињата на десната страна од главниот прозорец. Корисникот може да додава нови елементи (со копчето „Add“), менува некој од елементите (со копчето „Edit“), избрише некој од елементите (со копчето „Remove“) или да го избрише целиот курс со помош на копчето „Clear“. При селектирање на некое од предходните копчиња се појавува соодветен дијалог (еден таков дијалог е прикажан на сликата) за корисникот да ги внесе потребните податоци кои се однесуваат на елементот од курсот. Копчето „View“ се користи за прегледување на елементите на курсот. Доколку копчето „View“ се притисне додека е селектиран некој елемент на курсот, тогаш апликацијата стартува надворешен прегледувач во кој ќе биде прикажана датотеката која е референцирана. Доколку „View“ се притисне додека е селектиран „Course“ елементот, тогаш апликацијата стартува надворешен прегледувач во кој ќе биде прикажана HTML презентацијата на самиот курс (слика 5.49).

Со помош на менито „Configure“ се врши конфигурација на одредени опции. Со селектирање на „Server“ опцијата може да се смени адресата или името на

серверот до кој се испраќа курсот. Опцијата „Viewer” служи за да се внесе патеката до апликацијата која служи како надворешен прегледувач. Обично како надворешен прегледувач се користи Internet Explorer или Netscape Navigator.

Менито „File” ги обезбедува основните операции со датотеки. Со опцијата „Open” може да се отвори XML опис на некој курс кој се наоѓа снимен на локалниот компјутер. „Save” овозможува да се сними XML описот на курсот, на кој моментално се работи, на локалниот компјутер. Со избирање на „Save as HTML” опцијата може да се сними курсот на кој моментално се работи во HTML формат на локалниот компјутер.

Слика 5.49 Интернет презентација на едукативниот материјал

Кога професорот е задоволен со курсот кој го креирал, курсот може да се испрати до серверот со избирање на опцијата „Send”. Потоа, XML описот на курсот кој е креиран се испраќа до серверот. Серверот, кога ќе го прими описот на курсот, ќе испрати барања до клиентот за датотеките кои се наоѓаат на клиентскиот компјутер. За оваа комуникација се користи едноставен протокол, серверот ги испраќа имињата на датотеките кои ги побарува, додека клиентот е задолжен да ги испрати во бинарна форма.

5.4 Референци

- [115] Grinsberg, A., et al “The Little Web Schoolhouse: Using Virtual Rooms to Create a Multimedia Distance Learning Environment”, In Proc. of ACM Multimedia 98, Bristol, England, September 12-16, pp. 89-98, 1998;
- [116] Hiltz, S.R. et al “The Virtual Classroom: Learning Without Limits Via Computer Networks”, New Jersey, 1994;
- [117] Davcev, D., Trajkovic, V., Gavrilovska, A. “ Virtual Classroom Model as a support for Distance Education”, In Proc. of the IASTED Int. Conf. on Applied Modelling and Simulation, Honolulu, USA, August 12 - 14, pp. 307 - 310, 1998;
- [118] Trajkovic, V., Davcev, D., Kimovski, G., Petanceska, Z. “Web - Based Virtual Classroom”, In IEEE Proc. of 34th International Conference on Technology of Object - Oriented Languages and Systems”, Santa Barbara, USA, July 30 - August 4, pp. 137 - 146, 2000;
- [119] Gavrilovska, A., Trajkovic, V., Davcev, D. “A Virtual Classroom Based on Reusable Object Oriented Components”, In IEEE Proc. of 32nd International Conference on Technology of Object - Oriented Languages and Systems”, Santa Barbara, California, August 3 -7, pp. 194 -202, 1998;
- [120] Kulakov, A., Trajkovic, V., Davcev, D. “Virtual Classroom and Virtual Laboratory”, In Proc. of the 20th World Conference on Open Learning and Distance Education, Dusseldorf, Germany, April 01-05, CD Rom Publication, 2001;
- [121] Kimovski, G., Trajkovic, V., Davcev, D. , “Virtual Learning System”, In Proc. of Information Resource Management Association Int Conf. on Managing Information

- Technology in a Global Environment, Toronto, Canada, May 20 - 23, pp. 427 - 430, 2001;
- [122] Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh, J., "The Unified Modeling Language User Guide", Addison-Wesley Object Oriented Education series, 1998;
- [123] Maes, P. "Agents that Reduce Work and Information Overload", Communication of the ACM, 37(7), 1994;
- [124] Vasileva T., Trajkovik, V., Davcev, D., " An Agent - based Model of Web - based Distance Educational System", In Proc. of the IASTEDInt. Conf. on Computers and Advanced Technology in Education, Philadelphia, USA, May 6 - 8, 1999;
- [125] Davcev, D., Cabukovski, V. "Agent-Based University Intranet and Information System as a Basis for Distance Education & Open Learning", In Proc. of the 1st UICEE Annual Conf. on Engineering Education, Monash University, Clayton, Melbourne, February, pp.253-261, 1988;
- [126] Mowshowits, A. "Virtual Organization", Communications of the ACM, 40 (9), pp. 30-37, 1997;
- [127] Grevski, N., Trajkovik, V., Davcev, D. " Multimedia Virtual Table as a part of Virtual Classroom", In Proc of the IASTEDInt. Conf. on Intelligent Systems and Control, Honolulu, USA, August 14 - 16, pp. 222 - 226, 2000;
- [128] Kimovski, G., Trajkovik, V., Davcev, D. " Virtual Laboratory" In Proc. of the IASTEDInt. Symposia on Applied Informatics, Innsbruck, Austria, February 19 - 22, pp. 596 - 600, 2001;
- [129] Kimovski, G., Trajkovik, V., Davcev, D. " Resource Manager for Distance Education Systems", In IEEE Proc. of International Conference on Advanced Learning Technologies, Madison, USA, August 6 - 8, pp. 387 - 390, 2001;
- [130] Kimovski, G., Trajkovik, V., Davcev, D. "Virtual Laboratory – Agent-based Resource Sharing System", In Proc of IEEE Int. Conf on Technology of Object-Oriented Languages and Systems, Santa Barbara, USA, July 29 - August 3, pp. 89 -98, 2001;

- [131] Kimovski, G., Davcev, D., Trajkovik, V., “ Agent - Based Virtual Laboratory”, Presented on the 2nd Joint Symposium on Agent Systems and Applications/Mobile Agents (ASA/MA 2000), Zürich, Switzerland, September 13 – 16, 2000;
- [132] Korpela, J. “Lurching Toward Babel: HTML, CSS, and XML”, Computer, 31(7), 1998;
- [133] Vasileva T., Trajkovik, V., Davcev, D., “Expert Level Estimation of the Users in a Distance Learning System”, In Proc. of the IASTEDInt. Conf. on Internet and Multimedia Systems and Applications, Nassay, pp. 171 - 175, October 18 - 21, 1999;
- [134] Vasileva T., Trajkovik, V., Davcev, D., “ An Algorithm for Expert Level Estimation in a Distance Education System”, In Proc. of the 2nd Asia - Pacific Forum on Engineering and Technology Education, Sudney, Australia, July 4 - 7, pp. 346 - 350, 1999;
- [135] Klir, G., Yuan, B., “Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications”, Prentice-Hall Inc., New York, 1995;
- [136] Ross, T. “Fuzzy Logic with engineering applications”, McGraw-Hill, 1995
- [137] Trajkovik, V., Gievska, S., Jordanovski, S., Davcev, D. “Modelling a Multimedia User Interface using Fuzzy Logic”, In Proc. of the IASTEDInt. Conf. on Modelling, Simulation and Optimization, Gold Coast, Australia, May 6 - 9, CD Rom Publication, 1996;
- [138] Интернет адреса со спецификација на функционалности на електронска пошта <http://www.utexas.edu/its/webmail/steps/index.html>,
- [139] Wang, Q., et al. "EM–An Environment Manager for Building Networked Virtual Environments", in Proc. of the Annual Int.Symposium on Virtual Reality, Research Triangle Part, North Carolina, USA March 11–15, pp. 11–18, 1995;
- [140] Hartman, F., Guss, C."Virtual Teams – Constrained by Technology or Culture", in Proc. of IEMC 96 Int. Conf. on Managing Virtual Enterprises: A Convergence of Communications, Computing and Energy Technologies, Vancouver, Canada, August 18–20, pp. 645–650, 1996;
- [141] Trajkovik, V., Kimovski, G., Davcev, D. “Project Management for distance Education”, In Proc. of the Int. Conf. on Pedagogical Processes as Cultural Activities, Samara, Rusia, October 29 -November 3, pp. 216-218, 2002;

- [142] Kimovski, G., Trajkovik, V., Davcev, D. “ Knowledge - Based Human Resource Manager”, In Proc. of the 2nd IASTED Int. Conf. on Artificial Intelligence and Applications, Malaga, Spain, September 9-12, pp. 279 - 284, 2002;
- [143] Zadeh, L. “A Theory of Approximate Reasoning”, In J.Hayes, D. Michie, and L.I. Mikulich, Eds., Machine Inteligence, Vol. 9, New York, Halstead Press, pp.149-194, 1979;
- [144] Давчев, Д. “Структури на податоци, организа-ција на датотеки и бази на податоци”, Скопје, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", 1999;
- [145] Kalajdziski, S, Trajkovik, V., Davcev, D. “ Intelligent Recommendation in Digital Library”, In Proc of the IASTED Int. Conf. on Intelligent Systems and Control”, Folrida, USA, November 19-22, pp. 408 - 412, 2001;
- [146] Desovski, D.,Trajkovik, V., Davcev, D., “Object Oriented Design of Educational Courses”, In Proc. of the 3rd Annual IASTED Int. Conf on the Software Engineering and Applications, Scottsdale, USA, October 6 - 8, pp.139 - 143, 1999;
- [147] Hu, W. “The development of interactive course materials using Java”, In Proc. of the 1st UICEE Annual Conf. on Engineering Education, Monash University, Clayton, Melbourne, February, pp.248-252, 1988;

6. Евалуација на системот за образование на далечина

Постојат голем број на примери за евалуација на системи за образование во литературата, но најголем дел од нив се фокусираат на воведувањето на технологијата и примената на технологијата во образовниот процес. Со таквиот принцип на евалуација се мешаат техничките и едукативните карактеристики на даден систем за поддршка на образованието [148]. Поради тоа, пристапот кој е избран за евалуацијата на системот за поддршка на образование на далечина во рамките на ова истражување, ја дели евалуацијата на два дела. Првиот дел е евалуација на употребливоста и функционалноста на модулите што го сочинуваат системот за поддршка на образованието на далечина. Вториот дел е евалуација на евентуалното зголемување на ефикасноста на образованието што системот за поддршка на образованието на далечина ја овозможил.

Евалуацијата на употребливоста на модулите што го сочинуваат системот за поддршка на образованието на далечина, може да се третира како техничка евалуација на употребливоста на одреден, специфичен информациона систем. Во таа смисла, за изведување на таков тип на евалуација можат да се искористат придобивките и методите за евалуација на информациона системи дадени во литературата [149] [150], според кои евалуацијата треба да почне да се врши уште во текот на проектирањето на системот, при што треба да се тестира и евалуира секој модел поодделно. При тоа, корисниците (во случајот на системи за поддршка на образование - студентите), наместо да учествуваат во формална програма за тестирање на употребливоста на системот треба да бидат вклучени во завршната фаза од дизајнот и имплементацијата на системот. Тестирањето на

употребливоста на системот треба да биде заменето со директна интеракција помеѓу крајните корисници (студентите) и развојниот тим. На тој начин студентите креираат сопствени сценарија за користење на системот, наместо да се придржуваат кон сценаријата кои треба да ги тестираат. Со тоа на крајните корисници, им се дава директна можност да ја подобрат употребливоста на системот. Овој пристап беше искористен за евалуација на употребливоста на модулите од системот за поддршка на образованието на далечина што беа развиени за потребите на ова истражување.

Евалуацијата на функционалноста на системот за поддршка на образованието на далечина што беше развиен за потребите на ова истражување може да се изврши со споредба на неговите функционалности со функционалностите на други такви комерцијални системи. При тоа, можат да се споредат алатките (модулите) за поддршка на студентските активности и алатките (модулите) за поддршка на образовниот процес (студентските сервиси).

Евалуацијата на ефикасноста на образовниот процес остварен преку модулите на системот за поддршка на образованието на далечина развиени за потребите на ова истражување беше извршена во согласност со принципите дадени во литературата кои се однесуваат на евалуација на системи за образование на далечина [151] [152]. При тоа треба да се нагласи дека евалуацијата во најголем дел го опфаќа зголемувањето на ефикасноста на образовниот процес на редовните студии на Електротехничкиот факултет во Скопје. Овој избор може да се оправда со два факта. Првиот факт е светски изразената и признаена во литературата тенденција за конвергенција на конвенционалното и образованието на далечина [153]. Според тоа, доколку се утврдат резултати кои покажуваат зголемување на ефикасноста на образовниот процес, како резултат на воведување на елементи од образованието на далечина, не само што се потврдува влијанието на системот за поддршка на образованието на далечина во образовниот процес, туку и се нагласува придобивката од воведување на одреден дел од неговите модули во традиционалниот начин на образование.

Евалуацијата на зголемувањето на ефикасноста на образованието може да се испита само со помош на одредени квантитативни резултати. При тоа, треба да се утврдат величини кои ќе се мерат, и начинот на кои тие ќе бидат измерени. Најдобро е да се изберат величини кои веќе се акумулирани во тек на административната работа на институцијата која го врши образованието, без тие да бидат наменети за евалуациони цели, затоа што на тој начин се запазува објективноста на анализата. Изборот на величини треба да биде таков што со

нивната анализа ќе можат да се дадат одговори на прашањата за квантитетот, квалитетот и статусот на оствареното учење.

6.1 Евалуација на употребливоста и функционалноста на системот за поддршка на образованието на далечина

Функционалноста на одредени модули во склоп на системот за поддршка на образованието на далечина беше утврдена со вклучување на корисниците (студентите) во завршната фаза на нивниот дизајн и имплементација со што тие ја потврдија предвидената функционалност или сугерираа додатна функционалност. Дополнително, по завршувањето на имплементацијата беа извршени анкетни испитувања на корисниците за потребата од евалуација на употребливоста на модулите и системот во целина. Најголем дел од студентите што беа вклучени во евалуацијата се од Електротехничкиот факултет во Скопје, вклучени беа и студенти од Техничкиот факултет во Битола, Педагошката академија во Скопје и Медицинскиот факултет во Скопје. Во тестирањата беа вклучени и помал број на лица од Политехничкиот Факултет во Торино, Италија, Ферн Универзитетот во Германија, Националниот Институтот за Телекомуникации во Париз, Франција, како и студенти кои ги извршуваа своите студентски практики во Холандија, Германија и Шведска. Бројот на инволвираните лица во процесот на евалуација никогаш не беше помал од четири во една сесија на тестирање и евалуација. При секоја сесија на тестирање и евалуација се внимаваше барем едно од инволвираните лица да пристапува на системот од поголема географска оддалеченост.

6.1.1 Поединечна евалуација на употребливоста на модулите од системот

Модулот за студентска служба, гледано според хронологијата на развој е последен модул од системот за поддршка на образованието на далечина. Неговата функционалност беше тестирана со симулација на една година на студии (разгледување на едукативни материјали, утврдување на термини за предавања и консултации, пријавување на испити, преглед на резултатите од испитите и т.н) на дваесет студенти од Електротехничкиот факултет во Скопје.

Нивните забелешки во врска со достапноста на студентите до информациите за професорите, желбата за автоматско ажурирање на наставниот кадар кој е одговорен за даден предмет, при промена на наставниот кадар, како и прегледноста на предметите при пријавување на испити се интегрирани во актуелната верзија на системот. Овој модул е во процес на разгледување за можна инсталација на Електротехничкиот факултет во Скопје.

Модулот за библиотечна служба (со интегриран алгоритам за препорака на едукативни материјали), беше тестиран од страна на дваесеттина студенти од Електротехничкиот факултет во Скопје, група од пет студенти од Техничкиот факултет од Битола и два студенти од Политехничкиот факултет од Торино. Главна забелешка беше дадена на брзината на пристап до видео материјалите, која зависи од мрежната инфраструктура на која е инсталиран библиотечниот систем. Овој модул е инсталиран на Правниот факултет во Скопје и оперира со библиотечен фонд од шест илјади книги и списанија. Бројот на корисниците, книгите и списанијата во библиотечниот фонд постојано се зголемува.

Виртуелната табла и виртуелниот разговорник беа тестирани со секое воведување на нови функционалности во групи од четири лица кои се наоѓаа на најмалку три различни локации во Европа. По барање на групата студенти кои беа инволвирани во тестирањето, во рамките на овој модул е интегриран и системот за аудио и видео конференција. Функционалноста на овие модули се согледува од фактот дека во периодот на тестирање (кога беше дозволен целодневен пристап до овие модули) беа интензивно користени и вон однапред одредените временски термини. Веќе неколку пати (за време на студиските престои на авторот на оваа дисертација во странство), овие модули се користат за остварување на консултации и приватна комуникација со студентите и колегите.

Тестирањето на употребливоста на виртуелната лабораторија беше изведено преку инволвирање на 23 корисници од Електротехничкиот факултет во Скопје (студенти од компјутерска техника и информатика, телекомуникации и електроника), 10 корисници од Техничкиот факултет во Битола и 5 корисници од Политехничкиот факултет во Торино, Италија, во период од една недела. Корисниците, во принцип, беа задоволни од употребливоста на виртуелната лабораторија, иако некои од нив изразија желба да пробаат да работат со подолга листа на ресурси пред да ги изнесат своите заклучоци. Тие сметаат дека виртуелната лабораторија е многу пригоден сервис во системите за учење на далечина и сугерираа неколку можности: централна контрола на далечина на несигурни лабораториски процеси, следење на професор кој се движи за време на предавањата, евтино решение за делење и пристап до скапа лабораториска опрема и сл. Бидејќи корисничкиот интерфејс е различен за различни ресурси,

некои од корисниците сугерираа дека корисничкиот интерфејс би можел да биде различен и за различни кориснички групи. Ваквите совети и критики ќе продолжат да додаваат вредност на виртуелната лабораторија и идеите за нејзина надградба.

Модулот за самопроверка на знаење беше тестиран со следниот експеримент. Група од дваесет и шест студенти беа тестирани и оценети од страна на системот. Истите прашања и одговори на студентите беа дадени на инструкторот кој беше замолен да ги оцени студентите [154]. Тестирањето на корисниците од страна на системот и наставникот е извршено на исто множество задачи, но оценувањето на корисниците е независно, во смисла да инструкторот ги оценуваше корисниците единствено според сопствените критериуми без да биде запознаен со проценетите нивоа на знаење на истите корисници од страна на модулот за самопроверка на знаењето. Резултатите од евалуацијата се сумирани во табела 6.1. При тоа важи означувањето на нивото на експертизата на студентот: S-satisfactory; H-high; L-low, како и означувањето на оценки од страна на инструкторот: најголема оценка - А, најмала оценка- Е.

Корисник	Оценето ниво	Број на итерации	Оцена од испитувачот
Студент_1	S	3	D
Студент_2	H	2	A
Студент_3	H	2	C
Студент_4	H	4	C
Студент_5	L	2	E
Студент_6	S	2	D
Студент_7	S	4	D
Студент_8	S	2	D
Студент_9	S	2	D
Студент_10	L	4	E
Студент_11	S	3	D
Студент_12	H	2	B
Студент_13	S	1	E
Студент_14	S	1	E
Студент_15	S	1	E
Студент_16	S	3	E
Студент_17	L	2	E
Студент_18	H	1	A
Студент_19	S	2	D
Студент_20	H	1	B
Студент_21	H	1	B
Студент_22	S	2	C
Студент_23	H	5	B
Студент_24	E	2	A

Студент_25	Н	1	А
Студент_26	Н	3	А

Табела 6.1 Оценетите нивоа за корисниците на модулот за самотестирање

Се покажа дека според модулот за самопроверка на знаењето, нивото на испитаните студенти се движи претежно во вредностите satisfactory и high, додека само еден студент го достигна нивото excellent. За постигнување на нивото excellent не е доволно само да се дадат сите точни одговори на прашањата од тестот од ADVANCED класата, туку и тестот на кој одговара студентот да има висока вредност на припадност во ADVANCED класата, што би значело дека тој е составен од задачи со висок фактор на сложеност. Во сите случаи се достигна нивото на знаење во не повеќе од пет итерации, а просечното ниво на знаење се достигнуваше во две до три итерации. Само во два случаи се појави граничен случај т.е. тестирањето беше прекинато поради исцрпување на сите тестови за испитување на корисникот, при што корисникот го задржа истото ниво како и пред серијата тестирања.

Со цел да се изврши споредба на резултатите добиени од системот и од инструкторот, дефинирано е пресликување од множеството на оценки {A, B, C, D, E} во интервалот [0,1] со: A->1, B->0.8, C->0.6, D->0.4, E->0.2. Имајќи во предвид дека функциите на припадност на фази променливата LEVEL се дефинирани на истиот интервал [0,1], добиен е график на споредба прикажан на сликата 6.1.

Слика 6.1 Споредба на оценките на студентите

Споредбата помеѓу резултатите од модулот и инструкторот укажува на совпаѓање на трендот на растење и опаѓање на кривите на оценетите нивоа од страна на системот и инструкторот. Тоа значи дека иако не постои потполно совпаѓање во оценетите нивоа од системот и инструкторот, што впрочем е невозможно поради субјективните критериуми на секој инструктор, оценувањето на системот сепак во доволна мера соодветствува на начинот на оценување на инструкторот. Имајќи во предвид дека некои задачи можат да се појават во повеќе од еден тест, можно е да се случи корисникот да даде различни резултати во две различни итерации од иста серија на тестирање, што е прилично неверојатна ситуација кога испитувањето го врши инструкторот. Тоа значи дека системот не ги препознава случаите во кои корисникот “погодува на среќа” решение на тестот. Тоа може да се избегне доколку се конструираат тестови на таков начин да се внимава да не се повторат исти задачи во повеќе тестови.

Гледано од педагошки аспект, направена е споредба помеѓу два пристапи на оценување. Модулот за самопроверка на знаењето врши итеративно тестирање на корисниците со што овозможува постепено нивелирање на оценетото ниво во секоја итерација, обезбедувајќи му можност на корисникот да одговара на повеќе тестови, а со тоа и шанса да во секоја наредна етапа на тестирање покаже подобри резултати, односно да се запознае подобро со областа која недоволно ја познава. Инструкторот врши само едно тестирање и врз база на тоа донесува конечна оценка за нивото на знаење на корисникот, што значи дека не постои “втора можност” за поправање на оценетото ниво. Тоа значи дека модулот за самопроверка на знаење обезбедува порелаксирано оценување на корисникот (студентот), што носи и одредено психолошко растеретување на корисникот, а со тоа и поголема концентрација и можност за поефикасно решавање на приложените тестови.

Согласно предходно изнесеното и добиените резултати, очигледно е дека употребливоста на модулот за самопроверка на знаењето не само што го растеретува инструкторот од изборот на тестови и оценување на корисниците, туку и придонесува за поквалитетно евалуирање на знаењето на студентот од педагошки аспект. Улогата на инструкторот се состои во дефинирање на задачи и составување на тестови од задачите, а самиот процес на тестирање и донесување оценка за нивото на знаење на корисникот е потполно автоматизирано од страна на модулот за самопроверка на знаењето.

Модулот за електронска пошта и дискусии групи беше интензивно тестиран во завршната фаза на неговиот развој. Во овој момент постојат неколку корисници, кои веќе два месеци секојдневно ја проверуваат својата електронска

пошта преку овој модул. Досега не се пријавени никакви проблеми со употребливоста на овој модул.

Модулот за управување со проекти беше евалуиран преку заеднички дводневен проект помеѓу Елетротехничкиот факултет во Скопје и Политехничкиот факултет во Торино, Италија. Проектот вклучуваше по еден координатор на проектот од Скопје и Торино и по три студенти од двата факултети. Студентите работеа наизменично од дома и просториите на факултетите. Целта беше да се изработи проект кој имаше за задача да собере интересни податоци во врска со италијанската култура. Двете страни утврдија дека работата со овој модул е корисна. Сите членови на тимовите се согласуваат дека немаа тешкотии да работат со корисничкиот интерфејсот на системот и сметаат дека тој е лесен и разбирлив за користење. Како интересен може да се наведе фактот дека координаторите сметаа дека базата на знаење на проектот може да биде корисна и како алатка во работата на задачите на проектот. За тест проектот таа беше искористена за чување и организирање на информациите собирани во текот на работата. Тоа беше можно бидејќи базата на знаење нуди отворена можност за организирање на одредени ресурси вон рамките на структурата на проектот, односно воспоставување на дополнителна структура на ресурсите. Координаторите на проектот исто така заклучија дека користењето на базата на знаењето во овој тест проект и работата (искуството) со неа ќе им помогне подобро да ги организираат и управуваат нивните идни проекти, со што се надеваат дека ќе ја зголемат ефикасноста на проектите. Како недостаток на системот беше искажана неможноста за генерирање на графички извештаи покрај табеларните. Врската со виртуелната лабораторија не беше потребна во работата на овој проект, па поради тоа никакви заклучоци не беа извлечени за нејзината употребливост во рамките на овој модул.

Модулот за креирање на едукативните материјали досега е тестиран само од аспект на можностите за користење на различни формати на датотеки во градбата на едукативниот материјал, како и можноста тие да се наоѓаат на различни (интернет) локации при што се добиени задоволителни перформанси. Неговата функционалност сеуште не е тестирана од поголем број на потенцијални корисници.

6.1.2 Евалуација на функционалноста на системот

Со цел да се изврши евалуација на функционалноста на системот за поддршка на образованието на далечина, направено е мало интернет базирано

истражување на пазарот на комерцијални пакети кои нудат поддршка на процесот на образование (вклучувајќи го и образованието на далечина). Во моментот на извршување на анализата утврдено е дека на пазарот постојат две групи на продукти. Првата група на продукти поддржува одредени форми на интеракција (разговорник, конференциски системи, системи за електронска пошта и слично) и како таква може да се споредува со функционалностите на одредените модули од системот за поддршка на образованието на далечина. Втората група на продукти опфаќа информациона системи кои претендираат да бидат комплетно решение за поддршка на едукативниот процес. Во продолжение, функционалностите на системот за поддршка на образованието на далечина развиен за потребите на ова истражување ќе биде спореден со втората група на продукти. Системот за поддршка на образованието на далечина развиен за потребите на ова истражување ќе биде референциран со **ЕТФДУ** (ЕлектроТехнички Факултет - систем за Далечинско Учење).

WebCT [155] едукативната околина обезбедува различни алатки за студентите и инструкторите со кои го поддржува едукативниот процес во мултимедиска работна околина. Големо внимание е посветено на организираниот пристап до едукативните материјали, функција на модулотот на студентска служба во случајот на ЕТФДУ. Постои интегрирано решение за електронска пошта и дискусии групи на ниво на предмет, како и елементарна можност за самотестирање (прашањата и одговорите не се менуваат). Единствена синхрона комуникација е разговорникот. Од друга страна, студентите можат да креираат сопствена интернет страна за курсот, на која ќе ги сместат сопствените забелешки и копии од едукативните материјали, функција што не постои во ЕТФДУ. Дополнително се овозможени и голем број на статистики за студентите на ниво на курс кои се достапни до соодветните инструктори.

Blackboard [156] е платформа развиена од истоимената компанија која може да биде инсталирана во едукативната институција која ќе ја нарача, или пак да се користат нејзините функционалности преку сигурните сервери на компанијата која го развива системот. Освен навигација низ едукативниот материјал и организација на едукативниот материјал по курсеви, подржани се различни форми на синхрона и асинхрона комуникација (електронска пошта, дискусии група, електронска табла, разговорник, размена на датотеки, едноставен видео конференциски систем). Градбата на системот е модуларна, со што е овозможена набавка на само одреден број на функционалности на системот. Инструкторот може да користи било каков мултимедиски формат и да го третира како едукативен материјал. Начинот на организација на материјалите

поврзани со курсот е тривијален и иако лесен за користење, не нуди скоро никаква дополнителна вредност.

LearningSpace [157] е околина развиена на Lotus Notes и Domino платформата од страна на IBM. Оваа околина во себе интегрира пет колаборативни алатки вклучувајќи алатки за работа со тимови и различни форми на комуникации со инструкторот (разговорник, интернет базирана видео конференција, симплифицирана електронска табла). Главна комуникациска алатка е електронската пошта, а едукативните материјали се разменуваат преку таканаречениот Media Center.

TopClass [158] е алатка развиена од компанијата WBT Systems која е интересна затоа што нуди одредена форма на поддршка на градба на едукативни материјали (а не само управување со нив). Градбата на едукативните материјали се базира на можност за дефинирање на нивната содржина. Таа може да се дефинира само доколку инструкторот е поврзан на интернет. Од интеракциските техники поддржани се: работа со електронска пошта, дискусии групи и можност за размена на датотеки.

Споредбата на функционалностите на предходните системи за поддршка на образованието на далечина во однос на функционалностите на системот за поддршка на образованието на далечина развиен за потребите на ова истражување е дадена во табелата 6.2. Од табелата лесно се согледува дека сите функционалности на системот развиен за потребите на ова истражување се уште не се поддржани од комерцијално расположивите конкурентни продукти.

Функционалности (поддршка на работа со:)	ЕТФДУ	WebCT	Blackboard	LearningSpace	TopClass
интернет адреси	✓	✓	✓	✓	✓
мултимедиа	✓	✓	✓	✓	✓
електронска пошта	✓	✓	✓	✓	✓
дискусии групи	✓	✓	✓	✓	✓
нотификации до студенти	✓	✓	✓	✓	✓
разговорник	✓	✓	✓	✓	
електронска табла	✓		✓	✓	
тимска работа	✓		✓		
видео конференција	✓		✓	✓	

само тестирање	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
лабораторија	✓				
управување со едукативни матер.	✓	✓	✓	✓	✓
креирање на едукативни матер.	✓				✓
персонализирана околина	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
систем за препорака	✓				
раководење со студенти	✓	✓	✓	✓	✓

* тривијална форма на функционалност

Табела 6.2 Споредба на функционалностите на системите за поддршка на образованието на далечина

6.2 Евалуација на ефикасноста на образовниот процес

Евалуацијата на ефикасноста на образовниот процес остварен преку модулите на системот за поддршка на образованието на далечина развиени за потребите на ова истражување, како што беше наведено во воведниот дел од ова поглавје, може да се согледа со помош на одредени квантитативно мерливи величини. Нивниот избор треба да биде таков што со нивната анализа ќе можат да се дадат одговори на прашањата за квантитетот, квалитетот и статусот на оствареното учење.

Квантитетот или количината на остварено учење може да се согледа преку пратењето на бројот на студенти кои положиле даден испит. Доколку тој број се зголемува, статистички толкувано, постојат предуслови кои им овозможуваат на поголем број на студенти да го совладаат едукативниот материјал и со тоа полесно да го положат испитот. За таа цел на сликата 6.2 хронолошки е прикажан бројот на запишани студенти во шести семестар на насоката КТИА (Компјутерска Техника, Информатика и Автоматика) на Електротехничкиот факултет во Скопје, и бројот на студенти кои го положиле испитот по предметот “Структури и бази на податоци” кој се слуша во шестиот семестар од редовните

студии на Електротехничкиот факултет. При тоа, треба да се истакне дека наставната програма, и кадар (а со тоа и тежината на полагање на предметот) не е значајно променета во разгледуваниот временски период. Како што се гледа од сликата, при релативно константен број на запишани студенти, бројот на студенти кои го положиле испитот од предметот се зголемува во периодот после воведувањето на интернет базираниот едукативен материјал за соодветниот курс и со тоа можноста да се користат и модулите на системот за поддршка на образованието на далечина.

Слика 6.2 Хронолошки приказ на бројот на студенти кои го положиле испитот по предметот “Структури и бази на податоци”

Слична констатација може да се добие и од случајот со предметот “Дистрибуирани компјутерски системи” кој се слуша во осмиот семестар на редовните студии на насоката КТИА на Електротехничкиот Факултет во Скопје (види слика 6.3).

Слика 6.3 Хронолошки приказ на бројот на студенти кои го положиле испитот по предметот “Дистрибуирани компјутерски системи”

Квалитетот на стекнатото знаење може статистички да се согледа преку времето потребно истото да се совлада односно преку бројот на студенти кои го положуваат предметот во првиот испитен рок. На сликата 6.4 хронолошки е даден процентот од бројот на студенти кои го положиле испитот по предметот “Структури и бази на податоци” во првиот можен испитен рок. Повторно е евидентно зголемувањето на овој процент на студенти откако е воведен интернет базираниот едукативен материјал за предметот.

Слика 6.4 Хронолошки приказ на бројот на студенти кои го положиле испитот по предметот “Структури и бази на податоци” во првиот испитен рок

Слика 6.5 Хронолошки приказ на бројот на студенти кои го положиле испитот по предметот “Дистрибуирани компјутерски системи” во првиот испитен рок. Независноста на оваа констатација од предметот, се потврдува и во случајот на предметот “Дистрибуирани компјутерски системи” (види слика 6.5)

Статусот на оствареното учење може да се измери со можноста за примена на практичното знаење во одредена реална ситуација. Доколку режимот на студии го овозможува тоа, најдобар начин на совладување на едукативната материја за студентите од компјутерските науки е да го реализираат тоа учење во околина која најблиску ќе соодветствува со работната околина во која студентите ќе се најдат по завршувањето на студиите.

Како најголем број од софтверските компании работат проекти, изборниот предмет, од деветтиот семестар на редовните студии на насоката КТИА на Електротехничкиот факултет во Скопје, почнувајќи од учебната 1998/99 година, вовеле опциона работа на, условно кажано, реална проектна задача која може да се изведува и со користење на модулите на системот за поддршка на образованието на далечина. Со тоа, тежината на полагање на испитот значително се зголеми, на сметка на слободата за работа и комуникација помеѓу членовите во тимот. Сепак според сликата 6.6 на која се прикажани бројот на запишани студенти во деветтиот семестар на насоката КТИА и бројот на студенти кои го избрале предметот “Информациони системи”, јасно се гледа зголемувањето на интересот на студентите за тој предмет, после воведувањето на измената во начинот на реализирањето на полагањето на испитот.

На анкетното прашање “Зошто го избравте предметот Информациони системи?”, поставено на 60 студенти, 75% од испитаниците дадоа еден од двата

типични одговора “Поради можноста да го применим практично знаењето што ќе го стекнам”, односно “Затоа што сметам дека ќе ми помогне да најдам работа”.

Слика 6.6 Хронолошки приказ на бројот на студенти кои го избрале предметот “Информациони системи”

Сите овие резултати најдобро го потврдуваат влијанието на воведувањето на елементи од образованието на далечина на зголемувањето на ефикасноста на образовниот процес во целина.

6.3 Референци

- [148] Haughhey, M., Anderson, T., “Networked Learning: The Pedagogy of the Internet”, Toronto, Canada, McGraw-Hill, 1998;
- [149] Buur, J., Bagger, K. "Replacing Usability Testing with User Dialogue", Communications of the ACM, 42(5), pp. 63–66, 1999;
- [150] Madsen, K.H. "The Diversity of Usability Practices", Communications of the ACM, 42(5), pp. 60–62, 1999;
- [151] Belanger, F., Jordan, D.H. “Evaluation and Implementation of Distance learning: Technologies, Tools and Techniques”, London, UK, Idea Group Publishing, 2000;
- [152] Waagen, A.K., “Essentials for Evaluation”, In Instructional System Development”, Alexandria, VA, American Society for Training & Development, pp. 237 -252, 1998;
- [153] Tait, A., Mills, R., (eds) “The Convergence of Distance and Conventional Education”, NewYork, Routledge, 1999;
- [154] Vasileva, T., Trajkovik, V., Davcev, D. “Experimental Data about Knowledge Evaluation in a Distance Learning System”, In Proc. of Joint 9th IFSA World Congress and 20th NAFIPS Int. Conf., Vancouver, Canada, July 25-28, pp. 791-795, 2001;
- [155] Интернет адреса на WebCT, <http://homebrew1.cs.ubc.ca/webct/> ;
- [156] Интернет адреса на Blackboard, <http://product.blackboard.net/courseinfo/> ;
- [157] Интернет адреса на LearningSpace, <http://www.lotus.com/home.nsf/tabs/learnspace/>;
- [158] Интернет адреса на TopClass, <http://www.wbtsystems.com/> ;

7. Заклучок

Технолошките промени во последната деценија се повеќе влијаат на начинот на животот на луѓето. Географското растојание се помалку претставува пречка во меѓучовечката комуникација и полка го губи своето економско значење. Од друга страна, ритамот со кој се развива технологијата и социјалните движења во светот ги тера луѓето на постојано обновување на сопственото знаење. Знаењето постепено станува најскапоцена инвестиција во современиот свет.

Потребата од квалитетно знаење и поништувањето на физичките растојанија бараат актуелизирање на методите во светот на едукацијата. Голем број воспитни установи и организации, вршат развивање на алтернативните начини на образование. Тие воглавно се сведуваат на далечинско образование кое не ги обврзува слушателите со физичка присатност во даден временски интервал, па поради таа флексибилност овозможува брза едукација на слушателите без оглед на нивната географска местоположба, возраст и животни активности. Едновремено, професорите се растеретени од големиот обем на административна работа за сметка на користењето на својот творечки потенцијал.

Неверојатно брзиот развој на информатичката технологија, посебно на интернетот, овозможува брз пренос на сите облици на информацијата со што го издигна далечинското учење на едно сосема ново, повисоко ниво. Техничките институти ширум светот создаваат посебни апликативни решенија кои во себе го содржат процесот на едукација без оглед на типот и полето на интересот за кое е таа наменета.

Објект на истражувањето во оваа докторска дисертација се системите за поддршка на интернет базираното образование на далечина. Тие системи овозможуваат размена на различни типови на едукативни материјали како и различни видови на асинхрона и синхрона комуникација помеѓу професорот и студентите. Целта на оваа дисертација е да се предложи интернет базиран систем за поддршка на образованието на далечина.

Воведувањето на образованието на далечина како елемент на системот за образование, може да се изврши доколку се исполнети одредени социјални, економски и технички предуслови. Во рамките на оваа дисертација е даден краток осврт на истите и начинот на кој тие се остварени во нашето опкружување.

За потребите на ова истражување направена е споредба на технолошките решенија кои можат да го подржат образованието на далечина со која се потврди супериорноста на интернет базираните решенија како од економски, така и од аспект на едукативниот процес.

Во рамките на ова истражување е направена компаративна анализа на едукативните методи применети во образовните системи. Од проучените едукативни методи произлегоа едукативните принципи кои треба да се опфатени со системот за поддршка на образованието на далечина. Принципите се темелат на теоријата на конструктивизам и активно учење. Во основа, тие укажуваат на тоа дека професорот нема улога на пренесувач на знаење, туку дека тој пренесува информации односно ја споделува со студентите својата експертиза. Знаењето се создава преку процес на примена на тие информации. Оваа парадигма дава нова улога на професорите. Тие дополнително треба да го поттикнат процесот на учење. Тоа е овозможено преку различни форми на интеракција со студентите.

Предходно опишаниот едукативен пристап влијае и врз принципите на градба на едукативниот материјал. Во суштина, едукативниот материјал треба да биде организиран на начин кој ќе овозможи примена на информациите кои ги изложува и можност за хиреархиска надградба на знаењата. Исто така, треба да се користат поголем број на алтернативни пристапи во презентацијата и образложението на експертизата претставена во едукативните материјали. За потребите на ова истражување креирани се неколку пробни едукативни материјали (курсеви) прилагодени на потребите на студентите на растојание. При тоа, тие се однесуваат на различни профили на студенти (возраст, степен на образование, компјутерска писменост и т.н.). Извршена е анализа, како дефинирањето на содржината и користењето на различни медиуми во процесот на учењето влијаат врз квалитетот на едукативниот материјал.

Во рамките на ова истражување, изработена е прототип имплементација на систем за поддршка на образованието на далечина. Тоа е направено преку изработка на интернет базирани модули за поддршка на студентските активности и образовниот процес. За моделирање на системот искористен е објетно ориентираниот пристап на моделирање на информациона системи. Во системот за поддршка на образованието на далечина комбинирани се можностите на асинхроната и синхроната комуникација помеѓу инструкторот и студентите со цел да се овозможи значително подобрување на квалитетот и флексибилноста на наставата, но и на индивидуалното образование, независно од времето и местото на учење на студентот. Направен е обид за пресликување на физичката инфраструктура потребна за класичното образование (училница, библиотека, лабораторија, студентска служба) во електронскиот свет, при тоа збогатувајќи ја таа околина со сите можности што ги нудат современите интернет технологии. Со особен интерес беа проучени можностите на моменталните трендови во интернет технологиите (Java, XML, софтверски агенти) за нивно ефикасно искористување во системот за поддршка на образованието на далечина.

Во рамките на ова истражување изработени се следните модули:

- модул за студентска администрација;
- модул за дигитална библиотека со интегриран алгоритам за препорака на едукативните материјали (асинхрона комуникација);
- модули за виртуелна табла и електронски разговорник (синхрона комуникација);
- модул за далечинско раководење со лабораториски ресурси (синхрона комуникација);
- модул и алгоритам за самопроверка на знаењето (синхрона комуникација);
- модули за електронска пошта и дискусии групи (асинхрона комуникација);
- модул за управување со проекти (асинхрона комуникација);
- модул за помош при креирањето на едукативните материјали;

За да се зголеми ефикасноста и персонализацијата на системот, користени се кориснички профили и агентен пристап во градбата на системот. Репрезентацијата на податоците во корисничките профили е извршена со помош на принципите на непрецизираната (фази) логика. Особено внимание е посветено на дефинирањето на корисничките профили потребни во системот за поддршка

на образованието на далечина и начините на репрезентирање на информациите што тие ги содржат. Направена е анализа за дефинирање на алгоритми кои користејќи ги овие податоци ќе го направат системот за далечинско учење поприлагодлив кон неговите корисници. Развиени се оригинални алгоритми (за одредување на нивото на експертиза на студентите, за препорака на едукативниот материјал) и протоколи (за контрола на оддалечени ресурси, за дистрибуција на едукативниот материјал) со што е зголемена ефикасноста на работата на горенаведените прототип имплементации.

Системот за поддршка на образованието на далечина е тестиран од аспект на неговата употребливост и помош при зголемувањето на ефикасноста на образованието. Употребливоста на системот е тестирана со помош на групи на корисници. Со споредба на функциите на системот со функциите на комерцијално расположливите продукти за поддршка на образовниот процес, се покажа дека системот развиен за потребите на ова истражување нуди поголем број на функционалности битни за реализација на формите на активно учење. Евалуацијата на зголемувањето на ефикасноста на образованието даде експериментална потврда на корисноста на одредени модули на развиениот систем и во рамките на традиционалното образование.

7.1 Согледувања за понатамошна работа

Моделот на системот за поддршка на образованието на далечина развиен за потребите на ова истражување отвара голем број на можности за понатамошната работа. Илустративен пример за доработка на системот е градење на таканаречен кориснички портал на системот, односно персонализирана влезна интернет страница за сите модули од системот. Иако неговата реализација од технички аспект е едноставна, потребно е одредено време на користење на системот во кое ќе се утврди кои информации од кои модули треба да се сместат во порталот. Одредени модули (како модулите за електронската пошта и дискусии групи од една страна и модулите за виртуелна табла и разговорник од друга страна) со јасно одредени комуникациски карактеристики се веќе обединети во портали.

Далеку поинтересни можности за понатамошен развој на системот за поддршка на образованието на далечина се создаваат со работата на зголемување на достапноста на системот. Таа може да се оствари со воведување на можност за користење на неговите функции од страна на различни типови на безжични уреди. За таа цел треба да се испитаат можностите за квалитетен пренос на мултимедиските податоци кои тие ги овозможуваат, како и да се изврши одредено прилагодување на корисничкиот интерфејс на системот. Имено, парадигмата модул, треба да се третира како збир на функционалности. Од тие функционалности треба да се издвојат оние кои имаат смисла и носат дополнителна вредност при нивното користење во безжичната архитектура. При тоа, можат да се третираат два (сеуште) различни типови на безжични уреди од аспект на карактеристиките на пренос и приказ на податоците: уреди кои работат во безжични локални мрежи, и уреди кои работат во мрежите на мобилната телефонија.

Третата, можеби најинтересна насока на понатамошна работа е претставена со градбата и интегрирањето на едукативни онтолошки структури во системот за поддршка на образованието на далечина. Онтолошките структури

овозможуваат содржинско пребарување на едукативните материјали со помош на семантички изрази блиски до човекот (односно студентите).

Едукативните онтолошки структури овозможуваат градба на поефикасни системи за поддршка на развој на едукативни материјали кои ќе можат да водат сметка и за структурата на експертизата претставена во едукативните материјали. За воведување на ефикасна едукативна онтолошка мрежа потребен е висок степен на автоматска анотација на сите мултимедиски податоци во рамките на системот за поддршка на образованието на далечина. За таа цел потребно е истражување на репрезентацијата на содржината на различните типови на мултимедиски податоци.

8. Литература

- [1] “Стратегија за образование и наука на Р. Македонија”, Скопје, Министерство за образование и наука на Р.Македонија, 2001;
- [2] Dohmen, G.”Das Fernstudium. Ein neues padagogisches Forschungsund Arbeitsfeld”, Tubingen, DIFF, 1967;
- [3] Peters, O. “Die didaktische Struktur des Fernunterrichts”, Weinheim,Beltz, 1973;
- [4] Moore, M. “Toward a theory of independent learning and teaching”, Journal of Higher Educaion 44, pp 661-679, 1973;
- [5] Moore, M. “Background and overview of contemporary American distance education”, in M. Moore (ed) Contemporary Issues in American distance education, New York, Pergamon, pp 12-26, 1990;
- [6] Portway, P. and Lane, C. (eds) “Guide to Teleconferencing and Distance Learning”, San ramon, Calif.,Applied Business Communication, 1994;
- [7] Barker, B. et al “Broadening the definition of distance education in the light of the new telecommunications technologies”, The American Journal of Distance Education, 3(1), pp. 20-29, 1989;
- [8] Keegen, D. “Foundations of Distance Education”, New York, Routledge, 1996;
- [9] Holmberg, B. “Growth and Structure of Distance Education”, Beckenham, UK, Cromhelm, 1986;

- [10] MacKenzie et al, “ The Changing World of Correspondence Study”, International Readings, University Park, Pennsylvania State University Press, 1971;
- [11] Wedemeyer, C. (ed) “The Brandenburg Memorial Essays on Correspondence Instruction”, Medison, University of Wisconsin, 1963;
- [12] Marriott, S. “A backstairs to a Degree: The Demands for an Open University in Late Victorian England”, University of Leeds, 1981;
- [13] Noffsinger, S. “Correspondence Schools, Lyceums, Chautauquas”, New York, Macmillan, 1926;
- [14] Childs, G. “Supervised correspondence Instruction”, “The Brandenburg Memorial Essays on Correspondence Instruction”, Medison, University of Wisconsin, 1963;
- [15] Holmberg, B. “On the Methods of Teaching by correspondence”, Lund, Gleerup, 1960;
- [16] Graff, K. “Brief Wechsel und soziale Distanz”, Epistolodidaktika, 1(1), pp. 30-35, 1964;
- [17] Peters, O. “Der Fernunterricht”, Basel, Weinheim, 1965;
- [18] Delling, R. “Wersuch der Grundlegung zu einer systematischen Theorie des Fernunterrichts”, In Fernunterricht, Hamburg, Hamburger Fernlehrinstitut, 1966;
- [19] Rebel, K, “Die Funkkollegs der Quadriga”, Fernsehen und Bildung , 3, pp 185-194, 1971;
- [20] Keegan, D. and Rumble, G. “The DTUs: an appraisal” In the Distance Teaching Universities, London, Croom Helm, pp. 222 -250, 1982;
- [21] Wei, R. and Tong, Y. “Radio and TV Universities: The Mainstream of China’s Adult and Distance Higher Education”, Nanjing, Yilin Press, 1994;
- [22] Chellappa, R. et al “An Electronic Infrastructure for a Virtual University”, Communication of the ACM 40 (9), pp 56- 58, 1997;
- [23] База на податоци за теориите на учење, <http://www.gwu.edu/~tip/theories.html>;
- [24] Технологии на отворено учење, <http://www.oltc.edu.au/cp/04.html>;
- [25] Skinner, B.F, “Teaching Machines”, In Teaching Machines and Programmed Learning” A. Lumsdain and R. Glaser (eds), Net’l Ed Assoc. Washington DC, pp. 137-158; 1960;
- [26] Thorndike, E., et al, “Adult Learning”, NY, Macmillian, 1928;

- [27] Bruner, J. “The Process of Education”, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1960;
- [28] Bruner, J. “Acts of Meaning”, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1990;
- [29] Vygotsky, L.S., “Mind in Society”, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1978;
- [30] Jean Piaget Society, <http://www.piaget.org>;
- [31] Anderson, J., “Language, Memory and Thought”, Hillsdale, NJ, Erlbaum Associates, 1976;
- [32] Anderson, J., “The Architecture of Cognition”, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1983;
- [33] Knowles, M. “Self Directed Learning”, Chicago, Follet, 1975;
- [34] Cross, K. P., “Adults as Learners”, San Francisco, Jossey-Bass, 1981;
- [35] Schank, R.C., “Active Learning through Multimedia”, IEEE Multimedia 1(1), pp. 69-78, 1994;
- [36] Dewey, J. “Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education”, Macmillan, New York, 1916;
- [37] Kass, A and Guralnick, D., “Environments for Incidental Learning: Taking Road Trips Instead of Memorizing State Capitals”, In Proc. of Int. Conf on the Learning Sciences, Association for the Advancement of the Computing in Education, Va, Charlottesville, pp. 258-264, 1991;
- [38] Rogers, C.R. “Freedom to Learn”, Columbus, OH, Merrill, 1969;
- [39] Edison, D.E., “Learning from Stories: Indexing and Reminding in a Socratic-Based Teaching System for Elementary School Biology”, Tech Report No 43, Institute for Learning Sciences, Northwestern University, Evanston, 1993;
- [40] Boud, D and Felletti, G. (eds), “The Challenge of Problem Based Learning”, London, Kogan Page, 1991;
- [41] Corporation for Public Broadcasting, “Lifelines of Learning: Distance Education and America’s Rural Schools”, Washington DC, Corporation for Public Broadcasting, 1993;

- [42] Sponder, B. “Distance Education in Rural Alaska: An Overview of Teaching and Learning Practices in Audioconferencing Courses”, Alaska, University of Alaska, Center for Cross Cultural Studies, 1991;
- [43] Wall, D., Owen, M. at al “Distance Education and Sustainable Community Development”, Edmonton, Alberta, Canada, Canadian Circumpolar Institute with Athabasca University, 1992;
- [44] Burge, E et al, “Communications and Information Technologies and Distance Education in Canada”, Toronto, TV Ontario, 1984;
- [45] Taylor, P. and Tomlinson, D. “Primary Distance Education: Population, Problems and Prospects”, Nedlands, Western Australia, National Centre for Research on Rural Education, 1984;
- [46] Tomlinson, D. at al, “Teaching and Learning at Home: Distance Education and the Isolated Child”, Nedlands, Western Australia, National Centre for Research on Rural Education, 1985;
- [47] Asian Development Bank, “Distance Education in Asia and the Pacific”, Manila, Philippines, Asian Development Bank, 1987;
- [48] Osbat, L. “The Provision of Distance Learning in Italy (Summary)” Washington DC, CEDEFOP-The European Centre for the Development of Vocational Training, 1986;
- [49] Rennard, M. and Weygard, F. “Distance Learning for Heads of Firms and Managerial Staff in the Small Business Sector of France”, Berlin, The European Centre for the Development of Vocational Training, 1988;
- [50] Eurich, N. “The Learning Industry: Education for Adult Workers”, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1990;
- [51] Kaye, A. “Using the Media for Adult Basic Education”, London, Croom Helm, 1982;
- [52] Rumble, G. and Joao, O. (eds), “Vocational Education at a Distance: Internacional Perspectives”, London, Kogan Page, 1992;
- [53] Moore, M. “Distance Education for Corporate and Military Training”, Washington DC, ERIC, 1993;

- [54] Saloman, K et al, "Federal Disability Law and Distance Learning", Washington DC, Instructional Telecommunications Council, 1994;
- [55] Harry, K. "Africa: A Survey of Distance Education", New York, UNESCO, 1991;
- [56] Arnove, R. (ed) "Educational Television: A Policy Critique and Guide for Developing Countries", New York, Praeger, 1976;
- [57] Barker, B. "Distance Education Handbook: An Administrator's Guide for Rural and Remote schools", ERIC Clearing House on Rural and Remote Schools, 1992;
- [58] Dodds, T. "Multimedia Approaches to Rural Education", Cambridge, International Extension College, 1972;
- [59] PHARE интернет страна, <http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/>;
- [60] TEMPUS интернет страна, <http://europa.eu.int>;
- [61] Peters, O. "Texte zum Hochschul fernstudium", Weinheim, Beltz, 1971;
- [62] Bushra, E. "Distance Teaching at University Level", Cambridge, IEC, 1973;
- [63] Neil, M. "The Education of Adults at Distance", London, Kogan Page, 1981;
- [64] Keegan, D. and Rumble, G. "Distance teaching at university level". In G. Rumble and K. Harry (eds), The Distance Teaching Universities, London, Croom Helm, 1982;
- [65] Sheath, H. "External Studies at New England: The First Ten Years", Armidale, NSW, UNE, 1965;
- [66] Nunan, T. (ed), "Distance Education Futures", Adelaide, University of South Australia, 1993;
- [67] Rumble, G. "Why distance education can be cheaper than conventional education", Distance Education 8 (1), pp.72-94, 1987;
- [68] Keegan, D. "On defining distance education", Distance Education 1(1), pp. 13- 36, 1980;
- [69] "Open University" интернет страна, <http://www.open.ac.uk/>;
- [70] "Fern Univerzitat" интернет страна, <http://www.fernuni-hagen.de/>;
- [71] "Central Radio and Television University" интернет страна, <http://www.crtvu.edu.cn/>;
- [72] "Open University" во Банког, Тајланд интернет страна, <http://www.stou.ac.th/Eng/>;

- [73] “University of South Africa” интернет страна, <http://www.unisa.ac.za/>;
- [74] Empire State College” интернет страна, <http://www.esc.edu/>;
- [75] Центар за образование на далечина при ЕТФ, Скопје, <http://odl-skopje.etf.ukim.edu.mk>
- [76] Slavin, R. “Cooperative Learning: Theory, Research and Practise”, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1990;
- [77] Blakely, R. “To serve the Public Interest: Educational Broadcasting in the Unated States”, Syracuse, NY, Syracuse University Press, 1979;
- [78] Godwin, C. and Schramm, W. “Learning from Television: What the Research Says”, Washington DC, National Association of Educational Broadcasters, 1967;
- [79] Tannenbaum, R.S. “Theoretical Foundations of Multimedia”, New York, Computer Science Press, 1998;
- [80] Stanton, N and Stammers, R. “A Comparison of Structured and Unstructured Navigation through a CBT Package”, Computers and Education, 15(1-3), pp. 159-163, 1990;
- [81] Hakes, B. et al, “Compressed video Operations and applications”. Washington DC, The Association for Educational Communications and Technology, 1995;
- [82] Lochte, R.H. “Interactive television and instruction”, Englewood Cliffs, NJ, Educational Technology Publications;
- [83] Briner, P. “The impact of remote cite group size on student satisfaction and relative performance in interactive telecourses”, The American Journal of distance Education, 11(1), pp 23-33, 1997;
- [84] Roberts, J. “Compressed Video Learning: Creating Active Learners”, Lifelong Learning on the Information Hifhway, Toronto, McGraw-Hill, 1998;
- [85] Dillenbourg, P. “Collaborative learning and the Internet”, International Journal of Educational Telecommunications, special issue on Emerging Perspectives of Distance Learning, AACE, 1(2/3), pp. 131-146, 1995;
- [86] Chan, T.W. “The research and development of intelligent computer assisted learning systems”, National Science Council Monthly, Vol. 23, pp. 456-468, 1995;

- [87] Rettinger, L. "Desktop videoconferencing: Technology and use for remote seminar delivery", магистерска теза, расположива за превземање од интернет локацијата http://www2.nscu.edu/eos/service/ece/projects/succeed_info/larettin/thesis/
- [88] Koster, M. "Robots in the Web: threat or treat?", NEXOR ConneXions, 9(4), 1995;
- [89] Cheong, F. "Internet Agents - Spiders, Wanderers, Brokers and Bots", New Riders, 1995;
- [90] Etizoni, O., Weld, D. "A Softbot -based interface to Internet", Communication of the ACM, 37(7), pp72-76, 1994;
- [91] Franklin, S., Graesser, A., "It is an Agent, or just a program?" A Taxonomy for Autonomous Agents, Institute for Intelligent Systems, University of Memphis, 1995;
- [92] Nwana, H., "Software Agents: An Overview", Knowledge Engineering Review, 11(3), pp. 205-244, 1996;.
- [93] Wooldridge, M., Jennings, N.R., "Agent theories, architectures and languages: A survey", In Intelligent Agents: theories, architectures and languages, Springer-Verlag, Heidelberg, Germany, pp. 1-39, 1995;
- [94] White, J., "Telescript Technology: An introduction to the language"; General Magic White Paper, General Magic Inc., 1995;
- [95] Genesereth, M.R., Ketchpel, S.P., "Software Agents", Communications of the ACM, vol.37, 1994;
- [96] Finin, T., Fritzon, R., "KQML-a language and protocol for knowledge and information exchange", In Proc. of the 13th Int. Workshop on Distributed Artificial Intelligence, pp. 126-136, Lake Quinalt, WA, July 1994;
- [97] Mayfield, J., et al "Evaluating KQML as an agent communication language", Intelligent Agents II, pp. 347-360, Springer-Verlag, Heidelberg, Germany, 1996;
- [98] Baxendale, P. et al., "An Introduction to Trilogy Virtual Laboratory", IEEE 15th Teletraffic Symposium, March, 1998
- [99] Corchado, J.M, Lees, B., Rees, N. "A Multi-agent System "Test Bed" For Evaluating Autonomous Agents", in Proc. of the 1st Int. Conf. on Autonomous Agents, Marina del Rey, CA, USA, February 5-8, pp. 386-393, 1997;

- [100]. Atkins D.E, et al., "Toward Inquiry – Based Education through Interacting Software Agents", *Computer*, 12(5), 1996;
- [101] Ayala, G., Yano, Y. "Interacting with a Mediator Agent in Collaborative Learning Environments", in *Proc. of the 6th Int. Conf. on HCI*, 1995;
- [102] Hilts, S., Wellman, B. "Asynchronous Learning Networks as a Virtual Classroom", *Communications of the ACM*, 40(9), 1997;
- [103] Chellappa R. et al., "An Electronic Infrastructure for a Virtual University", *Communications of the ACM*, 40(9), 1997;
- [104] Tripathi, A., Ahmed, T., Kakani, V., Jaman, S. "Distributed Collaborations Using Network Mobile Agents", in *Proc. of the 2nd Joint Symposium on Agent Systems and Applications/Mobile Agents (ASA/MA 2000)*, Zürich, Switzerland, September 13 – 16, pp. 126–137, 2000;
- [105] Balabanovic, M. "An Adaptive Web Page Recommendation Service", in *Proc. of the 1st Int. Conf. on Autonomous Agents*, Marina del Rey, CA USA, February 5–8, pp. 378–385, 1997;
- [106] Rowntree, D. "Making Materials - Based Learning Work", London, Kogan Page, 1997;
- [107] Khan, B. (ed), "Web - Based Instructions", Educational Technology Publications, NJ, Englewood Cliffs, 1997;
- [108] Eisenstadt, M. and Vincent, T. (eds) "The Knowledge Web: Learning and Collaboration on the Net"; Knowledge Media Institute, London, Kogan Page, 2000;
- [109] Интернет страница на курсот СБП,
<http://odl-skopje.etf.ukim.edu.mk/vc/courses.htm>;
- [110] Интернет страница на курсот ДКС, <http://odl-skopje.etf.ukim.edu.mk/dkslab/>;
- [111] Интернет страница на курсот УМЛ, <http://odl-skopje.etf.ukim.edu.mk/UML-Help/>
- [112] Интернет страница на курсот ВИТ,
http://odl-skopje.etf.ukim.edu.mk/VIT/vit_kurs.htm;
- [113] Интернет страница на групата ВИКТО, <http://groups.yahoo.com/group/VIKTO/>;

- [114] Интернет страница на групата EEMASTERS,
<http://groups.yahoo.com/group/EEMASTERS/>;
- [115] Grinsberg, A., et al “The Little Web Schoolhouse: Using Virtual Rooms to Create a Multimedia Distance Learning Environment”, In Proc. of ACM Multimedia 98, Bristol, England, September 12-16, pp. 89-98, 1998;
- [116] Hiltz, S.R. et al “The Virtual Classroom: Learning Without Limits Via Computer Networks”, New Jersey, 1994;
- [117] Davcev, D., Trajkovic, V., Gavrilovska, A. “ Virtual Classroom Model as a support for Distance Education”, In Proc. of the IASTED Int. Conf. on Applied Modelling and Simulation, Honolulu, USA, August 12 - 14, pp. 307 - 310, 1998;
- [118] Trajkovic, V., Davcev, D., Kimovski, G., Petanceska, Z . “Web - Based Virtual Classroom”, In IEEE Proc. 34th International Conference on Technology of Object - Oriented Languages and Systems”, Santa Barbara, USA, July 30 - August 4, pp. 137 - 146, 2000;
- [119] Gavrilovska, A., Trajkovic, V., Davcev, D. “A Virtual Classroom Based on Reusable Object Oriented Components”, In IEEE Proc. of the 32nd International Conference Technology of Object - Oriented Languages and Systems, Santa Barbara, California, August 3 -7, pp. 194 -202, 1998;
- [120] Kulakov, A., Trajkovic, V., Davcev, D. “Virtual Classroom and Virtual Laboratory”, In Proc. of the 20th World Conf . on Open Learning and distance Education, Dusseldorf, Germany, April 01-05, CD Rom Publication, 2001;
- [121] Kimovski, G., Trajkovic, V., Davcev, D. , “Virtual Learning System”, In Proc. of Information Resource Management Association International Conference on Managing Information Technology in a Global Environment, Toronto, Canada, May 20 - 23, pp. 427 - 430, 2001;
- [122] Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh, J., “The Unified Modeling Language User Guide”, Addison-Wesley Object Oriented Education series, 1998;
- [123] Maes, P. “Agents that Reduce Work and Information Overload”, Communication of the ACM, 37(7), 1994;

- [124] Vasileva T., Trajkovik, V., Davcev, D., “ An Agent - based Model of Web - based Distance Educational System”, In Proc. of the IASTED Int. Conf. on Computers and Advanced Technology in Education, Philadelphia, USA, May 6 - 8, 1999;
- [125] Davcev, D., Cabukovski, V. “Agent-Based University Intranet and Information System as a Basis for Distance Education & Open Learning”, In Proc. of the 1st UICEE Annual Conf. on Engineering Education, Monash University, Clayton, Melbourne, February, pp.253-261, 1988;
- [126] Mowshowits, A. ”Virtual Organization”, Communications of the ACM, 40 (9), pp. 30-37, 1997;
- [127] Greovski, N., Trajkovik, V., Davcev, D. “ Multimedia Virtual Table as a part of Virtual Classroom”, In Proc of the IASTED Int. Conf. on Intelligent Systems and Control, Honolulu, USA, August 14 - 16, pp. 222 - 226, 2000;
- [128] Kimovski, G., Trajkovik, V., Davcev, D. “ Virtual Laboratory” In Proc. of the IASTED Int. Symposia on Applied Informatics, Innsbruck, Austria, February 19 - 22, pp. 596 - 600, 2001;
- [129] Kimovski, G., Trajkovik, V., Davcev, D. “ Resource Manager for Distance Education Systems”, In Proc. of IEEE Int. Conf. on Advanced Learning Technologies, Madison, USA, August 6 - 8, pp. 387 - 390, 2001;
- [130] Kimovski, G., Trajkovik, V., Davcev, D. "Virtual Laboratory – Agent-based Resource Sharing System", In IEEE Proc of 35th International Conference on Technology of Object-Oriented Languages and Systems, Santa Barbara, USA, July 29 - August 3, pp. 89 -98, 2001;
- [131] Kimovski, G., Davcev, D., Trajkovik, V, “ Agent - Based Virtual Laboratory”, presented on the 2nd Joint Symposium on Agent Systems and Applications/Mobile Agents (ASA/MA 2000), Zürich, Switzerland, September 13 – 16, 2000;
- [132] Korpela, J. “Lurching Toward Babel: HTML, CSS, and XML”, Computer, 31(7), 1998;
- [133] Vasileva T., Trajkovik, V., Davcev, D., “Expert Level Estimation of the Users in a Distance Learning System”, In Proc. of the IASTED Int. Conf. on Internet and Multimedia Systems and Applications, Nassay, pp. 171 - 175, October 18 - 21, 1999;

- [134] Vasileva T., Trajkovik, V., Davcev, D., “ An Algorithm for Expert Level Estimation in a Distance Education System”, In Proc. of the 2nd Asia - Pacific Forum on Engineering and Technology Education, Sudney, Australia, July 4 - 7, pp. 346 - 350, 1999;
- [135] Klir, G., Yuan, B., “Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications”, Prentice-Hall Inc., New York, 1995;
- [136] Ross, T. “Fuzzy Logic with engineering applications”, McGraw-Hill, 1995
- [137] Trajkovik, V., Gievska, S., Jordanovski, S., Davcev, D. “Modelling a Multimedia User Interface using Fuzzy Logic”, In Proc. of the IASTED Int. Conf. on Modelling, Simulation and Optimization, Gold Coast, Australia, May 6 - 9, CD Rom Publication, 1996;
- [138] Интернет адреса со спецификација на функционалности на електронска пошта <http://www.utexas.edu/its/webmail/steps/index.html>,
- [139] Wang, Q., et al. "EM–An Environment Manager for Building Networked Virtual Environments", in Proc. of the Annual Int.Symposium on Virtual Reality, Research Triangle Part, North Carolina, USA March 11–15, pp. 11–18, 1995;
- [140] Hartman, F., Guss, C."Virtual Teams – Constrained by Technology or Culture", in Proc. of IEMC 96 Int. Conf. on Managing Virtual Enterprises: A Convergence of Communications, Computing and Energy Technologies, Vancouver, Canada, August 18–20, pp. 645–650, 1996;
- [141] Trajkovik, V., Kimovski, G., Davcev, D. “Project Management for distance Education”, In Proc. of the Int. Conf. on Pedagogical Processes as Cultural Activities, Samara, Rusia, October 29 -November 3, pp. 216-218, 2002;
- [142] Kimovski, G., Trajkovik, V., Davcev, D. “ Knowledge - Based Human Resource Manager”, In Proc. of the 2nd IASTED Int. Conf. on Artificial Intelligence and Applications, Malaga, Spain, September 9-12, pp. 279 - 284, 2002;
- [143] Zadeh, L. “A Theory of Approximate Reasoning”, In J.Hayes, D. Michie, and L.I. Mikulich, Eds., Machine Inteligence, Vol. 9, New York, Halstead Press, pp.149-194, 1979;

- [144] Давчев, Д. “Структури на податоци, организа-ција на датотеки и бази на податоци”, Скопје, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", 1999;
- [145] Kalajdziski, S, Trajkovik, V., Davcev, D. “ Intelligent Recommendation in Digital Library”, In Proc of the IASTED Int. Conf. on Intelligent Systems and Control”, Folrida, USA, November 19-22, pp. 408 - 412, 2001;
- [146] Desovski, D.,Trajkovik, V., Davcev, D., “Object Oriented Design of Educational Courses”, In Proc. of the 3rd Annual IASTED Int. Conf on the Software Engineering and Applications, Scottsdale, USA, October 6 - 8, pp.139 - 143, 1999;
- [147] Hu, W. “The development of interactive course materials using Java”, In Proc. of the 1st UICEE Annual Conf. on Engineering Education, Monash University, Clayton, Melbourne, February, pp.248-252, 1988;
- [148] Haughhey, M., Anderson, T., “Networked Learning: The Pedagogy of the Internet”, Toronto, Canada, McGraw-Hill, 1998;
- [149] Buur, J., Bagger, K. "Replacing Usability Testing with User Dialogue", Communications of the ACM, 42(5), pp. 63–66, 1999;
- [150] Madsen, K.H. "The Diversity of Usability Practices", Communications of the ACM, 42(5), pp. 60–62, 1999;
- [151] Belanger, F., Jordan, D.H. “Evaluation and Implementation of Distance learning: Technologies, Tools and Techniques”, London, UK, Idea Group Publishing, 2000;
- [152] Waagen, A.K., “Essentials for Evaluation”, In Instructional System Development”, Alexandria, VA, American Society for Training & Development, pp. 237 -252, 1998;
- [153] Tait, A., Mills, R., (eds) “The Convergence of Distance and Conventional Education”, NewYork, Routledge, 1999;
- [154] Vasileva, T., Trajkovik, V., Davcev, D. “Experimental Data about Knowledge Evaluation in a Distance Learning System”, In Proc. of Joint 9th IFSA World Congress and 20th NAFIPS Int. Conf, Vancouver, Canada, July 25-28, pp. 791-795, 2001;
- [155] Интернет адреса на WebCT, <http://homebrew1.cs.ubc.ca/webct/> ;
- [156] Интернет адреса на Blackboard, <http://product.blackboard.net/courseinfo/> ;

[157] Интернет адреса на LearningSpace,

<http://www.lotus.com/home.nsf/tabs/learnspace/>;

[158] Интернет адреса на TopClass, <http://www.wbtsystems.com/> ;